

FUNDAMENTOS SOBRE REHABILITACIÓN EN FAUNA SILVESTRE

(Memorias Curso)

INTRODUCCIÓN

La rehabilitación de fauna silvestre surge a partir de dos circunstancias que obligan a diferentes países a comenzar a trabajar en el tema, La primera de ellas, la cual se realiza principalmente en países templados, es la recuperación y la readaptación de animales silvestres que han sufrido lesiones físicas o comportamentales a causa de la intervención directa o indirecta del ser humano, como son los animales heridos por armas de fuego, atropellados, intoxicados por contaminantes o refugiados en viviendas, entre otros, o de animales accidentados por causas fortuitas, por ejemplo, aves que caen del nido o individuos enfermos. Esta rehabilitación se practica comunmente en Estados Unidos, y tiende a estabilizar y liberar en su medio ambiente a animales propios del país, los cuales en la mayoría de los casos no han sido trasladados de su lugar de origen ni han tenido mayor contacto con el humano.

El segundo tipo de rehabilitación se originó en países tropicales, cuya fauna silvestre es extraída de su hábitat natural para engrosar las filas del mercado negro de animales. Por las características de biodiversidad tropical, es muy común encontrar animales trasladados de su hábitat natural a otros ambientes, aún dentro del mismo país, así como recibir una gran cantidad de individuos vivos provenientes de distintas regiones. Este es el caso de los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, donde anualmente son extraídos miles de animales de su medio ambiente para ser comercializados local o internacionalmente, con las nefastas consecuencias para los ecosistemas, las poblaciones naturales, y los propios individuos traficados. Son pocas las especies que no son víctimas de este mercado negro, pues hasta los invertebrados son comercializados a distintos

niveles. Los grupos más perseguidos son las aves, mamíferos y reptiles, con algunas especies preferidas en cada taxa, como son los psittácidos, los quelonios y los primates.

La magnitud del problema es tal, que se ha comparado el mercado negro de mascotas silvestres con el tráfico ilegal de armas y drogas, por las enormes cantidades de dinero que maneja. Debido a ello, el número de animales traficados es enorme, sobrepasando muchas veces la capacidad operativa de los organismos de control, lo que lleva a que las acciones legales ejercidas algunas veces no logren hacer mella en la gigantesca organización ilegal. Se han planteado posibles opciones para manejar varias de las etapas del proceso, comenzando con el control policivo, las acciones legales y la penalización de las actividades de extracción y tráfico de fauna silvestre. Igualmente se han adelantado campañas educativas y divulgación del problema, en un intento por sensibilizar y concientizar a la población. Finalmente, se contempla el destino final que debe darse al producto incautado, que en este caso corresponde a animales vivos, parte del patrimonio natural del país.

Con respecto al destino final de los animales decomisados, existen posiciones extremas, como la de liberar todos los individuos incautados sin realizar ninguna clase de evaluación médica o biológica, situación común en muchas regiones del territorio nacional, donde no se dispone de la infraestructura ni el personal capacitado para manejar el problema. Otra posición extrema es la que considera que todos los animales decomisados deberían ser sacrificados, por ser potenciales diseminadores de enfermedades e introductores de contaminación genética a las poblaciones libres.

En medio de estas consideraciones extremas, se encuentra la opción de rehabilitar a los individuos decomisados bajo estrictos criterios médicos y biológicos, en un intento por garantizar el mantenimiento de las poblaciones libres de especies objeto alta presión, y por procurar un destino digno para los individuos que han sido extraídos de su hábitat natural. La rehabilitación se contempla como un alternativa científica y humanitaria para tratar de contribuir a la solución de un problema real de grandes dimensiones.

A nivel latinoamericano, el problema reviste las mismas dimensiones que en Colombia, con diferentes enfoques y reacciones según el contexto local. En general puede afirmarse que los países latinoamericanos son abastecedores de animales silvestres vivos y de subproductos para el mercado negro a nivel internacional, además de contar con un mercado local de dimensiones preocupantes, que responde ante todo a una visión cultural de posesión de animales silvestres como símbolo de biofilia o gusto por lo vivo.

En la actualidad son pocos los países a nivel latinoamericano que están adelantando acciones concretas y coordinadas en pro de la fauna silvestre decomisada local e internacionalmente. Entre los más activos se puede mencionar a Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina y la misma Colombia. Es de destacar que muchos países que son fuente importante de comercio ilegal de animales vivos, no cuentan con ningún centro de rehabilitación. El propósito de crear una red de centros de rehabilitación se ha visto empañado por el escaso interés gubernamental de algunos países, y por la fragmentación y dispersión del trabajo en otros.

Claudia I. Brieva R.
Médica Veterinaria

Antecedentes y Situación Actual

Claudia Brieve[†]

En Colombia los primeros trabajos en rehabilitación de fauna silvestre fueron adelantados por una ONG internacional: la WSPA (Sociedad Mundial para la Protección de los Animales), mediante el centro un rehabilitación ubicado en Suba, el cual cerró sus instalaciones en 1.988. Posteriormente otras ONG's y algunas instituciones gubernamentales como las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), los DAMA (Departamentos Administrativos del Medio Ambiente) y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, han incursionado en la creación de centros de rehabilitación. Como política de unificación de criterios, el Ministerio del Medio Ambiente planteó la creación de los CAV (Centros Básicos de Atención y Valoración de Fauna), los cuales funcionarían en zonas críticas desde el punto de vista del tráfico de fauna. La función principal de los CAV sería la de servir de centros de paso y de evaluación de los animales decomisados, para remitirlos posteriormente a un destino final específico, el cual puede ser la Rehabilitación, la Reubicación (zoológicos, zoológicos, centros de investigación, colecciones privadas) o la Eutanasia. Hasta el día de hoy no se han consolidado aún todos los CAV propuestos.

El Ministerio del Medio Ambiente trabaja actualmente en la elaboración de protocolos de manejo y funcionamiento de Centros de Paso y Centros de Rehabilitación, a la luz de criterios técnico-científicos.

Los aspectos relacionados con el manejo y la administración de la fauna silvestre, son competencia de las CAR y los DAMA de las diferentes regiones del país, bajo los criterios establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente, y mediante el apoyo de las fuerzas del orden, principalmente de la Policía Ecológica y Ambiental.

A nivel internacional, el CITES (Convención Internacional sobre el Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas) trata de controlar el tráfico de especies silvestres mediante controles policivos, y con el compromiso de respetar el acuerdo que han adquirido los países miembros.

[†] Médica Veterinaria. Directora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS).

Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre

Alberto Sánchez[▲]

Colombia es uno de los países con mayor riqueza de flora y fauna, además de ser uno de los principales abastecedores del tráfico ilegal de animales silvestres a nivel mundial. Proporcionalmente a nuestro territorio, tenemos más riqueza faunística que países como Brasil, Australia y México, esto se debe a que Colombia se encuentra en una posición geográfica privilegiada donde confluyen numerosos factores climáticos y geográficos que determinan su imponente naturaleza y su enorme diversidad biológica. Colombia posee hasta hoy 456 especies de mamíferos, 1752 especies de aves (primeros en el mundo), 475 especies de reptiles (tercer puesto en el mundo), 583 especies de anfibios (segundo lugar en el mundo), 1089 especies de arácnidos, 2000 especies aproximadamente de Himenópteros, 3500 de Lepidópteros, y más de 2000 especies de peces.

Hasta hace unos años la mayor amenaza para la fauna eran los hábitos alimenticios de algunas culturas principalmente indígenas, las creencias de la curación por medio de productos animales, la caza deportiva y la falta de conocimiento a nivel rural y urbano sobre la tenencia de fauna silvestre; hasta ahí la extracción de ejemplares era racional en cierta medida, y no tenía un impacto fulminante en ciertas especies, pero de lo racional se paso a lo irracional y la ambición hizo que la extracción con fines lucrativos aumentara hasta constituirse en lo que es hoy en día, un tráfico ilegal que ocupa el tercer lugar en el mundo después de la droga y las armas.

[▲] Estudiante de Medicina Veterinaria. Voluntario de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (**URRAS**).

El tráfico de fauna a nivel mundial mueve aproximadamente entre 6.000 a 7.000 millones de dólares principalmente por el comercio de especies vivas, seguido de las pieles. Según datos de 1.993, anualmente salen de Sudamérica aproximadamente 40.000 primates, 4 millones de pájaros vivos, 15 millones de pieles y más de 13 millones de peces tropicales, entre otros, siendo la mayoría especies en vía de extinción. Hoy en día estas cifras son menores, pero no debido a que la extracción haya cesado, sino que ya es difícil encontrar grandes grupos de animales en su hábitat natural.

En Colombia las principales regiones para la extracción de fauna son la Amazonia y la Orinoquia, seguidas por la Costa Atlántica y Pacífica, en donde los animales son comprados a bajos precios para luego ser ofrecidos en los mercados nacionales e internacionales a precios mayores, lo cual genera que el campesino que los captura tenga que recurrir a un mayor número de ellos para que el negocio sea económicamente viable; además de ello, para algunas especies se requieren grandes cantidades de ejemplares debido a la alta tasa de mortalidad en el transporte, el cual se realiza en condiciones precarias (altas densidades, baja disponibilidad de alimento, de agua y de oxígeno, y manipulación inadecuada) sumado a la larga duración de los viajes, que se realizan en forma clandestina.

El impacto de la extracción de fauna puede analizarse desde varios puntos de vista:

- A nivel económico genera algunas ganancias para los traficantes, pero al país le produce pérdidas por la inversión que se tiene que hacer en el control, además de la ausencia de divisas por concepto de un mercado legalmente establecido.
- A nivel social crea un conflicto no sólo por los sectores que están en contra del comercio, sino por la polémica acerca de cómo solucionarlo, y como resultado los animales son los que pierden, además que se perpetúan en las cultura valores negativos que van en contra de la convivencia social y el respeto por la vida.
- A nivel ambiental se genera el impacto más grande, ya que las zonas no habitadas son susceptibles de ser colonizadas para realizar las capturas, se destruye el medio ambiente natural de muchas especies, obligándolas a desaparecer o alterar su forma de vida, aumentando de esta forma su vulnerabilidad. La alteración del equilibrio en las cadenas alimenticias produce la disminución o proliferación de algunos grupos de animales, los cuales podrían llegar a la categoría de plagas, sin el componente regulador de los predadores o los competidores. Se genera así una gran pérdida de recursos y potencial genético por la extracción de ejemplares.

Algunas de las especies más traficadas a nivel nacional son:

Reptiles

Su extracción es muy alta ya que son animales muy vulnerables a las capturas por su comportamiento y conformación anatómica, las más comercializadas son:

Quelonios : *Trachemis scripta* , *Geochelone carbonaria* y *Geochelone denticulata*. Las cuales se venden principalmente como mascotas o para consumo en épocas de Semana Santa.

Ofidios: *Boa constrictor* es la principal debido a su alta vulnerabilidad, se comercializa especialmente por su piel, y los ejemplares pequeños para ser vendidos como mascotas.

Saurios: *Iguana iguana* al igual que las serpientes son víctimas fáciles para el comercio de pieles, y la extracción de sus huevos, actualmente se comercializa con algunos lagartos pequeños como mascotas.

Crocodílidos: *Melanosuchus niger* que aunque poco se comercializa debido a que fue víctima de una extracción excesiva que lo tiene al borde de la extinción, todavía se sigue sacando del país al igual que los cocodrilos *Crocodylus intermedius* y *Crocodylus acutus*, y la babilla *Caiman crocodilus* a manera de pieles, las cuales tienen un buen precio a nivel internacional.

Aves

Son los animales más traficados, debido a su gran belleza y colorido, y van a satisfacer los gustos más excéntricos de algunas personas que persisten en tener aves en una jaula, o lucir los imponentes colores de las plumas. Es muy grande la variedad de especies extraídas pero las más comercializadas son:

Ara spp. (Guacamayas), *Amazona spp.* (loras) *Aratinga spp.*, *Brotogeris spp.* y *Forpus spp.* (loritos pequeños), *Crax spp.* (paujiles) y algunos géneros de tucanes y aves pequeñas como azulejos y turpiales, los cuales se venden como animales vivos en las tiendas de mascotas donde incluso llegan a ser "pintados" para que sean tal vez más vistosos.

Dentro de las aves un gran número no son comercializadas pero sí son víctimas de la cacería intensiva debido a la ignorancia total sobre su ciclo biológico, asociándolas como plagas o por las tendencias deportivas de algunas minorías, entre estas podemos mencionar aves rapaces grandes y pequeñas como las águilas: *Geranoetus melanoleucus* (Águila de páramo) *Harpia harpyja* (Águila harpia); halcones: *Buteo spp.* y *Falco sparverius* y *Falco peregrinus* también llamados cernicalos; búhos y lechuzas: *Otus choliba*, *Bubo virginianus* y *Tyto alba*.

También las aves carroñeras son víctimas de la cacería, entre las cuales figura nuestro emblema nacional, perseguido por años: *Vultur gyuphus* (Cóndor de los Andes) y otros más comunes como *Sarcoramphus papa*, *Cathartes aura* y el *Coragyps atratus* llamado comúnmente chulo o gallinazo, el cual no es muy perseguido puesto que no es muy llamativo para la gente.

Mamíferos

Tal vez es el grupo menos numeroso, en el cual se encuentran algunas de las especies más traficadas:

Primates: Son altamente comercializados en el país como mascotas, los principales son:

Cebus albifrons y *Cebus apella* (Mono cariblanco y cornudo o maicero respectivamente), *Saimiri sciureus* (mono ardilla), *Saguinus spp.* de los cuales el *Saguinus leucopus* y *Saguinus oedipus* son endémicos para nuestro país.

Edentados: Son altamente afectados por la cacería, pero los que más se comercializan son *Bradypus spp.* (perezosos de tres dedos), *Choloepus didactylus* (perezoso de dos dedos) y el *Dassypus novemcinctus* (armadillo de nueve bandas), el cual es vendido como alimento a nivel nacional.

Cánidos: Pertenecientes a la familia *Canidae*, que en el caso de Colombia están representados por los zorros, principalmente el *Cerdocyon thous* (Zorro de monte).

Ursidos: mencionamos el *Tremarctos ornatus* (oso de anteojos) perseguido por los campesinos debido al temor que genera en la población.

Prociónidos: entre ellos se encuentra el *Nasua nasua* y *Potos flavus* (Cusumbo o coati y perro de monte respectivamente).

Felinos: altamente cazados por sus pieles; podemos mencionar que todos son altamente comercializados y perseguidos por el temor que despiertan en la mayoría de los habitantes rurales. Destacamos al *Puma concolor* (Puma), *Panthera onca* (Jaguar), *Leopardus pardalis*, *Leoparsu wiedii* y *Leopardus tigrina* (Ocelote, margai y tigrillo respectivamente)

Roedores: los más comercializados como mascota son los ejemplares *Sciurus granatensis* (ardillas), y como alimento a nivel rural los ejemplares de la familia *Agutidae* llamados lapas borugos o pacas, y el *Dasyprocta punctata* y *Dasyprocta fuliginosa* (Ñeques).

Puede concluirse que son demasiados los animales comercializados con diversos fines, sin contar por ejemplo el mercado negro de las mariposas hacia los Estados Unidos y Europa, así como la venta de grandes colecciones de insectos que día a día reducen el número de ejemplares libres en la naturaleza.

El comercio ilegal de fauna debería desaparecer por una simple razón: el respeto a la vida, el cual nos permite convivir en un medio con las demás especies y no creernos los dueños de un planeta al cual lo único que le hemos aportado es destrucción, y en el cual los animales tienen el mismo derecho que nosotros a ser felices. Como lo anterior es prácticamente imposible, a nivel mundial se han creado con el paso de tiempo algunas instituciones que buscan la protección animal, bien sea de especies domésticas o silvestres, como la W.W.F. (Wild World Foundation), la IUCN (International Union For Conservation of Nature and Natural Resources), la WSPA (World Society for the Protection of Animals) y HSI (Human Society International), las cuales trabajan en programas de conservación o convenios internacionales de protección.

Leyes colombianas relacionadas con el manejo de fauna silvestre:

- Ley 84 de 1989, la cual establece pautas de protección animal, y está relacionada más estrechamente con especies domésticas.

- Código 1608 de 1978 con el cual se establece la normatividad, aún vigente, para el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre colombiana, excluyendo a la fauna acuática.
- Acuerdo 039 de 1985, relacionado con el fomento de la zootecnia como una alternativa que busca reducir la extracción del medio natural de animales silvestres con potencialidad zootécnica.
- Ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el cual se encarga de regular y establecer normas de control del manejo ambiental en nuestro país.

Actualmente y pese a existir esta legislación, el problema radica en la falta de autoridades capaces de hacer cumplir las mismas, por carencia de capacitación y escasez de personal, ya que en el país existen otras prioridades que atender. Aun así, la Policía Ecología y Ambiental como dependencia de la Policía Nacional y algunos grupos de seguridad del gobierno, se encargan de realizar este control.

Como apoyo a problema del tráfico se han creado a nivel nacional numerosas instituciones que cumplen la función de recibir y/o rescatar fauna en riesgo, y realizar el proceso de rehabilitación tanto biológica como física de las especies para su posterior liberación, dentro de programas de reintroducción en áreas libres, de cautiverio o semi-cautiverio.

En Santafé de Bogotá trabajan actualmente dos instituciones:

- El Centro de Recepción de Fauna del DAMA localizado en Engativá. En donde se realiza recepción de animales decomisados por las autoridades y se adelantan programas de rehabilitación bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario.
- La unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se reciben animales objeto de entregas voluntarias, decomisos y rescates, los cuales son rehabilitados física y biológicamente para ser liberados o reubicados. Como parte de la labor de la Unidad, se realizan programas de investigación con algunas especies, así como programas de educación ambiental para diferentes instituciones, siendo esta la base de un buen programa de prevención del tráfico de fauna.

Recientemente los esfuerzos se han encaminado a crear conciencia en los países que compran estos animales, con el objeto de reducir la demanda y por tanto la oferta, con base en la culturización de la gente, y la exposición de los factores adversos de la tenencia de fauna, como son los riesgos biológicos(zoonosis) y físicos (agresiones por defensa animal) a los que los propietarios están expuestos por desconocimiento de las especies.

Finalmente es de resaltar que los animales silvestres no son mascotas, ellos nacieron libres y así deben seguir viviendo.

Rehabilitación

Claudia Brieua¹

Es el proceso que se realiza para garantizar que un animal se encuentre preparado para enfrentar su nueva vida en el medio natural, luego de haber permanecido aislado de éste por la captura y el cautiverio. La influencia del ser humano hace mella en los animales silvestres, la cual se manifiesta en alteraciones comportamentales, fisiológicas o patológicas, reconocibles por cualquier tipo de característica que se aparte de las encontradas en la misma especie en vida libre.

Entre las alteraciones comportamentales se pueden incluir la identificación con el humano (el animal cree que un humano o varios de ellos son parte de su grupo social), la impronta con el humano en el caso de animales criados por personas (fijación de características indeseables de identificación materna y/o paterna), pérdida de temor hacia el hombre, acostumbramiento a otros animales con los cuales no debe haber contacto en vida libre (animales domésticos, otras especies), pérdida de la identificación natural de la presa o el predador, pérdida de la habilidad para buscar alimento y auto-balancear la dieta, entre otras.

Como alteraciones fisiológicas podemos mencionar la inversión de los ciclos circadianos (animales nocturnos activos en el día), el acostumbramiento del organismo a dietas aberrantes, y la pérdida de la habilidad para volar, nadar o desplazarse en el sustrato adecuado.

Las alteraciones patológicas hacen referencia a todas las enfermedades de diverso origen (traumático, nutricional, metabólico, infeccioso, parasitario) que afecten a los animales. Se hace especial énfasis en las enfermedades infecto-contagiosas, pues éstas son las que revisten un mayor peligro tanto para las poblaciones de animales silvestres libres o cautivas, como para las personas que han tenido algún contacto con el animal (infractores, propietarios, autoridades, personal médico y de manejo).

La rehabilitación se considera desde dos enfoques profesionales:

1- Rehabilitación física: busca garantizar la buena salud y la recuperación de las capacidades físicas del animal para facilitar así su buen desempeño en el medio.

¹ Médica Veterinaria. Directora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS).

2- Rehabilitación biológica o comportamental: esta es más compleja y crítica, pues involucra aspectos psicológicos poco conocidos en la actualidad, y pretende asegurar que el individuo aprenda a desempeñarse exitosamente en el hábitat natural.

Objetivos de la Rehabilitación

Rehabilitación Física

Busca recuperar a individuos enfermos y permitir que el animal esté físicamente apto para el desplazamiento, digestión, percepción adecuada de estímulos externos, y que posea una óptima condición corporal, inmunocompetencia y demás capacidades de índole fisiológica. Hace referencia al manejo clínico de animales enfermos y al monitoreo de los animales sanos mediante exámenes de laboratorio y observaciones directas, para garantizar su buen estado de salud.

Rehabilitación Biológica o Comportamental

Su objetivo principal es el de desarrollar habilidades que le permitan al individuo subsistir exitosamente una vez sea liberado. Estas habilidades hacen referencia a :

◊ ***Alimentación***

- Búsqueda de comida mediante cacería, toma de frutas, rastreo y reconocimiento de la comida (raíces, follaje verde, huevos, insectos).
- Diferenciación de alimentos tóxicos de los que no lo son.
- Acceso a la fuente de comida (Ej: subir a las ramas altas, nadar, etc).
- Habilidad para la cacería (animales carnívoros): identificar la presa, ubicarla, seguirla, capturarla, matarla, ingerirla.

◊ ***Búsqueda de refugio***

- Le sirve al animal para dormir, resguardarse del clima, esconderse de predadores, almacenar el alimento, defender y criar a los hijos, y establecer territorialidad.

◊ ***Identificación de los predadores naturales***

◊ ***Dominio el hábitat y ubicación en el estrato arbóreo indicado:***

- Trepar ramas, volar, nadar, excavar, correr, abrir agujeros en los árboles.

◊ **Interacción social con los individuos de su misma especie. Depende de:**

- Si se trata de un animal solitario (roedores) o gregario (primates).
- Su grado de territorialidad

- La jerarquización social de la especie
 - La búsqueda de pareja para llevar a cabo la reproducción de la especie.
 - Las conductas maternas, y en general todas las interacciones de orden grupal propias de la especie.
- ◊ **Interacción normal con otras especies no predatoras**
 - ◊ **Reconocimiento, desconfianza y temor hacia el humano y sus asentamientos.**

Actualmente en Colombia la mayoría de las instituciones que manejan fauna decomisada, trabajan como centros de recepción y valoración, y como centros de rehabilitación. Debido a ello, su principal función es efectuar una revisión médica y comportamental de los animales remitidos (a corto, mediano o largo plazo), mediante la cual se decida el destino final más adecuado para el individuo. Según esto, las reubicaciones o eutanasias se realizarán al inicio del proceso o durante éste, siendo parte importante de las observaciones médicas y biológicas que se lleven a cabo con los individuos. Luego de determinar que un ejemplar es apto para ser rehabilitado, se comenzará a dar curso al proceso requerido, el cual se espera que culmine con la liberación exitosa del animal, solo o como parte de un grupo, de acuerdo al comportamiento propio de la especie.

Pasos a Seguir con un Individuo que Ingresa al Centro de Rehabilitación

1. Recepción

La recepción es de vital importancia pues por medio de ella el animal está entrando a formar parte del engranaje del centro de rehabilitación, en ella se recolectan datos vitales para determinar el lugar de extracción del individuo, las patologías presentadas anteriormente, los tratamientos previos, y la dieta suministrada. El ideal sería tener los datos completos desde el momento del decomiso, por ello es importante contactar a las autoridades ambientales de la zona e iniciar una capacitación que permita la adecuada recolección de la información, haciendo énfasis en los aspectos mencionados: Lugar de consecución del animal (dirección, teléfono, nombre del establecimiento, ubicación geográfica, nombres de personas involucradas en el hecho), de ser posible, lugar de extracción; precio pagado por la transacción, tiempo durante el cual ha tenido al animal, condiciones de mantenimiento, convivencia con otros animales silvestres o domésticos, alimentación suministrada y frecuencia, tratamientos previos (visitas a consultorios veterinarios), transportes o movilizaciones del animal.

La información descrita es básica para obtener una buena ficha de ingreso, con anamnésticos confiables que puedan orientar el posterior manejo del animal. Esta toma de datos debería realizarse como parte del trámite legal que debe afrontar el infractor,

con posibilidad de verificación, y como base para la iniciación de investigaciones policivas que permitan la captura de traficantes a gran o mediana escala, y el control estricto de áreas críticas de comercio ilegal de especies silvestres.

La recepción es también el momento en el cual se determina legalmente el tipo de relación entre la entidad policiva o administradora del recurso y el centro de rehabilitación, o entre éste y la persona donante, por ello es indispensable contar con formatos que sirvan de soporte legal, los cuales deben incluir siempre la firma y cédula de las personas involucradas en el trámite.

Finalmente, y como otro punto clave en la recepción, se le asigna al animal un número consecutivo, que será el mismo para todo documento técnico o legal relacionado con él (acta de ingreso, historia clínica, exámenes paraclínicos, acta de defunción, acta de liberación, etc.).

2. Identificación Taxonómica y Distribución Geográfica de la Especie

Una vez recibido el individuo dentro del centro, se debe llevar a cabo su identificación taxonómica. Para ello se debe precisar la edad más probable del animal, y centrarse en

su fenotipo, con ayuda de guías con dibujos o fotografías más probable de acuerdo a los anamnésticos y el concepto de expertos.

El nombre científico debe figurar en todo tipo de registros y actas, pues es una forma universal de identificación, evitando designar al animal con el nombre común o con nombres propios.

3. Examen Clínico Completo, Toma de Muestras para Exámenes Paraclínicos

El examen clínico se debe realizar siguiendo ordenadamente los ítems de un formato preestablecido, de acuerdo a las características propias de cada especie. Antes de realizar el examen se debe hacer una evaluación rápida de la condición general de salud del individuo y de su temperamento, decidiendo así si es necesario recurrir a la contención química para facilitar el manejo. En caso de ser necesario, debe especificarse esto en la historia clínica, para interpretar así las variaciones que puedan presentarse en las constantes fisiológicas, como resultado de la acción del fármaco seleccionado.

Es de anotar que en las especies silvestres no siempre es posible llevar a cabo un examen clínico convencional, principalmente por los efectos deletéreos que el estrés genera en el animal. La principal causa de estrés es el contacto cercano con el humano y la restricción de los movimientos normales del animal. En aves y roedores pequeños, el estrés puede ocasionar shock, llevando a la muerte del individuo; en estos casos es necesario focalizar el examen en el problema detectado mediante la observación, o recurrir a la contención química.

En animales peligrosos como los felinos, cánidos, úrsidos y primates, es necesario recurrir al uso de tranquilizantes inyectables.

4. Valoración Comportamental Inicial

Debe realizarse en varias etapas de la rehabilitación. La primera se efectúa a la llegada del individuo y como parte del examen clínico, anotando si el individuo es dócil, agresivo o nervioso, y si se encuentra alerta, deprimido o indiferente.

Posteriormente, y a medida que aumenta el conocimiento del individuo por parte del rehabilitador, se comienza a definir el comportamiento y la "personalidad" del animal, solo (solitarios) o en relación a individuos de su misma especie (gregarios). Para ello es necesario conocer algunas bases sobre etología de las diferentes especies, con el fin de no malinterpretar conductas normales o patológicas.

Es de anotar que animales privados de su entorno social normal, manifestarán necesariamente alteraciones comportamentales, igual que animales solitarios sometidos a contacto con otros de su misma especie o de especies distintas.

Entre las alteraciones comportamentales más notorias, se encuentra la identificación con el humano, mal llamada "impronta", manifiesta por individuos que buscan la compañía de una o más personas, no temen al contacto humano, y no se relacionan con individuos

de su misma especie de manera normal. El término "impronta" hace relación a una fase en la vida temprana de algunos animales, entre ellos las aves, durante la cual fijan instintivamente formas de conducta. Esta impronta puede presentarse con el humano, lo cual se constituye en un gran obstáculo para la rehabilitación de algunos individuos.

Cada animal manifiesta las conductas propias de la especie, o las conductas anómalas generadas de la privación de su entorno normal, y además de ello cada uno presenta una personalidad definida, que lo caracteriza como individuo. A partir de la unión de estas variables se debe trabajar la rehabilitación comportamental, enfatizando en las carencias y anomalías presentadas por el animal.

La valoración comportamental se debe realizar igualmente cuando el animal ha sido introducido dentro de un grupo, especialmente si la estructura social es jerárquica. En este momento se analiza al grupo completo y a cada individuo por separado, teniendo especial cuidado con aquellos animales que son rechazados o que no han podido encajar en el grupo, pues muchas veces son atacados por sus congéneres hasta ocasionarles la muerte. Finalmente es necesario definir las posiciones jerárquicas, pues esto facilitará el manejo posterior del grupo (capturas, suministro de alimento, transporte, liberación, seguimiento.).

El progreso en la rehabilitación comportamental se debe evaluar constantemente, hasta considerar que el individuo o el grupo están listos para ser liberados.

5. Instauración de una Terapéutica Específica, Según el Caso

Este campo compete ante todo al médico veterinario, quien orientará el diagnóstico y la terapia según los hallazgos anormales y los problemas priorizados. Es importante tener siempre presentes las consideraciones anatómico-fisiológicas, comportamentales y patológicas propias de la especie, para utilizar los fármacos, dosis, técnicas terapéuticas, técnicas quirúrgicas y procedimientos médicos generales adecuadas. Para ello se debe contar con la documentación bibliográfica requerida, y con el contacto con expertos a nivel nacional e internacional.

Para la dosificación del agente terapéutico, puede recurrirse al empleo de dosis reportadas en la literatura y basadas en estudios previos, a la extrapolación de dosis reportadas en especies filogenéticamente cercanas, o al uso de la alometría. Esta técnica se basa en la determinación de las kilocalorías totales y por gramo que gasta o necesita un animal según la clase a la que pertenece, para luego formular raciones o dosificar fármacos con base en miligramos o gramos por kilocaloría.

6. Formulación de la Dieta

La dieta se debe formular teniendo en cuenta el comportamiento alimenticio de la especie, el balanceo nutricional de la ración (con base en kilocalorías necesarias para el mantenimiento y la actividad), los costos, los alimentos en temporada o en cosecha, y los frutos disponibles para la especie en vida libre.

La formulación de la dieta puede ser útil para varios propósitos, entre ellos recuperar físicamente a animales con pobre condición corporal, corregir enfermedades nutricionales, suplementar minerales, vitaminas, aminoácidos o ácidos grasos esenciales, recuperar comportamientos nutricionales normales, adaptar al animal a las fuentes de alimento que encontrará en el medio natural, y acostumbrarlo a la búsqueda y a "trabajar" para conseguir comida.

Para cumplir con los objetivos de la rehabilitación física, es necesaria una dieta de fácil consumo y digestibilidad, así como de alta palatabilidad y receptividad por parte del animal. La dieta suministrada en la fase de rehabilitación comportamental debe estar acorde a lo que se espera del individuo, por ello los alimentos se han de suministrar sin pelar, enteros, y con cierto grado de dificultad para su consumo.

La forma de presentación es básica en la manipulación de los alimentos, por ello se recurre a la elaboración de comederos especiales, en particular para aquellos animales curiosos y habituados a la búsqueda, como es el caso de los primates. La comida debe ubicarse a la altura preferida por el animal, en la presentación en que éste la encontrará en el medio, y evitando suministrar alimentos procesados o de presentación artificial. El concentrado puede usarse únicamente como suplemento alimenticio, suspendiéndolo gradualmente a medida que el animal avance en su rehabilitación.

7. Ubicación en Hospitalización o Cuarentena

Hospitalización

Si el individuo ingresa al centro de rehabilitación presentando algún tipo de patología (infecciosa, parasitaria, nutricional, metabólica o traumática), debe evaluarse la necesidad o no de ubicarlo en la zona de hospitalización. Los animales con enfermedades infecciosas o parasitarias deben ser confinados estrictamente a ésta zona, por el gran riesgo de diseminar patógenos a los otros animales o al personal, por ello la hospitalización debe manejarse con todas las normas de sanidad requeridas. Los individuos que presenten enfermedades nutricionales o traumáticas sin complicaciones secundarias, pueden estar en contacto con otros individuos de su misma o de otra especie, para ello debe evaluarse el grado de presentación de la patología, el procedimiento clínico de problema orientado, el pronóstico, y descartar completamente el riesgo de diseminar la enfermedad o de que el individuo pueda presentar complicaciones secundarias por estar en contacto con otros animales.

En la zona de hospitalización se lleva a cabo el manejo y administración de fármacos, el seguimiento del animal hospitalizado mediante el llenado de hojas de evolución, y en general la aplicación de medidas terapéuticas específicas.

Cuarentena

Es la zona más crítica del centro de rehabilitación, pues en ella se espera detectar posibles patologías infecciosas o parasitarias que no se manifiesten clínicamente, debido a que los animales son portadores sanos o el patógeno se encuentra en fase de incubación. La cuarentena debe estar aislada del resto de dependencias del centro mediante barreras físicas, y debe ser sometida a un riguroso manejo de la higiene. El tiempo de cuarentena varía según la clase animal, siendo de 30 días para aves y reptiles, 60 días para mamíferos y 90 para primates. Durante este período los animales que están en cuarentena no deben entrar en contacto con otras dependencias bajo ninguna circunstancia, exceptuando la zona de hospitalización. Los utensilios como comederos, bebederos y material de aseo, deben ser exclusivos de ésta zona, y deben lavarse dentro de ella.

En la cuarentena los animales deben ser objeto de observación constante, la cual se debe complementar con pruebas paraclínicas generales o específicas, dependiendo de la clase de animal y de los patógenos que tengan alta incidencia en la región, o que se sospechen por los anamnésticos.

Una vez el animal haya cumplido el tiempo de cuarentena estipulado, y se compruebe su normal estado de salud, puede ingresar al área de rehabilitación.

8. Ubicación en un Encierro de Rehabilitación

Una vez se compruebe el buen estado de salud del animal, puede ubicarse en un encierro de rehabilitación sólo o en grupo, según su etología. El encierro debe adecuarse a la biología del animal, a sus requerimientos espaciales y a su fisiología, siendo necesario adecuar con pocetas o bañaderos los encierros de individuos acuáticos o semiacuáticos, con calefacción los de individuos de climas cálidos (reptiles principalmente), con troncos y ramas los de animales arborícolas, y con refugios oscuros los de animales nocturnos.

9. Valoración Comportamental Final

Se realiza para determinar si el individuo o el grupo es apto para liberación. Deben analizarse las conductas presentadas, teniendo en cuenta las limitaciones del cautiverio y el efecto que éste ejerce sobre animales comportamentalmente normales. Cuando se constata que el individuo es hábil para buscar, capturar, matar o ingerir su alimento; se desempeña exitosamente en el estrato indicado (terrestre, arbóreo, acuático); busca refugio en la noche o el día (según sus horas de actividad), y manifiesta temor o reticencia a la manipulación del humano, puede considerarse que es apto para ser liberado. En cuanto a los grupos jerárquicos el análisis debe incluir la comprobación de que existe tal jerarquía, el grupo es armónico a pesar de las disputas ocasionales, hay una buena proporción de hembras y machos y adultos y juveniles, tienen el número mínimo de

individuos aptos para subsistir en el medio, el líder actúa en defensa y ayuda de sus compañeros de grupo, y el grupo responde coordinadamente ante situaciones de alarma o peligro.

10. Evaluación Médica Final (Exámenes Paraclínicos)

La comprobación final del buen estado de salud del individuo o grupo debe llevarse a cabo mediante exámenes paraclínicos, en especial un cuadro hemático de rutina y un examen coprológico. Es de anotar que existe gran controversia acerca de la desparasitación de animales que van a ser liberados, pues se desconoce la carga parasitaria normal que manejan las poblaciones silvestres, así como de los parásitos comunes en vida libre. A este respecto es criterio del médico veterinaria instaurar tratamiento para parásitos gastrointestinales, o manejar cargas moderadas en los animales. Según estudios recientes (Castellanos, 2.000. Trabajo de Grado), se ha comprobado que los reptiles, particularmente las tortugas terrestres, manejan cargas parasitarias altas, sin que éstas interfieran en su normal estado de salud en vida libre.

11. Selección del Sitio de Liberación y Trámites Legales Respectivos

Para que un animal pueda ser liberado de manera técnica en una zona específica, deben realizarse acciones previas de diversa índole:

- Confirmar la clasificación taxonómica del animal con la mayor exactitud.
- Según la clasificación taxonómica y los datos de ingreso del animal, determinar la ubicación geográfica más probable.
- Según la ubicación geográfica de la especie o subespecie, determinar un lugar que sea lo más seguro posible para el animal (control de cacería, talas, quemas; nula o escasa presencia de asentamientos humanos), y que cuente con amplias zonas de vegetación primaria o secundaria, apropiada para la supervivencia de la especie; en este punto debe considerarse el rango de acción o "home range" de la especie. Para efectuar las liberaciones se puede trabajar con fincas de particulares, reservas naturales públicas o privadas, algunos Parques Nacionales Naturales, y con las Corporaciones Autónomas Regionales.
- Solicitar a la autoridad ambiental el salvoconducto de movilización, el cual debe contener la fecha de traslado del animal, su destino final, el nombre común y científico, el número de animales que serán movilizados, y la persona encargada de dicha movilización.

12. Liberación

El día de la liberación, se debe embalar al animal de manera segura y confortable, tratando de que no sobre mucho espacio entre el individuo y las paredes del contenedor, con el fin de evitar golpes o traumatismos, y verificando que el contenedor tenga la ventilación necesaria para soportar el viaje. Los contenedores ideales son los guacales plásticos tipo Kennel, los cuales se consiguen en diferentes tamaños. Las cajas de madera o metal pueden ser utilizadas, pero debe comprobarse su seguridad y la buena ventilación y termoregulación que ofrecen. Es importante marcar siempre los guacales con letreros que adviertan sobre la presencia de animales dentro de ellos, el lado que debe ir hacia arriba, y el manejo delicado con el que debe transportarse.

Durante el transporte debe verificarse que la aireación de los contenedores sea la adecuada, y se debe revisar periódicamente el buen estado de los animales. En el caso de que el transporte se efectúa por carga aérea, los contenedores deben garantizar las óptimas condiciones del animal durante todo el trayecto.

13. Seguimiento

El seguimiento post-liberación es uno de los puntos neurales en los actuales procesos de rehabilitación y reintroducción que se llevan a cabo en Colombia. Son pocos los trabajos de seguimiento efectuados, y la mayoría de ellos se han realizado en lapsos muy cortos de tiempo, faltando así información valiosa sobre la suerte de los animales liberados, la cual sería un soporte invaluable para apoyar este tipo de iniciativas.

El seguimiento busca indicarle al rehabilitador si su trabajo ha tenido el éxito esperado, es decir, si los animales son capaces de subsistir por sí mismos exitosamente, y si son viables como componentes biológicos de un ecosistema. A este respecto es importante anotar que en la mayoría de los casos se espera que los animales se reproduzcan en su medio y perpetúen la especie. Para efectuar el seguimiento de manera científica, deben establecerse criterios claros de evaluación, antes y después de la liberación, para compararlos en las dos circunstancias, y poder aplicar así un modelo estadístico que sirva para analizar los resultados obtenidos.

La mayoría de los seguimientos en Colombia han sido llevados a cabo con grupos de primates, por la complejidad de su rehabilitación, por su organización jerárquica, su territorialidad, y por el peligro que su presencia en un ecosistema representa para las comunidades humanas cercanas, en especial en el caso de primates de géneros *Cebus*, *Ateles*, *Lagothrix* o *Alouatta*. En este caso, como en el de muchos animales gregarios con organización jerárquica, debe evaluarse cuál método es el más adecuado para garantizar la recolección de datos de valor científico, que arrojen información sobre la viabilidad del grupo en el medio ambiente. De acuerdo a esto, el uso de la telemetría marcando sólo a ciertos individuos del grupo (macho alfa, por ejemplo), puede no ser suficiente para analizar aspectos como cohesión grupal, éxito individual, porcentaje de supervivencia y comportamientos desplegados ante diversas circunstancias. La telemetría es de mayor utilidad cuando se pretende evaluar los desplazamientos del o los animales marcados, y el rango de acción o "home range". El seguimiento visual es otra alternativa de gran viabilidad en este tipo de estudios, pues los animales pueden acostumbrarse de antemano al investigador, y se podrá determinar de manera más confiable los comportamientos grupales e individuales, las reacciones de cada

componente del grupo ante diversas circunstancias, la cohesión grupal, y el porcentaje de deserciones o muertes.

En el caso de animales solitarios, la telemetría puede ser un buen método de elección, pues la observación visual de un solo individuo es dispendiosa, y hay muchas más probabilidades de perder su rastro.

Conocimiento Taxonómico de las Especies más Traficadas

Claudia Brieva

Los criterios técnico - científicos señalan que el idela del manejo de fauna decomisada es establecer centros de valoración de fauna, y centros de rehabilitación especializados en regiones geográficas o en taxas específicas, pero teniendo en cuenta la condicones actuales en la mayoría del territorio nacional, muchos centros de reahbilitación deben trabajar con un amplio número de especies silvestres, correspondientes a familias, órdenes e incluso clases diferentes.

Para orientar el trabajo con un individuo determinado, es necesario conocer a cabalidad la especie a la cual pertenece, y de manera ideal la subespecie. Esto nos servirá para determinar aspectos tan importantes como distribución geográfica, estátus de conservación, prioridades de manejo, patologías más probables, hábitos alimenticios, y en general todas las características biológicas, comportamentales y clínicas propias de la especie.

Introducción a la Clasificación Taxonómica

Se anexan tres guías de Taxonomía (mamíferos, aves y reptiles), en las cuales se encuentran los principales órdenes y familias, con algunos de sus representantes más comunes.

En cuanto a los mamíferos, el orden más traficado es el de los primates, e igualmente es el grupo más difícil de rehabilitar, debido a su compleja organización social, y al papel preponderante que ejerce el aprendizaje en el desempeño de los individuos en vida libre.

Los carnívoros, especialmente la familia *Felidae* y el género *Leopardus*, también son objeto de intenso tráfico ilegal, y su rehabilitación es de las más difíciles, debido a las exigencias para un predador, y al peligro que pueden representar los individuos

acostumbrados al ser humano. De igual forma, se trata de animales que culturalmente generan rechazo, y dificultan el trabajo educativo con las comunidades que puedan verse afectadas por el proceso de liberación de un felino.

Respecto a las aves, los órdenes más traficados son el de los *Psittaciformes* (loros, pericos, guacamayas), y el de los *Paseriformes* (aves pequeñas como los toches, mirlas y azulejos). Las aves son muy susceptibles al estrés generado por el proceso de captura y transporte, lo cual desemboca en una elevada mortalidad de los individuos traficados. Esto lleva a que los traficantes capturen grandes volúmenes de aves, en busca de asegurar la supervivencia de unas pocas.

Las aves rapaces sufren otro tipo de persecución: son víctimas de una visión cultural errada, por lo que frecuentemente son remitidas a los centros de rehabilitación con lesiones causadas por impactos de armas de fuego. Algunas de ellas nunca se recuperan, pues los disparos ocasionan lesiones irreversibles, principalmente de las alas.

La clase *Reptilia* es también objeto de intensa persecución, la cual afecta en primera medida a las tortugas, en especial a los géneros *Trachemys*, *Podocnemis*, *Kinosternon* y *Geochelone*, y en segundo lugar a los ofidios constrictores, principalmente a las boas. La rehabilitación de los reptiles es menos difícil, debido al gran componente instintivo de estas especies, ya que la mayoría de ellos carecen de estructuras sociales complejas, y de contacto materno que involucre procesos de aprendizaje.

La identificación de los individuos que ingresen al centro de rehabilitación se centra en la determinación de la especie y ojalá la subespecie; en caso de tratarse de un individuo de clasificación dudosa o difícil, debe intentar precisarse la Familia o cuando menos el Orden, como una primera herramienta que oriente algunos aspectos de manejo, basados en aspectos biológicos como los hábitos alimenticios, la estructura social, los requerimientos de espacio, el hábitat propio de la especie y su distribución geográfica.

La identificación se realiza en la mayoría de los casos con base en el fenotipo, con especial énfasis en la coloración de la capa (plumaje, pelaje, escamas). Para ello se debe recurrir a bibliografía especializada, dibujos, fotografías, claves taxonómicas, concepto de taxónomos expertos, e identificación de pieles en las colecciones zoológicas de institutos de ciencias naturales y museos. En algunos casos donde se ha investigado al respecto, puede recurrirse a la determinación del cariotipo para identificar la especie o subespecie; este es el caso de los micos nocturnos del género *Aotus*, cuyo cariotipo determina la ubicación geográfica más probable del individuo. Actualmente se está intentando profundizar en el conocimiento genético de las especies silvestres, mediante pruebas de determinación de cariotipos y de marcadores moleculares, que en un futuro cercano ayuden a precisar el origen geográfico de un individuo silvestre que ha sido extraído de su medio.

La correcta recolección de datos al momento del decomiso es de vital importancia para poder precisar el origen geográfico del animal, pero en la mayoría de los casos esta información no se recolecta, debido a la poca capacitación del personal que decomisa, o a la reticencia del infractor a suministrar datos que puedan incriminarlo.

Guía de Clasificación Taxonómica

Las Especies Animales, su Taxonomía

La clasificación taxonómica zoológica, se basa en la anatomía, la fisiología, el comportamiento de y entre los diferentes animales, los hábitos alimenticios, y sus diferencias en cuanto a la disposición, número y secuencia cromosomal. Tiene como objetivos unificar, universalizar y agrupar por características similares a las especies animales.

La clasificación taxonómica de los animales ha dado como resultado que hay más de 1'000.000 de especies de insectos, más de 20.000 especies de peces y alrededor de 8.600 aves, mientras que los mamíferos sólo son unas 4.500. La clasificación taxonómica de los animales tiene un orden creciente en especificidad; es decir, que con cada agrupación hay una mayor relación entre los animales que se encuentran allí.

La clasificación inicial para todos los animales cordados (con vertebras) es la siguiente:

REINO: *Animal*
RAMA: *Vertebrata*

La agrupación que sigue a la Rama *Vertebrata* es la *Clase*, que se compone de 5 diferentes agrupaciones; son: *Peces*, *Anfibios*, *Reptiles*, *Aves* y *Mamíferos*. Posterior a la *Clase*, sigue el *Orden*. Cada Orden incluye animales similares en sus características esenciales; por ejemplo, todos los *Primates* tienen hemisferios cerebrales dominantes y muy desarrollados. Cada Orden a su vez, está dividido en *Familias* y cada una de esas Familias se compone de seres que comparten relaciones más estrechas entre ellos que con el resto de las familias: todos los grandes monos, reunidos en la Familia *Pongidae* se parecen más entre sí que con los monos del viejo mundo de la Familia *Cercopithecidae*. El número de familias de cada Orden varía mucho. Posteriormente llegamos al *Género*, en el que se agrupan animales con características comunes mucho más estrechas como distribución geográfica, fenotipo general y fisiología; y por último tenemos la *especie*, en ella la agrupación es aún más estrecha (específica) que en el género, y en ella sólo se incluyen a los animales que no se diferencian entre sí como de otro animal.

En ocasiones los taxonomistas llegan a clasificar *subespecies* en las que se incluyen animales con características muy similares para dar una especie en particular, pero que han estado aisladas físicamente, y por tanto han tenido una diferenciación - ya sea cromosomal, en algún pequeño rasgo de su fenotipo, o geográfica simplemente- que por tanto da para hacer una clasificación aún más precisa; sin embargo, esta última clasificación aun está en discusión.

La presente serie de artículos esboza las principales peculiaridades de tres de las cinco Clases (Mamíferos, aves y reptiles) existentes, describiendo aspectos generales de su Taxonomía y fisiología, con énfasis de las especies que se encuentran en Colombia.

LOS MAMÍFEROS

Generalidades de su Taxonomía y Fisiología

Claudia Brieva¹

Clasificación

Los mamíferos son los que tienen mayor organización taxonómica y se encuentran entre los seres que más éxito han conseguido sobre la tierra. Desde sus humildes orígenes, cuando compartían la tierra con los dinosaurios, han llegado a ser las formas animales dominantes en nuestro planeta, aunque comparando sus números con otros grupos son relativamente pocos.

Características Comunes

Todos los mamíferos comparten varias características comunes, todos tienen temperatura interna del cuerpo *constante* (son homeotermos), en general tienen *pelos*, la relación entre el tamaño de la masa encefálica y la del cuerpo es elevada y *todos* amamantan a sus crías. Los *monotremas*, aunque son mamíferos, ponen huevos, pero el resto paren a sus crías. Las hembras de los mamíferos (a excepción de los monotremas) tienen placenta, a través de la cual alimentan a los embriones hasta su nacimiento.

La clasificación zoológica de los Mamíferos tiene un total de 19 grupos u *Ordenes* y revela además su edad en términos de evolución, siendo los monotremas los más antiguos. De acuerdo con esto, el orden de mamíferos más avanzado es el de los Pinnípedos ya que sus miembros aparecieron más recientemente; en cambio, los Primates están en la parte de abajo de la lista.

1. Orden *Marsupialia*

Son heterodóntos, tienen paladar fenestrado, huesos epipúbicos, carecen de cuerpo calloso encefálico. La cría nace muy inmadura y trepa hasta el marsupio (bolsa), nutriéndose de un pezón durante 4 – 7 semanas, para posteriormente salir y ser cuidado por otro tiempo similar.

Familia *Didelphidae* (comadreja o faras)

Tienen bolsa poco desarrollada los géneros *monodelphis*, *Marmosa* y *Metachirus*; y bolsa desarrollada los géneros *Philander*, *Chironectes* y *Didelphis*.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Fara, chucha o comadreja	<i>Didelphis marsupialis</i>	Omnívora, amplia distribución.
Fara, chucha o comadreja	<i>Didelphis albiventris</i>	Omnívora, en cordilleras.

¹ Médico Veterinaria. Coordinadora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

2. Orden *Xenartra* (maldentados)

Algunas especies carecen de dientes, y en las que los poseen, su número es reducido y las estructuras de los mismos es simplificada. No tienen incisivos ni caninos, aunque el perezoso de tres dedos tiene premolares caniniformes. Los premolares y molares no tienen esmalte. El tronco está reforzado por costillas ensanchadas y por zigoapófisis accesorias en las vertebrae torácicas y lumbares. Sólo habitan en el nuevo mundo.

2.1. Familia *Myrmecophagidae* (que comen hormigas)

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Oso hormiguero, oso palmero u oso bandera.	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Desde Guatemala hasta Argentina
Tamandua	<i>Tamandua mexicana</i>	Líneas negras en el dorso, al occidente de la cord. Oriental.
Tamandua	<i>Tamandua tetradactyla</i>	De color uniforme, en los llanos orientales y la Amazonía.
Tamandua	<i>Cyclopes didactylus</i>	<de 400g de peso. De México a Brasil. No habita A ² de sabana.

2.2. Familia *Bradipodidae* (perezosos de 3 dedos)

Poseen dientes cilíndricos que crecen continuamente. Las algas les crecen en el pelaje. Son folívoros estrictos (hojas de Yarumo), y son diurnos.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Perezoso	<i>Bradypus variegatus</i>	Coloración uniforme; en el occidente de Colombia (Col).
Perezoso	<i>Bradypus tridactylus</i>	Patrón de manchas en el dorso. En los llanos orientales (Col).

2.3. Familia *Choloepidae* (perezosos de dos dedos)

Comen hojas y frutos, son nocturnos y les crecen algas en el pelaje.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Perezoso	<i>Choloepus hoffmani</i>	Occidente de Col. De color amarillo pálido y miembros café.
Perezoso	<i>Choloepus didactylus</i>	De > tamaño que C. hoffmani, de color marrón uniforme.

2.4. Familia *Dasypodidae* (armadillos)

Sólo tienen premolares y molares. Poseen escudos dérmicos en la parte dorsal. Son de distribución muy amplia (Toda América) y muy adaptables.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Armadillo de 9 bandas	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Omnívoro. Implantación tardía (240 d para inseminación del óvulo y gestación de 70d). En toda Col.
Armadillo de cola desnuda	<i>Cobassous unicinctus</i>	Habita en los llanos y la Amazonía
Armadillo trueno	<i>Priodontes maximus</i>	Habita en los llanos y la Amazonía. Grave peligro de extinción (cacería).

3. Orden *Insectivora* (musarañas)

Es el menos especializado de los mamíferos superiores. Los insectívoros se parecen a los antecesores de los que derivan todos los mamíferos. Tienen dientes y esquema corporal simples, cuerpo y cerebro relativamente pequeños. Son excavadores.

3.1. Familia *Soricidae*

Sólo un género, *Cryptotis*.

4. Orden *Chiroptera* (murciélagos)

Los murciélagos, agrupados en el orden *Quirópteros*, están muy emparentados con los insectívoros, pero tienen el cuerpo totalmente adaptado al vuelo: son los únicos verdaderos voladores entre los mamíferos. Tienen los dedos modificados para sostener las membranas de piel (el propatagio o membrana antebraquial y el uropatagio o membrana interfemoral). Clavícula desarrollada. Esternón a manera de quilla para sostener potentes músculos pectorales (para el vuelo).

Tiene 2 subordenes:

4.1. Familia *Phyllostominae*

Agrupar la mayoría de los murciélagos del nuevo mundo.

4. 1.1. Subfamilia *Desmodontinae*

Son hematófagos, su saliva tiene enzimas anticoagulantes. Pueden caminar en las patas y "escalar". Son transmisores de la rabia (portadores).

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Murciélago	<i>Desmodus rotundus</i>	En toda Colombia.
Murciélago	<i>Desmodus youngii</i>	En toda Colombia.
Murciélago	<i>Diphylla ecaudata</i>	No en la parte oriental de los llanos y la Amazonía.

5. Orden *Primates*

Los *Primates*, orden al que pertenece el hombre, son de aspecto muy similar entre sí y muestran diversos grados de adaptación a la vida en los árboles. El hombre es el único primate que vive permanentemente en el suelo. Tienen 5 dedos flexibles en pies y manos. La articulación del hombro tiene movimientos libres. Las órbitas oculares están dirigidas hacia adelante; la caja craneana es grande comparada por tamaño con el cuerpo. Los hemisferios cerebrales están aumentados, al igual que el cerebelo. Son típicamente uniparos, rara vez nacen gemelos. Son gregarios y la cría permanece largo tiempo con su madre.

5.1. Familia *Cebidae*

5.1.1 Subfamilia *Callitrichidae*

Son arbóreos, poseen cola no prensil, uñas a manera de garra (micos con “garras”) y son diurnos.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Mico leoncito	<i>Cebuella pygmaea</i>	Es el primate más pequeño del mundo (<35cm de long). En el sur de Col, Brasil y Perú.
Bebeleche	<i>Saguinus fuscicollis</i>	Hocico blanco, dorso sal y pimienta, cara con pelo. En el sur del Amazonas Colombiano.
	<i>Saguinus inustus</i>	No tiene hocico blanco, pelaje oscuro y cara con pelo. Sur de los llanos y norte de la Amazonía, región oriental.
	<i>Saguinus geoffroyi</i>	Pelos blancos cortos en la cabeza, vientre blanco, dorso sal y pimienta. Extremo noroccidental de Col y Panamá.
Tití cabeza de algodón	<i>Saguinus oedipus</i>	Corona de pelos blancos. En la costa norte de Col y estribaciones de la cord. central. **Endémico
	<i>Saguinus leucopus</i>	Sin corona de pelos. En el valle del río Magdalena, alto y medio Magdalena, Caldas. **Endémico
	<i>Callimico goeldii</i>	Pelaje negro, más largo en la cabeza, especie muy rara.

5.1.2. Subfamilia *Cebinae*

Sólo el género *Cebus* tiene cola prensil.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
	<i>Chiropotes satanas</i>	Pelaje a manera de cornamenta (más el macho). Frontera sur con Venezuela.
	<i>Cacajao melanocephalus</i>	Pelaje negro, cola corta. Sur de los llanos, N de Amazonía, Or de Macarena.
Maicero, cornudo	<i>Cebus apella</i>	Color café-negro. Cabeza con pelos a manera de cuernos. En los llanos y la Amazonía.
Maicero, cariblanco	<i>Cebus albifrons</i>	Café claro, rostro blanco cremoso. S de la Amazonía, O de los llanos, Magdalena medio, C. atlántica, Santanderes.
Capuchino	<i>Cebus capucinus</i>	Cuerpo negro y cara blanca. En C. pacífica y S de la C. atlántica.
Mono ardilla o fraile	<i>Saimiri sciureus</i>	Insectívoro y frugívoro. En la Amazonía y el piedemonte de los llanos orientales.

5.2. Familia *Aotidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Mono buho, mono lechuza.	<i>A. zonalis</i> (2n=55/56) <i>A. lemurinus</i> (2n=58) <i>A. griseimembra</i> (2n=52,53,54) <i>A. brumbacki</i> (2n=50) <i>A. vociferans</i> (2n=46,47,48)	Único nocturno, un fenotipo similar y más de 9 cariotipos diferentes. <i>A. zonalis</i> Chocó, <i>A. lemurinus</i> zona Andina. <i>A. griseimembra</i> Magdalena Medio, <i>A. brumbacki</i> cuenca del río Meta. <i>A. vociferans</i> , Amazonía y

	<i>A. trivirgatus</i> (2n=?)	llanos, al sur del río Meta. <i>A. trivirgatus</i> , límites con Venezuela.
--	------------------------------	---

5.3. Familia Pitheciidae

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Tocón o Zogui-Zogui	<i>Callicebus moloch</i>	Muy raro. Café rojizo, de peq tamaño. Sólo entre la cord oriental y la cuenca del r meta.
Tocón o Zogui-Zogui	<i>Callicebus torquatus</i>	Pelaje café oscuro a negro, marcas faciales blancas. De tamaño grande.
Saki de cara blanca	<i>Pithecia pithecia</i>	Limite S con Venez. (Vaupés).
Saki	<i>Pithecia hirsuta</i>	Color café cpn manos y pies claros, vientre más oscuro. S de amazonía.

5.4. Familia Atelinidae

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Aullador, araguato	<i>Alouatta palliata</i>	Es el de > tamaño. Color negro, A ² genital blanca. En C pacífica.
Aullador, araguato	<i>Alouatta seniculus</i>	Color rojo. En toda Col, menos en la C pacífica y la Guajira.
Churuco, lanudo o barrigudo	<i>Lagothrix lagothricha</i>	El <i>L.l. lagothricha</i> al S del Amazonas y el piedemonte. Y <i>L.l. lugens</i> en la zona montañosa del magdalena medio, en estribaciones con la cord occidental y central.
Marimonda, mono araña	<i>Ateles fusciceps</i> (<i>Ateles spp., los más grandes de todos los primates del nuevo mundo; frugívoros y folívoros.</i>).	Con gran variación del color: café con parte ventral rojiza, o todo negro. <i>A.f. fusciceps</i> vientre rojo (Ecuador). <i>A.f. robustus</i> , negro; en la C Pacífica, límites con Panamá.
Marimonda, mono araña	<i>Ateles belzebuth</i>	Gran variación del color; desde negro con vientre crema, a todo café. "Diadema" blanca en la frente. En los llanos, la Amazonía, C atlántica, Santanderes y piedemonte.

6. Orden Carnívora

Son mamíferos adaptados a comer carne (carnívoros), especializados para la predación. Tienen caninos prominentes, ciego pequeño, sin embargo algunos pueden ser omnívoros a folívoros.

6.1. Familia Canidae

La bulla timpánica está alargada (buen sentido del oído). Son digitigrados, tienen uñas no retractiles; pueden ser omnívoros, muchas especies son monógamas y tienen actividad crepuscular o nocturna.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Zorro de orejas cortas, zorro rojo.	<i>Atelocynus microtis</i>	Rostro alargado, color café oscuro, con una banda dorsal de pelos negros, rodeada de pelos blancos (70 – 100cm de long). Amazonas y S de los llanos.
Zorro de monte o cangrejero	<i>Cerdocyon thous</i>	Manto gris, más oscuro en la línea media. El tamaño es similar al del zorro rojo. En toda Col (¿Amazonas?).
Zorro enano o zorro vinagre	<i>Spethos venaticus</i>	Orejas, patas y cola muy cortas (símil a Basset hound). Pelaje café rojizo, patas negras. Altamente carnívoro.

Zorro gris plateado	<i>Urocyon cinereoargentus</i>	Similar tamaño al zorro rojo, capa dorsal gris plateada, marcas rojizas en las orejas y hombros. Santanderes y C atlántica.
Zorro	<i>Chrysocyon brachiurus</i>	¿está? (1.985 reporte)

6.2. Familia *Ursidae*

Son plantígrados a diferencia de la familia *Canidae*.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Oso de anteojos	<i>Tremarctos ornatus</i>	Único en suramérica, solitario, omnívoro (Bromeliáceas), está en las 3 cord y en la SN SMarta.

6.3 Familia *Procionidae*

Son plantígrados o semiplantígrados, sólo habitan el nuevo mundo, anteriormente agrupaba a los pandas. Son animales omnívoros, arbóreos, nocturnos (excepto el cusumbo).

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
	<i>Bassaricyon gabbii</i>	Igual al <i>Potos flavus</i> pero de cola no prensil. En toda Col, excepto en la Guajira y los llanos.
Perro de monte	<i>Potos flavus</i>	Habita toda Colombia
Mapache	<i>Procyon cancrivorus</i>	En toda Col, excepto en los llanos, la Amazonía y la Guajira. Es más pequeño y café, y menos peludo que el mapache norteamericano y centroamericano (<i>P. Loto</i>).
Cusumbo, coatí	<i>Nasua nasua</i>	Único prociónido diurno y gregario. En toda Col.
Cusumbo de montaña	<i>Nasuella olivacea</i>	La mitad del tamaño del coatí, más peludo. Sobre los 2.000msnm; poco estudiado.

6.4 Familia *Mustelidae*

Con tres subfamilias:

Mustelinae (martas).

Mephitinae (no en Col).

Lutrinae (nutrias).

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Comadreja colombiana	<i>Mustela felipei</i>	De tamaño pequeño, en San Agustín (Huila) y Popayán (Cauca). ENDÉMICO.
Comadreja de cola larga	<i>Mustela frenata</i>	En toda Col, excepto en los llanos y el sur.
Hurón	<i>Galictis vitata</i>	De color blanco con negro, desde la cord central al Or y S de Col.
Tayra o marta	<i>Eira barbara</i>	En toda Col
Zorrillo	<i>Canapetus senistriatus</i>	En la C atlántica y pacífica, en estribaciones de la cord oriental.
Nutria	<i>Lutra longicaudis</i>	En la C pacífica y atlántica, Or de los llanos y S de la Amazonía. De color crema, pequeña.
Nutria gigante	<i>Pteronura brasiliensis</i>	En el Or de los llanos y la Amazonía.

6.5 Familia *Felidae*

Poseen uñas retráctiles y tracto gastrointestinal simplificado, altamente carnívoros.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Ocelote	<i>Leopardus pardalis</i>	De tamaño grande, en toda Col
Margay	<i>Leopardus wiedii</i>	De tamaño grande, cabeza muy grande, cola larga, muy arborícola. En toda Col menos en la C atlántica.
Tigrillo	<i>Leopardus tigrina</i>	Igual al ocelote pero de tamaño pequeño; en toda Col menos en la C pacífica.
Yaguarundi	<i>Herpailurus yagouarundi</i>	De tamaño pequeño, una sola capa de pelo café, negra o amarilla. En toda Col.
Puma	<i>Puma concolor</i>	En toda Col.
Jaguar	<i>Panthera onca</i>	En toda Col bajo los 1200msnm.

7. Orden *Artiodactyla*

Animales con pezuñas, que se apoyan en un número de dedos par, pueden tener o no estómagos divididos en cámaras.

7.1. Familia *Cervidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Venado colablanca	<i>Odocoileus virginianus</i>	Gregario, habita en toda Col.
Venado	<i>Mazama americana</i>	Viven solitarios o en parejas, muy tímidos, es el de mayor tamaño de los <i>Mazama</i> spp. Dorso café rojizo, vientre blanco o crema y miembros posteriores muy oscuros. Gran variación en la coloración. En toda Col, menos en la parte N del llano.
Venado	<i>Mazama gouazoubira</i>	Color café cremoso uniforme o gris. Habita en la C atlántica y el piedemonte amazónico.
Venado	<i>Mazama rufina</i>	De color rojo y cara negra, el más pequeño de los <i>Mazama</i> spp. Habita las estribaciones de la cord oriental.
Venado conejo	<i>Pudu mephistopheles</i>	Muy pequeño (h al hombro=38cm). Los machos tienen pequeños cuernos. De color café oscuro a negro, con la cara negra. Habita en las estribaciones de la cord central (Magdalena medio). ENDÉMICO.

7.2. Familia *Tayassuidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Cerrillo, zaino, pecarí de collar	<i>Tayassu (Pecari) tajacu</i>	Vive en grupos de 10 animales. En toda CoPecarí de labio blanco/Tayassu pecari. En toda Col menos en la parte N de los llanos. En grupos pequeños (<10)
Pecarí de labio blanco	<i>Tayassu (Pecari) pecari</i>	En toda Col, no en el N de los llanos. Grandes grupos (100 animales), muy agresivos

8. Orden: *Perissodactyla*

8.1. Familia: *Tapiridae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Danta o tapír	<i>Tapirus bairdii</i>	El de > tamaño. Pelaje corto, color café, ausencia de cresta muscular del cuello. En la C pacífica y centroamérica.
Danta o tapír	<i>Tapirus pinchaque</i>	El de < tamaño, labios blancos, pelaje largo. En estribaciones de la cord central y oriental.
Danta o tapír	<i>Tapirus terrestris</i>	Cresta muscular desde la base del cráneo hasta los hombros. En toda Col, no en la C pacífica.

9. Orden: *Rodentia*

Los *Roedores* (ratas, ratones, chigueros), tienen dientes e intestinos específicamente adaptados a dietas vegetarianas. Cuentan con unas 33 familias y son los más numerosos y extendidos de los mamíferos.

9.1. Superfamilia *Sciuridae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Ardilla común	<i>Sciurus granatensis</i>	Al occidente de la Cord oriental, hasta la C pacífica.
Ardilla andina	<i>Microsciurus pucheranii</i>	Pelaje dorsal café rojizo, vientre gris crema, línea media oscura. En las 3 cord, en la SN de Santa Marta. (2000 – 3000msnm). ENDÉMICA.
Ardilla	<i>Sciurus igniventris</i>	Dorso gris, cabeza rojiza, nariz café oscuro, hombros oscuros. Al S de la Amazonía, en el piedemonte amazónico.
Ardilla gigante	<i>Sciurus spadicens</i>	Color negor rojizo o negro total. En la Amazonía.
Ardilla pequeña	<i>Microsciurus alfari</i>	Color café oliva. En el Darién de Col.
Ardilla	<i>Microsciurus flaviventer</i>	Dorso café oscuro, contrastado con el vientre gris amarillento. En la Amazonía.
Ardilla	<i>Microsciurus mimulus</i>	Color negro y naranja o negro y amarillo. No se conoce muy bien su distribución. (al S de la SN de Santa Marta y Antioquia).
Ardilla	<i>Microsciurus santanderensis</i>	No se sabe si es la misma <i>Sciurus pucheranii</i> . Sólo en Santander. ENDÉMICA.

9.2. Familia: *Muridae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Rata	<i>Thomasomys bombycinus</i>	ENDÉMICA DE Paramillo, Antioquia.
Rata	<i>Akodon affinis</i>	ENDÉMICA de la cord Occ de Col

9.3. Familia: *Erethizontidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Puercoespín de cola corta	<i>Echinoprocta rufescens</i>	Dorso negro, vientre pálido, cola blanca. Parte N de la Cord Ori. ENDÉMICO.
Puercoespín	<i>Coendou prehensilis</i>	N de Arauca.
Puercoespín	<i>Coendou bicolor</i>	Cota N de Col, Dep/to de Nariño.

9.4. Familia: *Dinomyidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Pacarana	<i>Dinomys branickii</i>	En estribaciones de la cord Ori (en páramo).

9.5. Familia: *Caviidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Curí	<i>Cavia porcellus</i>	Nariño y sur de Colombia. Corresponde a la variedad doméstica
Curí	<i>Cavia anolaimae</i>	Sabana Bogotá ENDEMICO
Curí	<i>Cavia aparea</i>	Zona Andina

9.6. Familia: *Hydrochaeridae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Chiguiro	<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	En toda Col (zonas cálida), cerca de fuentes de agua.

9.7. Familia: *Agoutidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Boruga	Agouti paca	En climas cálidos. (pelo corto).
Boruga de páramo	Agouti tackzanowskii	En climas paramunos. (Pelo largo).

9.8. Familia: *Dasyproctidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Ñeque	<i>Dasyprocta punctata</i>	La punta de los pelos gris. Desde la cord Ori, hasta la C pacífica.
Ñeque	<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	Punta de los pelos amarilla. En la amazonía y el piedemonte de los llanos.
Acuchi o tintín	<i>Myoprocta acouchy</i>	Igual al Ñeque pero de < tamaño. En el S de la Amazonía.

9.9. Familia: *Echimydae* (Ratas espinosas)

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Rata espinosa	<i>Proechimys canicollis</i>	ENDÉMICO. En la costa N de Col (Bolivar).
Rata espinosa	<i>Proechimys oconnelli</i>	ENDÉMICO. En el río Meta y sus tributarios.
Rata espinosa	<i>Diplomys rufodorsalis</i>	ENDÉMICA. En el valle del río cauca.
Rata espinosa	<i>Thrinacodus albicauda</i>	ENDÉMICA. En las 3 cord y la región noroccidental.

10. Orden: *Lagomorfa*

Los *Lagomorfos* (conejos y liebres) como los Roedores, también tienen dientes e intestinos específicamente adaptados a dietas vegetarianas, pero no están muy emparentados entre sí. Los lagomorfos tienen sólo 2 familias. Son animales digitigrados, de cola corta; el segundo par de incisivos superiores está inmediatamente anterior al primer par.

10.1. Familia: *Leporidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Liebre	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	En la C pacífica, en estribaciones de las Cord Occi y Ori, en el valle del río cauca. Cola muy corta. Dorso café, manchas blancas sobre los ojos.
Liebre	<i>Sylvilagus floridanus</i>	En el llano, valle del Cauca y Magdalena, en la C atlántica. La cola es más larga. Pelaje dorsal gris y vientre blanco.

11. Orden: *Pinnipedia* (Focas)

Las focas, orden *Pinnípedos*, necesitan ir a tierra para criar, pues a diferencia de los cetáceos, no están totalmente adaptados para vivir en el agua.

11.1. Familia: *Phocidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Foca del caribe	<i>Monachus tropicalis</i>	Reportada en la isla de las antillas. No se ha visto en la costa caribe, sólo se ha reportado en San Andrés.

12. Orden: *Cetacea*

Tres órdenes de mamíferos han vuelto al agua, medio que sus antecesores los Anfibios dejaron hace muchos millones de años. Los *Cetáceos* (ballenas y delfines) son el grupo mejor adaptado: no tocan tierra en ningún momento de su vida. Han modificado sus extremidades a aletas para poder nadar más eficientemente, y no tienen pelos. Han modificado su sistema de respiración para poder descender profundamente y vencer la presión del agua del medio acuático.

12.1. Suborden: *Odontocetos* (con dientes)

Consumen animales del mar, es decir son carnívoros. Son animales gregarios. Se guían por un sistema de sonar por el que encuentran a sus presas.

12.1.1. Familia: *Platanistidae* (Delfines de río)

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Delfín rosado	<i>Inia geoffrensis</i>	En la cuenca del Amazonas y Orinoco.

12.1.2. Familia: *Physeteridae* (Cachalotes)

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Cachalote	<i>Physeter macrocephalus</i>	

12.1.3. Familia: *Delphinidae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Delfín nariz de botella	<i>Tursiops truncatus</i>	En el Pacífico y el Caribe.
Delfín machado	<i>Stenella attenuata</i>	En el Pacífico.
Delfín gris	<i>Sotalia fluviatilis</i>	En el río Amazonas.

12.2. Suborden: *Misticetos* (sin dientes)

No poseen dientes, en cambio tienen "ballenas" con las que filtran el plancton (zoo y fitoplancton) marino, del cual se alimentan.

12.2.1. Familia: *Balaenopteridae*

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Yubarta o ballena jorobada	<i>Megaptera novangliae</i>	En el océano Pacífico.

13. Orden: *Sirenia* (vacas marinas)

Orden acuático un reducido, emparentado con otros dos pequeños órdenes de vida terrestre: el de los *Proboscídeos* o elefantes y el de los *Hiracóideos* o damanes.

13.1. Familia: *Trichechidae*

No tienen incisivos ni caninos. Son herbívoros.

Nombre Común	Nombre Científico	Observaciones
Manatí	<i>Trichechus manatus</i>	Manatí del caribe, en el río Magdalena y la cuenca del río Meta. Muy grande. Tiene uñas en las aletas.
Manatí del amazonas	<i>Trichechus inunguis</i>	Es más pequeño, no tiene uñas, manchas blancas en el vientre. En el río amazonas.

En Colombia existen, en resumen, los siguientes órdenes de mamíferos:

1. **Marsupiales**
2. **Quirópteros**
3. **Lagomorfos**
4. **Insectívoros**
5. **Edentados**
6. **Carnívoros**
7. **Primates**
8. **Roedores**
9. **Sirenios**
10. **Cetáceos**
11. **Pinnípedos**
12. **Artiodáctilos**
13. **Perisodáctilos**

LAS AVES

Generalidades de su Taxonomía

Claudia Brieva¹

Principales órdenes presentes en Colombia y algunas especies representantes.

1. Orden *Spheniciformes*

Familia ***Sphenicidae*** (Pingüinos)

2. Orden *Tinamiformes*

Familia ***Tinamidae*** (Tinamús)

Géneros ***Tinamus*** y ***Crypturellus***

3. Orden *Podicipediformes*

Familia ***Podicipedidae*** (Patos zambullidores)

Especies ***Podiceps andinus*** (ENDÉMICO Y EXTINTO)
Podylimbus podiceps

4. Orden *Pelecaniformes*

Familia ***Pelecanidae*** (Pelícanos)

Especie ***Poelecanus occidentalis***

5. Orden *Procelariformes*

Familia ***Phalacrocoracidae*** (Cormoranes)

Especie ***Phalacrocorax olivaceus***

Familia ***Fregatidae*** (Fragatas)

Especie ***Fregata magnificens***

¹ Médico Veterinaria. Coordinadora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

6. Orden *Ciconiformes* (Aves similares a la cigüeña europea)

Familia ***Ciconidae*** (Garzas)

Son 17 géneros: ***Ardea cocoi*** (Garza azul)
Casmerodius albus (Garza blanca grande)
Bubulcus ibis (Garza blanca pequeña)
Jabiru mycteria (Garzón soldado)

Familia ***Threskiornitidae*** (Ibis y espátulas)

Especies ***Eudocimus albus*** (Ibis blanco)
Eudocimus ruber (Ibis rojo)
Ajaia ajaja (Espátula)

7. Orden *Phoenicopteriformes*

Familia ***Phoenicopteridae***

Especies ***Phoenicopterus ruber*** (Flamencos)

8. Orden *Anhimiformes*

Familia ***Anhimidae***

Especies ***Anhima cornuta*** (Camungo)
Chauna chavarría (Chavarría)

9. Orden *Anseriformes*

Familia ***Anatidae*** (Patos)

Especies ***Dendrocygna autumnalis*** (Pato pisingo)
Anas discors (Pato común)
Sarkidiornis melanotos (Pato pera)
Cairina moschata (Pato negro y rojo)

10. Orden *Falconiformes*

Familia ***Cathartidae*** (Gallinazos y cóndor)

Especies ***Cathartes aura*** (Gallinazo de cabeza roja)
Cathartes burrobianus
Cathartes burrov (Gallinazo cara amarilla)
Coragyps atratus (Gallinazo negro)
Sarcoramphus papa (Rey de gallinazos)
Vultur gryphus (Cóndor andino)

Familia **Accipitridae** (Aguilas, grandes halcones)

Especies **Condohierax uncinatus** (Halcón pico curvo)
Buteogallus anthracinus (Halcón negro)
Heterospizias meridionalis (Halcón sabanero)
Buteo magnirostris (Cuaresmero)
Buteo platypterus (Halcón cola ancha)
Buteo brachyurus (Halcón cola corta)
Harpia harpyja (Aguila arpía)

Familia **Falconidae** (Pequeños halcones, caracaras)

Especies **Polyborus plancus** (Caracara o carraco)
Milvago chimachima (Milvago)
Falco sparverius (Cernícalo)
Falco peregrinus (Halcón peregrino)

11. Orden *Galliformes*

Familia **Psophiidae**

Especies **Psophia crepitans**(Tente)

Familia **Phasianidae** (Faisanes y perdices)

Especies **Collinus cristatus** (Perdiz)
Odontophorus gujanensis

Familia **Cracidae** (Paujiles, pavas, guacharacas)

Guacharacas **Ortalis ruficauda**
Ortalis motmot

Pavas de monte: **Penelope ortoni**
Penelope jacquacu
Penelope perspicax (ENDEMICA zona Pacífica)

Paujiles: **Nothocrax urumutum** (Paujil nocturno)
Crax spp. (ver tabla a continuación).

Especie	Pico	Patas	Abdomen	Punta cola	Cresta
C.tomentosa	Rojo	Rojas (M) Amarillas(H)	Café	Café	Ausente
C. salvini	Naranja Grande	Naranja	Blanco	Blanca	Pequeña Lisa
C. mitu	Rojo Muy grande	Rojas	Café	Blanca	Pequeña Lisa
C. rubra	Amarillo	Blanco	Café	Café????	Rizada
C. alberti	Azul	M: carnosidad azul – porción Inferior	Blanco	Blanca	Rizada
C. pauxi	Casco frontal				
C. daubentoni	Amarillo	M: carnosidad amarilla en las dos porciones	Blanco	Blanca	Rizada
C. alector	Naranja	Blanco			Corta y recta

C. globulosa	Rojo	M: carnosidad roja en las dos porciones	Blanco (M)	Café	(H)Rizada M: Macho no
---------------------	------	---	------------	------	--------------------------

12. Orden *Ralliformes*

Familia **Rallidae** (Tinguas, pollas de agua)

Especies ***Rallus semiplumbeus*** (Tingua bogotana; ENDEMICA.).
Porphyrio martinica (Tingua azul)
Gallinula chloropus (Tingua pico rojo)
Neocrex erithrops(Tingua pequeña)

13. Orden *Charadriiformes*

Familia **Burhinidae**

Especies ***Burhinus bistriatus*** (Alcaraván)

Familia **Laridae (Gaviotas)**

Especies ***Larus modestus*** (Gaviota gris)

14. Orden *Columbiformes*

Familia **Columbidae** (Palomas, torcazas)

Especies ***Columba fasciata*** (Paloma gris-violeta)
Zenaida auriculata (Torcaza, abuelita.).
Columbina talpacoti (Torcaza pequeña.).

15. Orden *Psittaciformes*

Familia **Psittacidae** (Guacamayas, loras, pericos)

Guacamayas: ***Ara ararauna*** (Guacamaya azul-amarillo)
Ara militaris (Guacamaya verde mediana)
Ara ambigua (Guacamaya verde grande)
Ara macao (Guacamaya tricolor)
Ara chloroptera (Guacamaya roja y verde)
Ara severa (Guacamaya pequeña cara blanca)
Ara (Orthopsittaca) manilata (Guacamaya pequeña cara amarilla)

Loras: ***Amazona mercenaria*** (Verde, cuello gris)
Amazona amazonica (Antifaz azul)
Amazona festiva (Antifaz rojo)
Amazona ochrocephala (Frente amarilla)
Amazona farinosa (Frente-amarilla grande)
Amazona autumnalis (Frente roja)

Deropterus accipitrinus (Lora coronada)
Graydidascalus brachiurus (Lora cola corta)

- Loritos: *Pionus menstruus* (Cabeza ¿????)
Pionus chalcopterus (Color bronce)
Pionites melanocephala (Cabeza negra)
- Pirsas: *Aratinga pertinax* (Cara sucia)
Aratinga wedelli (Cabeza gris)
Aratinga wagleri (Frente roja)
- Pericos: *Pyrrhura calliptera* (Alas amarillas. ENDEMICO.).
Pyrrhura viridicata (Hombro rojo. ENDEMICO.).
Bolborhynchus ferrugineifrons (Frente cobriza. ENDEMICO.).
Forpus conspicillatus (Verde. Macho: ala azul, ojo azul.).
Brotogeris jugularis (Garganta naranja.).
Brotogeris versicolorus (Alas amarillas al borde externo).

16. Orden *Cuculiformes*

Familia *Cuculidae*

- Especies *Crotophaga ani* (Garrapatero negro)
Coccyzus americanus (Cuco)

Familia *Opisthocomidae*

- Especies *Opisthocomus hoazin* (Hoatzin)

17. Orden *Strigiformes* (Buhos, lechuzas)

Familia *Tytonidae*

- Especies *Tyto alba* (Lechuza)

Familia *Strigidae*

- Especies *Otus (Megascops) choliba* (Buho común)
Bubo virginianus (Gran buho cornudo)

18. Orden *Caprimulgidae*

Familia *Nyctibiidae*

- Especies *Nyctibius leucopterus* (Chotacabras)

Familia **Caprimulgidae**

Especies **Caprimulgus cayannensis** (Gallina nocturna)

Familia **Steatornidae**

Especies **Steatornis caripensis** (Guácharo)

19. Orden *Apodiformes*

Familia **Trochilidae**

Colibríes: Hay 143 especies

Especie: **Colibri coruscans** (Colibrí)

20. Orden *Trogoniformes*

Familia **Troginidae**

Especies **Pharomachrus antisianus** (Quetzal crestado)

21. Orden *Coraciiformes*

Familia **Alcedinidae** (Martines pescadores)

Especies **Ceryle torquata**
Chloroceryle americana

22. Orden *Piciformes*

Familia **Ramphastidae** (Tucanes y tucanetas)

Especies **Pteroglossus castanotis** (Tucaneta amarilla).
Aulacorhynchus pracinus (Tucaneta verde)
Selenidera reinwardtii (Tucaneta pequeña)
Andigena nigrirostris (Tucán café y azul)
Ramphastos swansonii (Tucán pico café)
Ramphastos tucanus (Tucán pecho blanco)
Ramphastos sulfuratus (Tucán pico verde)

Familia **Picidae** (Pájaros carpinteros)

Especies **Campephilus guayaquilensis**
Melanerpes rubricapillus

23. Orden *Paseriformes*

Familia ***Rupicolidae*** (Gallos de roca)

Especies ***Rupicola peruviana*** (Cresta larga y estrecha)
Rupicola rupicola (Cresta corta y ancha)

Familia ***Turdidae*** (Mirlas)

Especies ***Turdus fuscater*** (Mirla café)
Turdus serranus (Mirla negra)

Familia ***Mimidae*** (Mirlas blancas)

Especie ***Mimus gilvus*** (Sinsonte, mirla blanca)

Familia ***Icteridae*** (Turpiales)

Especies ***Icterus chrysater*** (Toche)
Psarocolius decumanus (Mochilero)
Cacicus cela (Turpial)

Familia ***Thraupidae***

Especies ***Thraupis episcopus*** (Azulejo)

Familia ***Fringilidae***

Especies ***Zonotrichia capensis*** (Copetón)
Cardinalis phoeniceus (Cardenal)
Sicalis flaveola (Canario)

LOS REPTILES

Generalidades de su Taxonomía

Claudia Brieва¹

Principales órdenes presentes en Colombia y algunas especies representantes.

1. Orden *Crocodylia*

Familia *Crocodylidae*

-Subfamilia *Crocodylinae* :

- Poco especializados
- Escudos ventrales CON depresiones sensoriales
- El cuarto diente inferior encaja en una muesca del maxilar superior, y al cerrar la boca queda a la vista.

Especies: ***Crocodylus acutus*** (Caimán del Magdalena): Cuenca del Magdalena, Costa Atlántica.

Crocodylus intermedius (Caimán del Orinoco): Cuenca del Orinoco, Llanos orientales.

-Subfamilia *Alligatorinae* :

- Muy especializados
- Escudos ventrales SIN depresiones sensoriales
- Los dientes de la mandíbula inferior encajan en cavidades del maxilar superior. Al cerrar la boca el cuarto diente inferior NO queda a la vista.

Especies: ***Melanosuchus niger*** (Caimán negro; en la Amazonia y S. de Orinoquia.

Paleosuchus palpebrosus (Cachirre): Hocico corto. Máxima longitud de 1,5 mts. En las Cuencas Amazonas y Orinoco.

Paleosuchus trigonatus (Cachirre): Hocico largo. Máxima longitud de 1,7 mts. En las Cuencas Amazonas y Orinoco.

Caiman crocodylus (Babilla)

Subespecies: ***C.c. crocodylus*** (Llanos orientales)
C.c. fuscus (Costa Atlántica)

¹ Médico Veterinaria. Coordinadora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

C.c. apaporiensis (Río Apaporis)

2. Superorden *Squamata* (Algunos taxónomos lo consideran un orden)

2.1 Orden *Ophidia* (Algunos taxónomos lo consideran un suborden)

Suborden ***Scolecophidia*** (Serpientes ciegas)

Suborden ***Aletinophidia***

Superfamilia ***Acrocordoidea*** (Serpientes acuáticas)

Superfamilia ***Anilioidea*** (Serpientes coralinas)

Superfamilia ***Booidea*** (Serpientes constrictoras)

Familia ***Boidae***

Subfamilia ***Boinae***:

Especies	<i>Epicrates senchria</i> (Boa arco iris)
	<i>Eunectes murinus</i> (Anaconda)
	<i>Boa canina</i> (Boa esmeralda)
	<i>Constrictor constrictor</i> (Boa)
	<i>C.c.constrictor</i> (Oriente Colombia.)
	<i>C.c.imperator</i> (Occidente Colombia.)

Superfamilia ***Colubroidea***

Familia ***Colubridae***

Especies	<i>Oxybelis</i> spp. (Latiguillo)
	<i>Atractus crassicaudatus</i> (Sabanera)
	<i>Erytrolampus</i> spp. (Falsa coral)

Familia ***Elapidae*** (Corales)

Especies	<i>Micrurus</i> spp.
	<i>Micruroides</i> spp.
	<i>Leptomicrurus</i> spp.

Subfamilia ***Elapinae***

Subfamilia ***Hidrofinae*** (Marinas)

Especie	<i>Pelamis platurus</i> (Costa Pacifica)
---------	---

Familia ***Viperidae*** (Vivoras)

Subfamilia ***Crotalinae***

Especies	<i>Crotalus durissus</i> (Cascabel)
----------	--

Bothrops atrox (Cuatro narices)
Lachesis muta (Pudridora)

2.2. Orden *Sauria* (Algunos taxónomos lo consideran un suborden)

Familia ***Gekonidae*** (Gekos)

Familia ***Iguanidae***

Especies ***Anolis*** spp. (Lagartijas)
Iguana iguana (Iguana verde)

Familia ***Teiidae***

Especies ***Tupinambis tequixín*** (Lobo pollero)

2.3. Orden *Chelonia*

Familia ***Podocnemididae***

Especies ***Podocnemis expansa*** (Charapa)
Podocnemis unifilis (Taricaya)
Podocnemis unifilis (Cupiso)

Familia ***Chelidae***

Especie ***Chelus fimbriatus*** (Mata-mata)

Familia ***Kinosternidae***

Especies ***Kinosternon scorpioides*** (Tapaculo)
Kinosternon leucostomum (Tapaculo)

Familia ***Chelydridae***

Especie ***Chelydra serpentina*** (Mordedora)

Familia ***Emydidae***

Especies ***T.callirostris*** (Icotea - C. Atlántica)
T. venusta (Icotea C. Pacífica)

Familia ***Geoemydidae***

Especies ***Rhinoclemmys melanosterna***
Rhinoclemmys punctularia

Familia ***Testudinidae***

Especies ***Geochelone (Chelonoidis) carbonaria*** (Morrocoy)
Geochelone (Chelonoidis) denticulata (Morrocoy)

Familia ***Dermochelidae***

Especies ***Dermochelys coriacea*** (Tortuga laúd)

Familia ***Cheloniidae***

Especies ***Chelonia mydas*** (Tortuga verde)
Eretmochelys imbricata (Carey)

Infraestructura y Equipamiento Básico

Claudia Brieva

Zona Administrativa (Oficina, Baño)

En ella se archivan los documentos del centro de rehabilitación, tales como correspondencia, actas, historias clínicas antiguas o actuales, material bibliográfico, etc. En este lugar se atiende al público o a los visitantes del centro, y se ubican equipos de oficina tales como el computador, impresora, equipos audiovisuales, etc. Algunos centros destinan un área especial a labores educativas tales como charlas, talleres, cursos, etc., pero esto debe considerarse según la filosofía del centro, el espacio y el personal disponible. Otros centros cuentan además con un área de alojamiento para el personal y para voluntarios, la cual puede contemplarse siempre y cuando el espacio y las facilidades logísticas así lo permitan. Es importante recordar que ninguna dependencia debe afectar directa o indirectamente el buen manejo técnico, sanitario o científico del centro.

Zona de Recepción o Consultorio

En la zona de recepción se da entrada a los animales nuevos, tomando las anotaciones respectivas en el acta de ingreso, y elaborando la historia clínica según un formato establecido por el centro. Es importante anotar que esta dependencia debe contar con las facilidades para la realización del examen clínico completo, por eso se prefiere la denominación de "consultorio", pues debe tener como mínimo una mesa de examen, una báscula o pesa de gramos, una lámpara, y todos los equipos y materiales necesarios para el manejo clínico inicial del paciente.

En esta zona deben comenzar a aplicarse las medidas sanitarias generales para la protección del personal y de los demás animales del centro, teniendo siempre en cuenta que todo animal nuevo que no haya pasado por cuarentena o que no haya sido

sometido a exámenes clínicos y paraclínicos, es un potencial diseminador de agentes infecciosos. Entre las medidas sanitarias se destacan los métodos de barrera convencionales para el personal médico (bata o peto, guantes de examen, tapabocas, gafas protectoras), y otras precauciones propias del manejo de animales silvestres (uso de guantes de carnaza al manipular animales agresivos, uso de nasas, pértigas o lazos; manejo efectuado por personal capacitado). Igualmente debe existir un protocolo de desinfección de instrumental y equipo.

Zona de Hospitalización

Esta se considera una zona de alto riesgo, más aún si entre los animales hospitalizados se encuentra algún potencial diseminador de microorganismos patógenos. Deben seguirse aquí las normas sanitarias convencionales, y otras especiales como el uso de pocetas de desinfección (pediluvios) y la aplicación periódica de sustancias germicidas. El desinfectante o germicida a utilizar debe ser efectivo contra un amplio rango de microorganismos y no inactivarse con la materia orgánica, pero es necesario tener cuidado con aquellas sustancias cáusticas y de olor penetrante, que pueden causar irritación de las mucosas, quemaduras o intoxicaciones en los animales. Para ello es importante realizar las diluciones recomendadas para cada sustancia, evitando la sobrecarga del ambiente con desinfectantes.

Los utensilios, materiales y equipos utilizados en este recinto deben ser desinfectados, y en lo posible no deben rotar por otras áreas del centro.

Zona de Cuarentena

Es el área que mayor riesgo representa para la salubridad del centro, pues en ella se alojan todos aquellos animales nuevos, los cuales pueden estar incubando enfermedades infectocontagiosas, o ser portadores sanos de éstas. Los cuidados que se tengan en este recinto son indispensables para garantizar la salud de todos los individuos alojados y del personal que labora en el centro. Se deben utilizar los métodos de barrera convencionales, así como el uso de pocetas de desinfección (pediluvios), y el lavado de utensilios y materiales dentro del área.

Se recomienda que la zona de cuarentena quede alejada de las instalaciones del centro de rehabilitación, ubicándola de ser posible en otra edificación. Si las limitaciones de espacio del centro no lo permiten, es necesario que la cuarentena quede aislada por barreras físicas como puertas y paredes de concreto, y que se establezca una barrera química mediante el uso de desinfectantes. Se aconseja igualmente separar la cuarentena por clases animales, estableciendo un área para mamíferos, otra para aves y una tercera para reptiles.

El período de cuarentena varía según el grupo animal y la sospecha de la preexistencia de alguna patología infecciosa. Normalmente es de un mes para aves y reptiles, de dos meses para mamíferos, y de tres meses para primates.

Zona de Rehabilitación

Es el área en la cual se efectúa la rehabilitación comportamental. En ella debe primar la adecuación ambiental de los encierros, de acuerdo a la especie alojada, buscando suplir las necesidades biológicas básicas del animal (ej: poceta para animales acuáticos, ramas para especies arborícolas, refugios oscuros para animales nocturnos). Aquí es importante ubicar barreras visuales entre los animales y el personal, y limitar el manejo al estrictamente necesario por cuestiones de sanidad y de monitoreo comportamental.

En esta etapa es cuando se comienzan a usar todos los métodos de enriquecimiento ambiental dentro del encierro, en el manejo diario y en la presentación de las dietas, los cuales pueden ir desde la adecuación del entorno con material vivo como plantas o árboles, el uso de materiales artificiales para simular vegetación, el empleo de disfraces y camuflaje para el aseo y suministro de alimento, y la presentación de las dietas de la manera más similar posible a lo que encontrarán en el medio natural, o de manera artificial, buscando incentivar la búsqueda y el trabajo para la obtención de comida.

En esta fase del proceso, el aseo debe limitarse al indispensable para no descuidar la sanidad mínima de los animales, y el ideal es que lo realice un solo operario al que los animales reconozcan, buscando que se familiaricen únicamente con él, y no con todas las personas que los frecuenten. En centros donde se trabaja con voluntarios esto es difícil de llevar a la práctica, por lo cual se recomiendan algunas normas básicas de trabajo:

- ◆ No hablar ni consentir (alzar, acariciar, jugar) a los animales. Permanecer lo más indiferente posible ante el contacto con los animales.
- ◆ No hablar, no reirse, no usar radios ni ningún tipo de objeto que emita sonidos artificiales o "humanos"
- ◆ Las zonas de rehabilitación deben frecuentarse lo menos posible. No se debe entrar a "saludar" a los animales, y evitar en lo posible el ingreso a estas zonas de personal ajeno al centro.
- ◆ Usar ropa oscura o que se camufle bien con el medio.
- ◆ Implementar y utilizar técnicas de suministro de alimento que simulen el medio natural: Suministrar el alimento con cáscara y lo menos tajado posible, suministrar insectos y presas vivas de acuerdo a la especie, tratar de colgar la comida de las ramas en el caso de animales arborícolas, ubicar la comida en agujeros o enterrada según la especie.
- ◆ Colocar grabaciones con sonidos de la selva
- ◆ Los animales solitarios no deben ubicarse en el encierro con otros de su misma especie. Los reptiles en general no son muy territoriales, y les es indiferente el estar solos o con individuos de su misma especie o de especies cercanas. Los crocodílidos muestran una alta territorialidad, especialmente cuando son adultos.

- ◆ Probar si el animal reconoce a los predadores, y si no es así, hacer que tenga temor de ellos. Para esto se usan pieles o siluetas de felinos, boas y aves rapaces.
- ◆ Tratar de tener el mínimo contacto posible con el animal y no inspirarle confianza.

La zona de rehabilitación es la que debe tener la mayor área dentro del centro, para ello es aconsejable ubicarla en espacios al aire libre, limitados con malla o tejas plásticas, siempre y cuando el clima de la zona lo permita.

La permanencia de los animales dentro de esta área depende del progreso de su rehabilitación y del monitoreo constante que se realice sobre ésta. En general los reptiles se rehabilitan rápidamente, a excepción de las serpientes constrictoras que han sido acostumbradas a la alimentación manual; algunas de ellas nunca logran alimentarse por sí mismas.

Las aves pequeñas (paseriformes) se rehabilitan rápidamente, siempre y cuando tengan el plumaje completo y en buen estado; no presentan el problema de atrofia de la musculatura pectoral debido a su reducido tamaño. Aves más voluminosas y de vuelo largo como los grandes psitácidos (loras, guacamayas), falconiformes y anseriformes, requieren entrenamiento de vuelo para recuperar la musculatura pectoral atrofiada, para ello es necesario acondicionar un espacio apropiado, denominado "jaula de vuelo". El tiempo de permanencia en la jaula de vuelo depende de los progresos alcanzados por el animal o grupo de aves. Es de anotar que las aves gregarias deben rehabilitarse y liberarse en grupo, pues son pocas las posibilidades de subsistencia que tienen si no se realiza de esta manera.

Los mamíferos solitarios que han tenido poco contacto con el humano son de fácil rehabilitación, y en este caso lo más importante es inducir la búsqueda de comida y refugio; este es el caso de roedores solitarios como la boruga, el ñeque y la pacarana. Los roedores gregarios (curies, chigüiros) deben rehabilitarse en grupos debidamente conformados y jerarquizados. Iguales criterios se utilizan en artiodáctilos, perisodáctilos, prociónidos, lagomorfos, marsupiales, edentados, teniendo siempre en cuenta sus características biológicas y comportamentales.

En el caso de úrsidos, félidos, cánidos y mustélidos, los criterios son mucho más complejos, por el grado de acostumbramiento que alcanzan estas especies con el hombre, y por el peligro que representan para éste y para otras especies animales. Además de ello, su categoría de predadores exige poseer un mayor número de habilidades necesarias para la subsistencia, pues de no saber buscar, seguir, acorralar, cazar y desmembrar a su presa, las garantías de supervivencia exitosa son nulas. Estos animales deben igualmente aprender a huir del humano y sus asentamientos, pues en muchas ocasiones se presentan ante la gente en busca de alimento, o atacan las explotaciones pecuarias. La concepción cultural acerca de los animales carnívoros representa un peligro para su supervivencia, pues son considerados como plagas que deben eliminarse. Adicionalmente debe considerarse que el rango de acción de los carnívoros, especialmente de félidos y úrsidos, es bastante amplio, y que su territorialidad es marcada, por lo cual pueden adentrarse en comunidades humanas o tener encuentros con individuos de su misma especie, los cuales los desplazarán hacia otros territorios, o los atacarán hasta causarles la muerte.

Cocina

La cocina es el sitio de mayor diseminación de enfermedades, pues de él hay un flujo continuo hacia todas las demás dependencias del centro. El manejo de los alimentos es crítico para evitar la presencia de enfermedades infecciosas. Las verduras pueden estar contaminadas con heces u otras excreciones, con pesticidas, químicos, mohos, toxinas bacterianas, micotoxinas o aguas negras. Debido a ello, el almacenamiento, lavado y preparación de las raciones debe realizarse con el mayor cuidado. Se debe hacer especial énfasis en los productos de origen animal, especialmente en el suministro de carnes crudas, pues éstas son potencial fuente de diseminación de enfermedades graves como la brucelosis, anthrax, cisticercosis, toxoplasmosis, clostridiosis, sarcosporidiosis y salmonelosis. Todo animal que se utilice como presa viva o muerta, o como fuente de carne o vísceras, debe ser de sanidad comprobada; en caso de no serlo, la carne y otros subproductos deben ser cocinados o eliminados si su procedencia es dudosa.

Las frutas y verduras magulladas, marchitas o descompuestas deben ser eliminadas, más aún si se evidencia que presentan moho blanco o verdoso.

El almacenamiento es de vital importancia para evitar la descomposición de los alimentos o la contaminación de éstos con químicos, tóxicos o desechos orgánicos. Es necesario enfatizar en el control de roedores y otras plagas en el área de almacenamiento de alimentos, pues las ratas, insectos, gatos domésticos y aves citadinas pueden ser fuente importante de transmisión de enfermedades infectocontagiosas.

Los elementos de cocina deben ser sometidos periódicamente a desinfección, así como a la limpieza diaria de éstos y de las superficies que entren en contacto con los alimentos, como es el caso de los mesones y las tablas de cortar comida. Los comederos, bebederos y demás utensilios, deben ser desinfectados diariamente, y debe evitarse su rotación indiscriminada por todas las áreas del centro. El técnico encargado de la preparación de las dietas y el manejo general de los alimentos, debe recibir instrucción sobre las posibles enfermedades que se transmiten por la comida, y de la manera de prevenirlas; esta persona debe utilizar medidas de barrera como guantes de goma, bata o peto y tapabocas.

Bodega

Es el lugar en el cual se almacenan materiales y equipos varios, y no debe ser utilizada para almacenar elementos específicos de otras zonas, como son los alimentos o los fármacos. La bodega debe ser lo suficientemente amplia para permitir el almacenamiento adecuado del material y su fácil consecución en el momento de ser necesario. Aquí las normas de sanidad son menores pues no se trabaja con material biológico, pero no debe descuidarse el aseo periódico y el control de roedores y otras plagas.

Vestier

Es un área de importancia para el manejo de sanidad del personal que labora en el centro. En el vestier se guarda el equipo de dotación y se dejan los implementos personales de los trabajadores. El ideal sería manejar duchas dentro de la zona de vestier para que el personal se aseara al momento de entrar y de salir, evitando así introducir o sacar del centro microorganismos potencialmente patógenos.

El equipo de dotación debe ser de uso exclusivo del centro, y por eso debe permanecer allí, retirándolo únicamente cuando se requiera lavarlo, aunque el ideal sería lavarlo en el centro mismo.

Animalario o Bioterio

Es la zona en la cual se crían y manejan animales que serán destinados a la alimentación de los individuos alojados en el centro. Son indispensables en el caso de especies que se alimentan de presas vivas o muertas (carnívoros como félidos, cánidos, mustélidos, aves rapaces, aves acuáticas, serpientes, crocodilidos, tortugas acuáticas), y de aquellas que incluyen un porcentaje de proteína animal dentro de su dieta (prociónidos, primates, tayasuidos, aves omnívoras, tortugas terrestres). Para tal fin, se crían presas grandes como ratones, ratas, curíes o codornices; peces, lombrices o insectos (grillos, tenebrios). El método de cría y mantenimiento de los animales que servirán como alimento, debe ser vigilado estrictamente, con el fin de garantizar su óptima sanidad, y que cumplan con los requisitos nutricionales que requiere la especie predatora.

La sanidad en el bioterio o animalario debe ser estricta, con el fin de minimizar la entrada o salida de patógenos, y la posible contaminación del personal. Debe realizarse lavado y desinfección periódica de utensilios e instalaciones, así como el manejo médico preventivo (desparasitaciones periódicas, exámenes clínicos y paraclínicos, control de plagas, monitoreo nutricional). Las presas producidas por el animalario deben tener características similares a las que encontrará el predador en vida libre, relacionadas con coloración, movilidad y dificultad de captura.

Otros (Adicionales)

Zona de Aislamiento

Algunos centros consideran necesario incluir una zona de aislamiento, en la cual se van alojando los animales en el momento de su arribo, para evitar el ingreso a cuarentena de animales nuevos, antes de que los que ingresaron primero terminen su período respectivo. Este manejo se realiza para facilitar la cuarentena bajo el principio de "todo adentro - todo afuera" o "all in - all out", mediante el cual todos los animales entran y salen de cuarentena al mismo tiempo.

La zona de aislamiento es de alto riesgo, pues allí se alojan animales recién ingresados, que pueden ser potenciales portadores de enfermedades infectocontagiosas en latencia

o en incubación, por lo cual debe ser manejado con las normas de sanidad descritas para la zona de cuarentena.

Laboratorio

Algunos centros tienen dentro de su infraestructura un laboratorio para llevar a cabo el procesamiento de muestras para exámenes paraclínicos. Según este criterio, en el laboratorio debe haber un equipamiento básico, de acuerdo al nivel de complejidad de las pruebas que se desee llevar a cabo; para tal fin debe contar como mínimo con un microscopio, un mechero, una nevera y una centrifuga, y con insumos como tinciones, láminas, laminillas, tubos de ensayo, cajas de Petri, gradillas y reactivos varios. El trabajo realizado allí puede reemplazarse por el envío de las muestras a laboratorios especializados.

Dentro de los exámenes de más fácil realización se encuentran los coprológicos directos o por flotación, las citologías, y los frotis sanguíneos para recuento diferencial de glóbulos blancos. Las tiras reactivas para sangre y orina son de utilidad en la medición de algunos parámetros de química sanguínea o urianálisis.

Zona de Neonatología

Allí se alojan los animales neonatos huérfanos que ingresan al centro, los cuales requieren de manejo especial y de dedicación constante. Los neonatos más frágiles y necesitados de cuidado constante son las aves altriciales (paseriformes, psitaciformes, falconiformes, entre otras), y los mamíferos en general, con especial énfasis en carnívoros y primates. Es de anotar que la influencia del humano en este período es decisiva para el futuro del animal, pues las aves pueden improntarse fácilmente con las personas, y los mamíferos pueden identificarse con su cuidador y reconocerlo como la figura materna. Por ello se debe recurrir al uso de disfraces o titeres, de madres adoptivas de la misma u otra especie filogenéticamente cercana, o a reducir el manejo del cuidador al estrictamente indispensable. Los neonatos son animales que se encuentran en un período crítico, en el cual pueden llegar a considerarse humanos, o a sufrir las consecuencias de la privación del afecto materno y del aprendizaje necesario para la supervivencia.

Por todo lo expuesto, se debe evaluar cuidadosamente la viabilidad de invertir tiempo y esfuerzo en la cría de neonatos con fines de rehabilitación, considerando el porcentaje de éxito esperado, y sin dejar atrás otras opciones como la reubicación o la eutanasia del animal.

La zona de neonatología debe tener un estricto manejo sanitario, con el propósito de evitar la infección de los animales alojados allí, que por ser crías inmaduras no tienen aún toda la inmunocompetencia requerida para afrontar posibles patologías de origen infeccioso. Además de ello, esta zona debe tener una adecuada calefacción y ventilación, así como instalaciones e infraestructura adecuadas para garantizar la seguridad de los neonatos, evitando la posibilidad de caídas, quemaduras, electrocuciones, envenenamientos y fugas.

Quirófano

En este recinto se realizan procedimientos quirúrgicos mayores (ortopedia, tórax abierto), que requieran asepsia y manejo especializado. Su mantenimiento es costoso y exigente, por lo cual se recomienda recurrir a otras instituciones que puedan prestar este servicio en caso de ser necesario.

En el caso de cirugías menores puede adecuarse un espacio con condiciones de higiene rigurosa, adecuada iluminación y buena ventilación. Deben tomarse las precauciones sanitarias estándar, además de la desinfección de las instalaciones y el instrumental, utilizando productos especiales para tal fin.

Cuarto de Rayos X

Se contempla en el caso de que el centro posea un equipo de rayos X fijo, el cual requiere un área relativamente grande para su instalación y operación. Además del área del equipo, debe contarse con un cuarto oscuro para el revelado y el secado de las placas radiográficas. Puede recurrirse al uso de un equipo portátil, el cual se opera con facilidad dentro del consultorio o zona de recepción, pero no obstante es necesario tener el cuarto de revelado.

No debe olvidarse el riesgo de la emisión de rayos X para el personal y los animales del centro, por lo cual es necesario el uso de chalecos protectores. Las mujeres embarazadas y las hembras preñadas de cualquier especie animal, no deben someterse a radiación de ninguna intensidad.

Sala de Necropsia

En ella, como su nombre lo indica, se llevan a cabo las necropsias de los animales que mueran en el centro. El estudio patológico macroscópico puede ser llevado a cabo por el veterinario del centro, pero es recomendable acudir a un laboratorio o institución especializada (universidades), donde se puedan interpretar mejor las lesiones macroscópicas, al mismo tiempo que se lleva a cabo el estudio histopatológico respectivo. De ser necesario deben tomarse muestras para cultivo microbiológico, cultivo viral o análisis parasitológico .

La sala de necropsia requiere de la aplicación de estrictas medidas de higiene, pues allí se exponen al medio ambiente todos los tejidos, secreciones y excreciones del animal. Debe quedar alejado de otras zonas donde se encuentren animales vivos, así como del área de cocina. El personal debe usar medidas estándar de barrera, y cambiar la vestimenta y calzado una vez abandone la sala.

Los desechos patógenos procedentes de los cadáveres analizados, deben eliminarse cuidadosamente mediante incineración en horno crematorio, o ubicación en bolsas rojas de desechos patógenos, debidamente rotuladas, las cuales son retiradas por la empresa de aseo local.

Equipo Básico

◊ De Contención

Nasas o jamas, redes de captura, trampas para mamíferos (Havahart o Tomahawk), pértigas, palos para culebras, tubos plásticos para ofidios venenosos, guantes de cuero o carnaza, lazos, lonas, toallas, pistola de dardos.

◊ De Alojamiento

Jaulas de manejo, jaulas de cuarentena, guacales plásticos tipo Kennel, acuarios o tanques plásticos.

◊ De manejo médico

Microscopio, oftalmoscopio, fonendoscopio, termómetro, balanza, instrumental (tijeras rectas y curvas, pinzas con garra y sin garra, mango de bisturí, pinzas mosquito, porta-agujas, agujas curvas).

◊ De Marcaje

Tatuador, equipo de microchips, anillos para aves, marquillas plásticas.

◊ De Manejo Biológico

Termómetro ambiental, calentadores ambientales (según el clima), binoculares, pesolas, calibradores.

◊ De Cocina

Nevera, congelador, licuadora, balanza de gramos, estufa, cuchillos, ollas, platos plásticos y metálicos, comederos para primates, cuchillos, tablero.

◊ De Oficina

Escritorio, archivador, estantes, tablero, computador con impresora, cámara fotográfica.

Insumos para Manejo Médico

1. Jeringas de 5 ml. con aguja
2. Jeringas insulínicas con aguja
3. Paquete grande de algodón
4. Paquete grande de gasa
5. Bajalenguas
6. Cajas de guantes de examen

7. Caja de tapabocas desechables
8. Frascos de alcohol grandes
9. Frascos de isodine solución grandes
10. Frascos de glicerina
11. Frascos de solución cicatrizante
12. Frascos ungüento antiflogístico
13. Frascos suplemento multivitamínico (con vitamina D3 y vitamina C)
14. Frascos de suplemento de Calcio – tabletas o suspensión oral
15. Frascos antihelmíntico en suspensión oral
16. Frascos de antiparasitario específico para protozoarios - suspensión oral
17. Frascos de antiparasitario inyectable (Ivermectina)
18. Frascos antibiótico amplio espectro suspensión oral
19. Frascos de antibiótico de larga acción inyectable
20. Cojines o ampollitas de agua destilada
21. Frascos antibiótico de amplio espectro inyectable
22. Frascos antibiótico pediátrico inyectable
23. Frascos de antiinflamatorio no esterooidal inyectable
24. Frascos de antiinflamatorio esterooidal inyectable
25. Frascos de diurético
26. Frascos de protector hepático
27. Tubos de pomada antibiótica
28. Tubos de pomada antimicótica
29. Tubos de pomada antiviral
30. Frascos de antiviral inyectable
31. Frascos de laxante suave
32. Frascos de aceite para bebé
33. Sobres de suero oral
34. Bolsas de solución salina para inyección intravenosa
35. Bolsas de Lactato Ringer para inyección intravenosa
36. Bolsas de Dextrosa para inyección intravenosa
37. Solución de bicarbonato para inyección intravenosa
38. Frascos de eutanásico de inyección intravenosa
39. Frascos de eutanásico de inyección intramuscular
40. Frascos de tranquilizante o anestésico de aplicación intravenosa o intramuscular
41. Frascos de Atropina y Adrenalina
42. Frascos de analéptico
43. Frascos de antídoto de tranquilizante usado en el centro
44. Frascos de inmunoestimulante o inmunomodulador

Otros: Marcadores borrables

Borrador para tablero acrílico

Aseo: Escobas, cepillos de piso y de mano, baldes, traperos, esponjillas, toallas.

Dotación: Batas blancas, overoles, tapabocas, botas de caucho, petos plásticos, gafas protectoras, guantes de caucho, guantes de examen, guantes de carnaza.

Manejo General

Claudia Brieva

Bioseguridad

El término bioseguridad hace referencia de forma específica a aquellas técnicas o medidas de protección necesarias para la manipulación de seres vivos, donde factores de riesgo pueden intervenir de forma directa o indirecta en el manejo de fauna silvestre.

Existen varios tipos de riesgos a los que nos vemos expuestos cuando nos relacionamos con las diferentes prácticas de manejo con animales silvestres.

Riesgos Biológicos: hacen referencia a una gran magnitud de microorganismos (Parásitos, Virus, Bacterias, Hongos etc.) que pueden presentarse comúnmente o de forma natural en poblaciones de animales silvestres y que pueden ser adquiridos o transmitidos, siendo potencialmente lesivos para el ser humano (denominados con el nombre de Zoonosis).

En este aspecto se recomienda el uso de implementos mínimos de protección adecuados al procedimiento o tipo de acercamiento a realizar (batas, overoles, petos, gafas de seguridad, guantes de látex o carnaza), además de poseer esquemas adecuados de vacunación como la vacuna Antirrábica, Antitetánica, hepatitis-B, Fiebre amarilla y aquellas que puedan ser consideradas como necesarias dependiendo el área y lugar de desempeño.

Riesgos Físicos: Se definen como el resultado de la actitud de defensa natural de un animal o cuando es manipulado en forma incorrecta o irresponsable por parte de los operarios.

Todos los animales silvestres atendiendo a su grado y posición en la cadena biológica representan un riesgo potencial en los aspectos físicos y biológicos, por lo cual debemos ser conscientes de la responsabilidad que esto implica.

Clasificación de las especies según Capacidad Defensiva.

La clasificación de las especies silvestres según su capacidad defensiva se relaciona a la capacidad que poseen los diferentes animales de generar lesiones físicas en el personal que pueda entrar en contacto con estos por diferentes razones.

Nivel 1: Extremadamente Peligrosos

Aquí se clasifican a aquellos animales que poseen la capacidad de causar lesiones irreversibles hasta muerte instantánea de uno o más operarios. Las crías o cachorros de las especies que se clasifican en este nivel hasta los seis meses pueden ser clasificados en un nivel 3

Nivel 2: Altamente Peligrosos

Con capacidad de producir lesiones irreversibles y peligro de muerte. Las crías o cachorros de las especies ubicadas en este grupo se clasifican en un nivel 4 hasta los seis meses.

Nivel 3: Medianamente Peligrosos

Con capacidad de causar lesiones corporales de tipo reversible.

Nivel 4: Moderadamente Peligrosos

A este grupo pertenecen todas aquellas especies que están en capacidad de producir laceraciones, heridas menores pero que a su vez no dejan de tener importancia teniendo en cuenta que estas pueden ser la puerta de entrada de amenazas biológicas para los operarios.

De igual forma tenemos que en determinado momento un animal de nivel 3 de seguridad, por ejemplo un *Cebus albifrons* (cariblanco), puede ubicarse en un nivel 1 o 2 si se encuentra con otros individuos de la misma especie en un mismo encierro.

En aves encontramos rapaces de gran tamaño que se clasifican en un nivel 3 al igual que el grupo Ara. Las garzas grandes también se ubican en este nivel. Otras especies se pueden ubicar en nivel 4.

Serpientes venenosas tanto adultas como juveniles, se clasifican en nivel 1. El grupo *Micrurus* atendiendo a sus características anatómicas de posición posterior de colmillos se ubican en nivel 2. Las constrictoras y cazadoras en general pertenecen al nivel 3.

Planeación y Logística de Procedimientos

Para el manejo de animales silvestres en condiciones de cautividad o libertad debe tenerse en cuenta la concepción de un procedimiento bajo los parámetros de planeación y logística, lo cual brinda la posibilidad de analizar previamente todas las variables a tener en cuenta, además de proyectar y evaluar todos los aspectos relacionados con el procedimiento a realizar.

Debemos tener mucho cuidado y no tener excesos de confianza.

Elementos de la Planeación

El Objetivo ¿Por qué?

Como primera medida debemos preguntarnos cuál es el objetivo de manejar cierta especie. A esta consideración existen dos respuestas probables:

- ❖ Las circunstancias normales de trabajo, encontrando procedimientos como programas de investigación, traslado de ejemplares a otras instituciones, reubicación de animales, arreglos locativos del encierro, etc. Estas circunstancias son totalmente programables.
- ❖ Caso contrario sucede con las circunstancias apremiantes que son consideradas urgencias de prioridad, como es el caso de la fuga de animales peligrosos.

EL Tiempo ¿Cuándo?

Hace relación a la fecha, día y hora en que se piensa efectuar el procedimiento. Bajo circunstancias normales y conociendo estos detalles podemos proyectar el día y momento para realizar el procedimiento, igualmente podemos adquirir o buscar algún elemento o droga que nos pueda hacer falta, programando previamente actividades y disposición de personal.

Forma ¿Cómo?

En este punto evaluamos la técnica, o la conjugación de ellas, que vamos a emplear para desarrollar el procedimiento.

"NO SE EXPONGA NI EXPONGA A LAS DEMAS PERSONAS, SIGA EL ORDEN DEL PROCEDIMIENTO Y LA LABOR QUE LE FUE ASIGNADA EN ESTE. NO INTERVENGA SI NO CONOCE EL PROCEDIMIENTO"

"TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO LLEVAN UN ORDEN COMPLEMENTARIO Y NO SON DE SUSTITUCION DE UNO U OTRO EN ORDEN O FORMA"

Factores que influyen en la planeación

- ❖ La especie animal
- ❖ La Infraestructura
- ❖ El personal disponible
- ❖ La prioridad del procedimiento
- ❖ Los Implementos de seguridad

Técnicas de Manejo y Contención

El manejo se define como la aplicación de técnicas para la captura restricción y sujeción de los animales, cuyo objeto es disminuir la capacidad defensiva del animal brindando seguridad a las personas y animales que intervienen en el procedimiento. La aplicación de estas técnicas depende de varios elementos como:

- ❖ Características de encierro (Cautividad, semi-cautividad, libertad).
- ❖ Características de infraestructura, topografía, vegetación, clima, presencia o no cuerpos de agua y barreras naturales.
- ❖ Características del individuo, especie, número de animales, estado de salud o enfermedad, estado de desarrollo biológico, comportamiento, etc.

Captura

Podemos definirla como el acto de confinar el animal en un espacio limitado. Para la aplicación de esta técnica se emplean diferentes tipos de elementos.

Señuelos: Ejemplares de la misma especie, preferiblemente del sexo contrario, o animales que hagan parte de la cadena alimenticia del ejemplar objeto de la captura.

Cebos: Pueden ser alimentos preparados o naturales de gran atractivo y palatabilidad que son suministrados en periodos determinados para generar conductas de acostumbramiento a los lugares de alimentación.

Esencias y olores: Son atrayentes específicos para determinados animales; en este grupo encontramos principalmente las feromonas (Hormonas sexuales)

Sonidos: Se utiliza como atrayente la imitación de los sonidos producidos por la especie del animal motivo de la captura y de algunas especies que pueden formar parte de su variedad alimenticia. Para la captura de animales silvestres se usan generalmente trampas con cierres de accionamiento manual cuando se está monitoreando el movimiento del animal, o semi automático cuando no estamos presentes en el momento de captura. La acción del sistema de trampeo utilizado puede incluir el animal de cuerpo entero o de algún miembro en especial.

Restricción

Hace referencia a la limitación de las diferentes capacidades que resaltan la capacidad defensiva del animal.

Restricción Física

Es usada cuando el animal esta plenamente conciente y en toda su capacidad de respuesta. De esta forma limitamos su posibilidad de movimiento al plano de sustentación, además de anular las armas que tiene para su defensa.

Confinamiento: Sistema de rodeo o cercado, utilizado para disminuir la disponibilidad de área de movimiento. Para este fin pueden ser empleados jaulas o guacales. La disminución de área implica mayor grado de estrés para el animal.

Barreras: Consiste en el uso de implementos que el animal identificará como tales (mallas, rejas, cercas, paredes, escudos etc.)

Jaulas: Implementos que facilitan el manejo y transporte de los animales, se debe tener en cuenta que deben ser adecuadas dependiendo las necesidades de la especie y el tratamiento a realizar.

Pértigas o varas lazo: Son elementos muy útiles para el manejo de mamíferos de talla mediana pero debe conocerse su composición y formas o alternativas de empleo.

Redes-Mallas-Nasas: Son muy útiles para el manejo de mamíferos y aves pero deben conocerse sus diversas formas de uso.

Cuerdas o lazos: Son materiales de uso limitado en especies silvestres puesto que requieren de gran destreza para su manejo.

Fuerza física: Consiste en la manipulación directa con guantes o manos desnudas, para lo cual deben conocerse las diferentes técnicas de sujeción en las diferentes especies. Implican un alto grado de responsabilidad para quien la ejecuta.

Restricción Visual

Consiste en impedir la visualización o focalización ocular cubriendo los ojos o la cabeza del animal, debemos garantizar que el animal pueda respirar de una forma normal. Este procedimiento provee de cierta tranquilidad al animal.

Restricción Biológica

Se refiere especialmente a la variación del ciclo de luz y por ende a las diferentes actividades ejecutadas por el animal. Animales diurnos al ser incluidos en recintos oscuros por su biología tienden a ser de mayor facilidad en el manejo. Lo anterior no indica que no se defiendan.

Restricción Química

Supone la aplicación de fármacos que presentan diferentes tipos de acciones encontrándose los tranquilizantes, sedantes, anestésicos de tipo central y disociativos, narcóticos, neurolépticos. Estos se utilizan en forma asociada o simple dependiendo de la especie, tiempo de manipulación, estado de salud del animal etc. La restricción química

es totalmente estricta, y para ser aplicada deben tenerse conocimientos básicos de farmacología, fisiología, anestesia entre otras.

SUJECCIÓN

Es la manipulación física del animal. Como regla general la sujeción se debe realizar inicialmente en forma INDIRECTA y posteriormente en forma DIRECTA si se considera estrictamente necesario.

"La aplicación de cualquier procedimiento de manejo genera en todos los animales silvestres temor, angustia, rabia, la probabilidad de la huida o la defensa expresada como agresión, incluso la presencia del ser humano puede generar una respuesta de angustia. Todo esto puede originar inquietud e incluso la muerte súbita del animal. Es importante que el personal conozca la actitud o despliegues que pueda presentar o realizar el animal, movimientos laterales, exposición de colmillos, erizamiento de pelo y plumas, ataque a objetos, producción de ruidos, gruñidos, lanzamiento de objetos o materia fecal."

ESTAS TÉCNICAS DEBEN SER APLICADAS DE FORMA RESPONSABLE COMO METODOS DE CONTINGENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CARACTER MEDICO Y EN CASOS DE FUGA, PELEAS O AGRESION EXTREMA ENTRE ANIMALES.

Equipos de Protección

Para manipulación de animales se recomienda el uso de guantes industriales de carnaza que llegan hasta el codo. Pueden ser incómodos pero disminuyen la posibilidad de recibir toda la presión de los colmillos o de las garras. Los guantes de cuero suave sirven para efectuar manejo de lazos, levantar jaulas de transporte o manipulación de animales nivel 4, manejo de pértigas en animales nivel 3 o 2

Los petos o pecheras comercialmente se consiguen en hule grueso y protegen al operario especialmente en la región del pecho, abdomen y piernas. Son indispensables para manipulación en lugares cerrados, presentan la desventaja de disminuir en el operario la capacidad de movimiento.

Se sugiere el uso de botas preferiblemente de caucho, caña larga y suela antideslizante.

Restricción Física y Química

Restricción: Se refiere a limitar al animal, restringiendo sus movimientos y su capacidad de ataque o huida con un fin específico, garantizando la seguridad del manejador o del animal mismo.

Consideraciones Básicas para Seleccionar una Técnica de Restricción:

1. Debe ser segura para el manejador
2. Debe ser segura para el animal
3. Debe ajustarse al procedimiento que planea realizarse

4. Debe poder prestarse atención al animal durante el procedimiento.

DEBE PRIMAR ANTE TODO LA SEGURIDAD DEL MANEJADOR

Consideraciones Medioambientales:

- ◆ Se genera actividad muscular y estrés, lo que produce liberación de calor ---> Precaución en climas cálidos y húmedos.
- ◆ Observar respiración y tomar T°.
- ◆ Restricción química: Hipotermia. Tener precaución en tiempos de frío y con superficies frías.
- ◆ Eliminar sonidos y olores fuertes

Consideraciones Comportamentales:

Tener en cuenta el comportamiento del animal.

Ejemplos:

- ◆ Animales diurnos: restringir en la oscuridad o crear sensación de oscuridad.
- ◆ Animales nocturnos: restringir de día o con presencia de luz.
- ◆ Crías de cánidos y félidos: Se manejan fácilmente tomándolos de la piel del cuello.
- ◆ Los halcones del género *Buteo* usan las garras, mientras los del género *Falco* usan tanto el pico como las garras.
- ◆ Conejos mal restringidos: pueden sufrir fractura de columna.

Consideración Ética:

Sólo deben realizarse procedimientos de restricción en casos estrictamente necesarios. Este es el evento más estresante en la vida de un animal, pues el hombre es su principal predador.

Distancias de Aproximación:

- ◆ Distancia de escape: Está inhibida pues el animal no puede huir del encierro.
- ◆ Distancia crítica: Si es violada, el animal intenta atacar.

LOS ANIMALES NO RECONOCEN LAS REDES NI LAS BARRERAS VISUALES COMO INTRUSOS

Restricción Química

Consideraciones:

- ◆ Tipo de animal.
- ◆ Estado de alarma.
- ◆ Condición física.
- ◆ Condición fisiológica: edad, sexo, lactancia.

El estado de alarma puede producir en el animal la reacción contraria a la esperada, debido a la liberación de catecolaminas y a la acidosis láctica (sensibiliza el músculo cardíaco). Puede presentarse fibrilación ventricular. Tener a la mano el equipo de oxígeno y solución de bicarbonato de sodio.

Factores de Error:

- ◆ Falla del equipo
- ◆ Falla del operador
- ◆ Clima
- ◆ Imprevistos: mala caída del animal.

Fármacos Inyectables

ETORFINA O M99

- ◆ Es 10.000 veces más potente que la morfina
- ◆ Deprime el centro respiratorio y el centro de la tos
- ◆ Baja la motilidad intestinal
- ◆ Hipertensora
- ◆ Produce taquicardia
- ◆ Causa cambios comportamentales
- ◆ Es depresora en el elefante y estimulante en el Eland
- ◆ Se usa en grandes ungulados
- ◆ No debe mezclarse con Atropina
- ◆ Puede presentarse vómito pasivo por relajación del cardíaco
- ◆ Antídoto : Diprenorfina o Naloxona (Dosis: el doble a Etorfina)
- ◆ Muy peligrosa en humanos

KETAMINA

- ◆ Agente no barbitúrico, disociativo, derivado de la Fenciclidina
- ◆ Mantiene el reflejo faringo laríngeo
- ◆ Persiste el reflejo palpebral
- ◆ No produce relajación muscular

- ◆ Produce buena analgesia, excepto en peritoneo visceral
- ◆ Produce salivación excesiva ---> Usar Atropina
- ◆ En el perro es hipertensora
- ◆ En Macaco rhesus es hipotensora
- ◆ Es depresora en felinos
- ◆ Atraviesa la barrera placentaria
- ◆ Se usa principalmente en carnívoros, reptiles y aves
- ◆ No se usa en ungulados
- ◆ Antidoto : Yohimbina (0,125 mg/Kg)

TELAZOL (Tiletamina + Zolazepam)

- ◆ Se usa en carnívoros, artiodáctilos, aves, reptiles y anfibios.
- ◆ Se administra por vía oral o intramuscular.

ACEPROMAZINA

- ◆ Depresora del S.N.C.
- ◆ Produce relajación muscular
- ◆ Es antiemético
- ◆ Es hipotensora y causa hipotermia
- ◆ Se combina con Etorfina o Ketamina para mejorar la relajación muscular.

DIAZEPAM

- ◆ A dosis altas produce ataxia por relajación muscular y por bloqueo de reflejos espinales
- ◆ Es anticonvulsivo

XYLAZINE

- ◆ Analgésico y relajante muscular no narcótico
- ◆ Depresor del S.N.C.
- ◆ Produce bradicardia
- ◆ Antidoto: Yohimbina (0,125 mg/Kg)

AZAPERONA - METOMIDATE

- ◆ Se usa en suidos
- ◆ Primero se administra la Azaperona, luego el Metomidate

FENTANYL - DROPERIDOL

- ◆ No causa emesis

- ◆ Efecto hipotensor
- ◆ Se usa en mamíferos pequeños
- ◆ Antídoto: Naloxone (0,006 mg/Kg)

Agentes Inhalantes

HALOTANO

- ◆ Baja analgesia
- ◆ Baja toxicidad
- ◆ Depresor del miocardio, lo sensibiliza a las catecolaminas
- ◆ Alta presión de vapor
- ◆ Insoluble en los tejidos
- ◆ Se metaboliza levemente en productos no tóxicos
- ◆ No inflamable

METOXIFLURANO

- ◆ Buen analgésico
- ◆ Depresor del miocardio
- ◆ Libera un metabolito tóxico para los túbulos renales
- ◆ Baja presión de vapor
- ◆ Muy soluble en tejidos
- ◆ No inflamable

OXIDO NITROSO

- ◆ Buen analgésico
- ◆ Poca potencia
- ◆ Baja toxicidad
- ◆ Teratogénico
- ◆ Causa neumotórax y timpanismo
- ◆ Aumenta la presión en el oído medio
- ◆ Es insoluble en los tejidos
- ◆ No se metaboliza
- ◆ Es inflamable

ISOFLURANO

- ◆ Amplio uso en humanos
- ◆ Se usa en aves
- ◆ No se metaboliza
- ◆ No es tóxico
- ◆ Efecto mínimo en la función renal y hepática
- ◆ Amplio margen de seguridad
- ◆ No inflamable

Restricción Química por Grupos Zoológicos

Mamíferos

PERISODACTILOS

Etorfina (2-5 mg/Kg) + Acepromazina (5-20 mg/Kg)

CARNÍVOROS

Felinos

Ketamina (5-10 mg/Kg) + Xylazine (0,5 - 1 mg/Kg)

Ketamina (5-10 mg/Kg) + Diazepam (0,1 - 0,5 mg/Kg)

Mustelidos

Fentanyl (0,05 mg/Kg) + Azaperona (0,20 mg/Kg)

Halotano: 5% inducción, 2% mantenimiento

No usar Ketamina en la nutria

Ursidos

Ketamina (5-9 mg/Kg) + Xylazine (2 - 4,5 mg/Kg)

Etorfina: 0,01 - 0,06 mg/Kg

Carfentanil: 0,012 - 0,028 mg/Kg

LAGOMORFOS

Ketamina (30-50 mg/Kg) + Xylazine (3 - 5 mg/Kg)

Ketamina (30-50 mg/Kg) + Acepromazina (0,75 - 1 mg/Kg)

PRIMATES

Ketamina (10-40 mg/Kg) + Xylazine (1 - 4 mg/Kg)

EDENTADOS

	Ketamina	+	Xylazine
Oso hormiguero	10-20 mg/Kg		1-2 mg/Kg
Perezoso	5-10 mg/Kg		0,5-1 mg/Kg
Armadillo	25 mg/Kg		2,5 mg/Kg

Adicionar Atropina (0,044 mg/Kg)

MARSUPIALES

Ketamina (30 mg/Kg) + Acepromazina (2 mg/Kg)

Aves

PSITTACIFORMES

	Ketamina	+	Xylazine
Pericos	1 mg/Kg		0,1 mg/Kg
Loras	10 mg/Kg	+	1 mg/Kg
Guacamayas	20 mg/Kg	+	2 mg/Kg

Diazepam: 0,3 - 0,4 g. por taza de comida (vía oral)

PICIFORMES

Tucanes

Ketamina: 10 - 25 mg/Kg

COLUMBIFORMES

Palomas

Tribromoetanol: 3,5 - 6 g. por taza de comida (vía oral)

Ketamina: 10 - 20 mg/Kg

FALCONIFORMES

Hidrato de Cloral : 2,5 ml/Kg

Ketamina (30-40 mg/Kg) + Diazepam (1 - 1,5 mg/Kg)

ANSERIFORMES

Ketamina: 60 mg/Kg

Manejo Médico Y Recuperación de Animales Silvestres

Wilson Fernando Moreno Escobar*

En nuestro país no se ha generado un manejo responsable de la fauna silvestre, muestra de ello es el creciente comercio de animales nativos para mascotas o utilización de subproductos de los mismos, así como la destrucción de hábitat ocasionada por la ampliación irresponsable de las fronteras agropecuarias y la falta de conocimiento sobre la importancia de cada especie en el equilibrio de los ecosistemas; Lo anterior ha favorecido la desaparición progresiva y en algunos casos total, de un alto porcentaje de las poblaciones de fauna nativa.

Todos estos factores que afectan la estabilidad de la fauna han generado la necesidad de programas encaminados hacia el conocimiento e investigación en búsqueda de soluciones a la preservación de la misma. La falta de educación y concientización de la importancia de nuestra fauna hace que no tengamos un sentido de pertenencia, lo cual impide generar interés real para su protección.

La rehabilitación de animales silvestres surge en los últimos años como una necesidad del hombre por preservar la vida silvestre del planeta, donde muchas especies se acercan ya a su extinción. En la actualidad alrededor del mundo se genera un alto nivel de conciencia natural, donde la llegada del año 2000 encamina los intereses de la humanidad hacia el conocimiento y la preservación de los recursos naturales. Con base en esto queremos plantear a ustedes nuestra inquietud en busca de posibles soluciones.

* Estudiante de Medicina Veterinaria. Voluntario de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

La rehabilitación de animales silvestres se encamina a la recuperación de las habilidades de comportamiento natural y desarrollo óptimo de las capacidades físicas de aquellos animales que por diferentes razones como el tráfico ilegal, prácticas culturales, caza, captura para abastecer el mercado negro de mascotas, han sido extraídos de su medio y expuestos a adquirir enfermedades debido a las inadecuadas prácticas de manejo, transporte, alimentación, el desconocimiento de las especies y la presentación de ambientes inadecuados, además de ser heridos o maltratados por mantener su espíritu salvaje donde seres ignorantes buscan su "domesticación".

Aplicaciones Médicas y de Manejo en la Rehabilitación de Fauna Silvestre

Recepcion del Animal

Registros de ingreso

Es el documento por medio del cual se formaliza la recepción de un animal , que permite hacer una aproximación primaria para obtener información general como:

Fecha: Correspondiente al día de entrada del animal.

No Acta: Número consecutivo o registro de ingreso.

Tipo de entrega: Ingreso por decomiso o entrega voluntaria. Este espacio será llenado con el nombre completo de la entidad o persona que entrega el animal, además de su número telefónico.

Género: Según clasificación taxonómica del animal.

Especie: Según clasificación taxonómica del animal.

Nombre común y sexo

Lugar de extracción: Sitio del cual es originario el animal.

Procedencia o última residencia: Ubicación previa a la entrega.

Alimentación: En este espacio se debe colocar la información sobre el tipo de alimentos y consumo de los mismos, suministrados al animal antes de ingresar al centro de rehabilitación

Tratamientos: Se refiere a la realización de tratamientos anteriores al ingreso del animal.

Observaciones: En este espacio se anotarán anomalías y/o datos particulares que complementen la información anterior.

Evaluación Médica

La atención Médico Veterinaria es un componente esencial en los programas de rehabilitación de fauna silvestre, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los individuos que llegan a los centros de rehabilitación deben ser atendidos como emergencias clínicas debido a las lesiones y al mal estado en el que ingresan los animales a los centros de rehabilitación.

Un programa de atención veterinaria adecuado consiste en:

- La observación y evaluación diaria del estado de salud y bienestar de los animales alojados en el centro.
- El monitoreo del estado sanitario de los animales.
- La utilización e instauración de protocolos apropiados para prevenir, controlar, diagnosticar y tratar las enfermedades y heridas que puedan afectar a las especies animales.
- El uso de los métodos más apropiados de manipulación, inmovilización, anestesia, analgesia y eutanasia.
- La coordinación de los procedimientos quirúrgicos, de cuidados intensivos y cuidados postoperatorios.

Determinación del Estado de Salud al Ingreso

Se realiza mediante un examen básico que comprende la realización de un examen físico general y la elaboración de una historia clínica. (anexo formato de historia clínica)

Estado de Salud al Ingreso (ESI)

Se debe clasificar al animal de acuerdo a su *nivel de peligrosidad o nivel de seguridad* teniendo en cuenta la necesidad o no de implementar un procedimiento de sujeción o manipulación. Posteriormente a la realización y elaboración de una Historia clínica, podemos evaluar y clasificar su estado de salud sobre los siguientes parámetros:

- 1 Bueno a Excelente: Es aquel animal en que su examen clínico revela un estado de salud óptimo y su actitud, aspecto, conformación y temperamento son normales, teniendo en cuenta los parámetros de su especie.
- 2 Aceptable: El animal presenta altas posibilidades de recuperación física.
- 3 Crítico: El animal debe permanecer en cuidados intensivos.
- 4 Malo: Es el estado de salud del animal en donde podemos encontrar un gran compromiso de sus posibilidades de vida, debido a enfermedades o lesiones graves e irreversibles, teniendo en cuenta que sus posibilidades de recuperación son nulas o reducidas.

Una vez realizado el examen clínico debe ser asignado a los animales una jaula o encierro, dependiendo su clasificación ESI .

ESI 1-2 A estos animales se les debe asignar un encierro para cumplir con un período de cuarentena de acuerdo a las recomendaciones para su especie. Los ejemplares con un

ESI 3, deben ser alojados en un sitio destinado y adecuado para la aplicación de cuidados intensivos, de tal forma que el animal esté bajo observación durante las 24 horas del día.

Los ejemplares con un **ESI 4** deben ser estudiados y reevaluados para definir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a seguir, para obtener los elementos de juicio necesarios en caso de ser considerada la alternativa de realizar una eutanasia.

Examen General

Debe ser realizado por un médico veterinario, pero en caso de que esto no sea posible, es indispensable realizar un examen mínimo, el cual, independientemente de la especie, debe consistir en: la realización de una serie de observaciones rápidas previas al contacto o la manipulación del animal y que pueden tornarse rutinarias con la experiencia en el manejo de las diferentes especies y son un elemento clave para la realización de un buen examen clínico y la elaboración "objetiva" de una historia clínica.

Debe realizarse de forma cuidadosa y rápida para detectar cualquier anomalía que pueda hacerse evidente sobre la superficie corporal como presentación de hemorragias externas, alteración del color de las mucosas, frecuencia y calidad de pulso. En el caso de animales estresables como las aves y los roedores pequeños, el examen clínico debe realizarse bajo tranquilización, o de manera rápida, centrándose en la alteración más notoria; siempre debe tenerse en cuenta que un animal estresable puede morir en medio del examen clínico.

Se deben revisar inmediatamente la posición y el color de las extremidades, palpar miembros y regiones articulares para detectar posibles fracturas o dislocaciones, palpar raquis y zonas pélvicas y sacro-lumbares para detectar alguna posible evidencia de dolor.

Las actitudes demostradas por un paciente lesionado pueden estar asociadas a hipoxia, isquemia y dolor. Debe evaluarse a continuación la sensibilidad (reflejos). El examen durante un procedimiento de urgencia debe realizarse durante un minuto, durante el cual debe clasificarse el tipo de emergencia. En algunos casos debe procederse antes de terminar el examen clínico.

Todos los animales que sufren traumas y dependiendo la severidad, experimentan algún tipo de shock (sin importar el tipo de shock este debe ser tratado de la misma forma). Deben valorarse y determinarse prioritariamente el control y restablecimiento de (**A B C D**)
Airway - vías aéreas
Breathing - respiración
Circulation- sistema cardiovascular
(LOC) - nivel de conciencia

El diseño y elaboración de la historia debe corresponder o ser adaptado a las necesidades del centro de rehabilitación y a los protocolos o procedimientos de evaluación utilizados para las diferentes especies de forma general o específica.

Previamente deben conocerse las características comportamentales básicas de las especies propias de nuestra área de interés, como por ejemplo, si presentan actividad diurna o nocturna, hábitos alimenticios, su ámbito social, si se presentan amistosos,

curiosos, agresivos o tienden a huir al detectar la presencia del hombre . Teniendo en cuenta esto podemos realizar dos diferentes tipos de observaciones:

Observación de Comportamiento

En este punto lo que se busca es determinar si el animal presenta - dentro de lo posible - comportamientos normales o anormales. Partimos de la premisa de consideración de comportamiento normal "La línea básica conducta, seguido por la mayoría de los individuos de una población de una especie condiciones naturales" (Fox, 1968); mientras que un comportamiento anormal es "una condición emocional indeseable, la cual es generalizada y persistente, y que ocurre en la minoría de la población no siendo consecuencia de lesiones neurales graves, es decir un cambio marcado de una línea básica de conducta original ocasionado por algunos factores como experiencias traumáticas, frustración o conflicto" (Hebbs, 1947).

Comportamiento sin Perturbación y Provocado

En el primero, observamos al animal sin que note nuestra presencia para determinar si demuestra comportamientos anormales. En el segundo nuestro objetivo es precisar cuál es la reacción del animal ante nuestra presencia para detectar un posible estado de enfermedad.

Evaluación del Dolor o Enfermedad

El dolor se define como una experiencia sensitiva y emocional no placentera, asociada a daño tisular real o potencial. El dolor en animales es una experiencia sensorial aversiva, la cual desencadena acciones motoras protectoras y resulta en un "rechazo aprendido". Este aprendizaje puede modificar los patrones de comportamiento propios de la especie, incluyendo el comportamiento social del animal. Se debe distinguir entre la percepción conciente de dolor y la respuesta inconsciente nociceptiva, usualmente manifiesta como acción refleja al dolor.

Indicadores del Estado de Salud

- Patrones de comportamiento.
- Estado de la Piel
- Actitud, posición y desplazamientos.
- Forma y tiempo empleados para la ingestión de alimentos
- Olores (Propios de la especie y secreciones)
- TPR (temperatura-pulso- frecuencia respiratoria)
- Calidad y cantidad de heces y orina.
- Dentición
- Crecimiento, desarrollo corporal y desempeño (Desarrollo Biológico).

Indicadores de Dolor y/o Enfermedad

Alteraciones del comportamiento

Cambios súbitos de temperamento (docilidad-agresión- apatía)

Jadeo, gruñidos, vocalizaciones exageradas

Desasosiego, inquietud
Movimiento disminuido
Acicalamiento anormal
Anorexia o inapetencia
Disminución o aumento del consumo de líquidos (alterado)
Alteración en el volumen, olor y coloración de la orina
Tº corporal elevada
Taquicardia
Salivación sudoración
Favorecimiento de un miembro
Movimientos inestables
Trémores musculares
Descargas óculo-nasales
Dilatación pupilar
Autoagresión – Automutilación.

Terapéutica

Los planes terapéuticos serán determinados en la historia clínica de cada animal en el momento del ingreso y frente al hallazgo de patologías por medio de pruebas diagnósticas (hematología, química sanguínea, citología, biopsias, exámenes coprológicos y de orina, Rx, estudios microbiológicos, endoscopia, ultrasonografía y necropsias).

El equipo médico mínimo para la manipulación de un animal debe incluir: guantes de látex, termómetro, fonendoscopio, equipo de cirugía menor estéril, antibióticos y otras drogas de emergencia, además de envases adecuados para la recolección de muestras.

Hidratación

Este es un procedimiento importante en la clínica de especies silvestres. Existen diferentes técnicas de hidratación dependiendo de la especie.

En reptiles, las vías más comunes para la administración de fluidos son la oral, intracelómica, subcutánea e intraósea. Los tipos de fluidos utilizados vía oral son la solución de Lactato Ringer más 2.5% de dextrosa, Gatorade y Pedialyte. La inyección intracelómica tiende a ser menos estresante pero más invasiva que la vía oral, además grandes volúmenes de fluidos pueden comprometer la capacidad pulmonar y el volumen tidal, ya que los reptiles carecen de diafragma. Los tipos de fluidos utilizados son solución de Lactato Ringer + Dextrosa al 2.5 % , dos partes de Dextrosa al 2.5% en solución salina al 0.45% mezcladas con una parte de solución de Lactato Ringer, o solución de Lactato Ringer sin Dextrosa. En la literatura se recomienda de 20 a 25 ml./kg cada 24 a 48 horas en todos los reptiles. La administración de fluidos por vía subcutánea utiliza los mismos tipos de fluidos de la vía intracelómica.

En mamíferos, dependiendo de factores como son los requerimientos, el grado de deshidratación, la rapidez con que se necesita administrar los líquidos, la disponibilidad de sujeción adecuada del animal, y la presencia de enfermedades gastrointestinales

respiratorias o renales; se debe tener en cuenta la selección de la vía de administración de líquidos para reemplazo o mantenimiento.

La vía oral es una ruta fácil y segura, en el animal anoréxico es una buena alternativa para suministrar líquidos y calorías. Por la vía subcutánea solamente pueden ser aplicados líquidos isotónicos no irritantes y en volúmenes modestos. La absorción por esta vía es relativamente lenta para lo cual se debe determinar cuáles son los casos adecuados para este tipo de administración.

Por la vía intravenosa puede ser administrado un gran volumen de líquidos de manera rápida cuando el animal se encuentra en una crisis hipovolémica. En ocasiones la vía intraperitoneal puede ser una alternativa, al igual que la administración intraósea. Estos procedimientos deben ser realizados de forma correcta y responsable, previo análisis del caso y conocimiento de los diferentes procedimientos.

En aves la administración oral de líquidos por medio de sondas es uno de los métodos más usados en la práctica, para lo cual se debe tener gran precaución. La administración intravenosa e intraósea pueden ser una buena alternativa para la administración de líquidos.

Dosificación de Medicamentos

Debe estar previamente planificada y correctamente calculada antes de comenzar cualquier terapia medicamentosa. Existen muchos factores que pueden afectar la dosis para determinadas especies, pero siempre se debe tener en cuenta que los pequeños animales se caracterizan por tener poca masa corporal y alta tasa metabólica. Por tal razón, ellos absorben, metabolizan y excretan las drogas más rápidamente que los animales de mayor volumen, necesitando mayor cantidad de droga por unidad de peso con una mayor frecuencia de administración.

Como alternativa para la dosificación de medicamentos se presenta la implementación de los principios homeopáticos y la escala alométrica, la cual involucra el estudio de las relaciones de los sistemas y funciones orgánicas con la masa o peso corporal. Se debe tener en cuenta el metabolismo energético, ya que juega un papel importante en todos los procesos fisiológicos. A medida que la maquinaria metabólica se hace más lenta o más rápida, la temperatura corporal disminuye o aumenta. Esta última es la principal función relacionada con el metabolismo energético y la farmacocinética del tamaño corporal. El concepto de escala metabólica se fundamenta en el cálculo de dosis de medicamentos con base en la medida metabólica.

Cuarentena

Los procedimientos de cuarentena se realizan para prevenir la introducción de enfermedades infecciosas a una colección de animales, constituyendo una parte muy importante de la medicina preventiva.

Al ingreso de un ejemplar en un centro de rehabilitación, este deberá cumplir un periodo de cuarentena en un encierro determinado para este propósito, antes de ser ubicado en su encierro definitivo o establecido con un grupo de su misma especie, previo estudio biológico (determinación de estatus social y posibilidad de convivencia).

Es necesario que los procedimientos sanitarios y de bioseguridad sean realizados a cabalidad para prevenir los riesgos biológicos a que pueden estar expuestos tanto los animales como el personal que se encuentre en contacto con ellos.

Los individuos deben ser cuarentenados el tiempo suficiente para determinar su estado de salud y no deben ser liberados hasta que su estado de salud sea normal. El tiempo que el animal debe estar cuarentenado varía de acuerdo a las especies, potencial de enfermedad, periodos de incubación y áreas disponibles. Primates 90 días, mamíferos y serpientes 60 días, aves y reptiles, 30 días de cuarentena.

Es necesario tomar precauciones para evitar el riesgo de contraer una enfermedad zoonótica que pueda estar presente en los nuevos individuos adquiridos. Por tal razón el personal del grupo de apoyo deben usar botas, overol, guantes, máscaras quirúrgicas, gorros y lentes protectores, dependiendo de la especie que se tenga albergada y de los organismos patógenos involucrados. El equipo que se utilice para limpiar, capturar, alimentar y manejar a los nuevos individuos debe ser exclusivo para éstos.

Neonatos y Huérfanos Silvestres

Un neonato es un animal de pocos días de nacido y que es totalmente dependiente de su madre. Un huérfano es un animal que se ha quedado sin madre mientras todavía no es capaz de valerse por sí mismo. Igualmente se considera huérfano un animal muy joven, aunque independiente que no puede valerse debido a una herida o enfermedad. También es posible que hayan matado a la madre y destruido su nido.

Debe determinarse que el animal sea un verdadero huérfano, ya que en la naturaleza muchas hembras pueden dejar el nido o sus crías escondidas por largos periodos de tiempo. Una cría que sea encontrada fuera del nido puede volver a colocarse en el mismo sin temor a que sea rechazada.

Identificar el Huérfano

Debe determinarse la especie a la que pertenece el ejemplar para asegurar la conveniencia del procedimiento a seguir. El manejo de mamíferos no presenta grandes problemas, y la mayoría comparten requerimientos, mientras que las crías de aves pueden ser más problemáticas.

Requerimientos comunes de los huérfanos

Debemos evaluar el animal y cubrir sus necesidades inmediatas. Como primera medida debe brindar una temperatura óptima para el animal (uso de botellas con agua caliente, lámparas de luz ultravioleta, bombillos de 60 Wats, mantas eléctricas, calentadores de ambiente). Un ave sin plumas o un mamífero sin pelo requieren una temperatura promedio de 33 a 35°C.

Los ejemplares deben aislarse de las corrientes de aire y de la presencia de otros animales, debe mantenerse un control de temperatura que puede efectuarse por vía rectal; la

temperatura esperada es de 37-39 °C en la mayoría de los mamíferos, 40-43 °C en aves, 22-39 °C en reptiles.

Hidratación

La mayoría de huérfanos que han pasado frío están deshidratados, se observan deprimidos, con los ojos hundidos y pérdida de elasticidad en la piel. Se recomienda la rehidratación por vía oral (Suero oral - Pedyalite - Gatorade) y en casos graves vía intravenosa (Soluciones de electrolitos -Soluciones de Lactato de Ringer), administrar a temperatura corporal y en cantidades pequeñas basándose en el tamaño y la condición corporal (Uso de sondas gástricas, goteros, biberones).

Debe realizarse un examen cuidadoso detectar la presencia de heridas, hemorragias, fracturas, parásitos, etc. Posteriormente se debe realizar una excelente adecuación de ambiente en la zona o encierro destinada para la permanencia del individuo, y debe determinarse una rutina de observación conductual y de progreso.

En casos críticos debe valorarse el sufrimiento del animal, y en caso tal de presentarse dolor o incomodidad extremos, se debe considerar la realización de una eutanasia.

Determinación de Dietas

Actualmente existen muchas fórmulas para la administración de alimentos. Es importante determinar las necesidades del animal (Tasa Metabólica Basal + Requerimientos Biometabólicos). Puede tornarse como regla general un 10% del peso por día. También debe determinarse la cantidad y las dosis de administración de alimento.

Eutanasia

Se contempla como una opción de carácter técnico, resultado de la decisión tomada a partir de exámenes médicos y comportamentales. La eutanasia se aplica en el caso de animales que no tienen otra posibilidad de destino final, es decir, que por anomalías de orden médico o comportamental, no pueden ser reubicados en zoológicos, zocriaderos, colecciones privadas o centros de investigación, ni pueden ser liberados en el medio natural. Algunas entidades consideran esta opción como la más válida en el caso de cualquier animal decomisado, pero para los criterios de URRAS, se estima conveniente sólo como última opción. Dentro de las alteraciones comportamentales se cuentan todas aquellas que imposibiliten la convivencia con animales de la misma especie o con el humano, como es el caso de individuos agresivos, desadaptados, indiferentes al medio, excesivamente estresables o con alteraciones neurológicas como movimientos estereotipados irreversibles o neurosis de jaula.

Entre las patologías de orden clínico que determinan la elección de la eutanasia como mejor opción, se pueden contar todas aquellas enfermedades infectocontagiosas, zoonóticas o no, cuyo manejo técnico exija la aplicación de fusil sanitario; enfermedades terminales como el caso de neoplasias malignas o patologías autoinmunes; lesiones físicas irreversibles (mutilaciones, amputaciones, quemaduras extensas, traumatismos externos que involucren una amplia superficie corporal), o alteraciones patológicas de cualquier

orden, que involucren un mal pronóstico o que produzcan el sufrimiento continuo o severo del animal.

La aplicación ética de la eutanasia exige garantizar el mínimo sufrimiento del animal, para lo cual se requiere en la mayoría de los casos, aplicar tranquilización o anestesia previa.

Los métodos de eutanasia pueden ser físicos o químicos:

- ◆ **Métodos físicos:** Pistola neumática, pistola de municiones, descabello, cuchillo para degüello, electrocución, inyección de burbuja de aire (vía endovenosa, intracardiaca o en el agujero atlanto-occipital). La desarticulación atlanto-occipital sólo se aplica en roedores de cola larga (múridos).
- ◆ **Métodos químicos:** Sobredosis de anestésicos intravenosos o intramusculares, eutanásicos comerciales (Eutanex®, vía endovenosa), relajantes musculares potentes (Tubocurarina, Succinil-Colina, uso intramuscular). Otros métodos, como la inyección endovenosa de Sulfato de Magnesia, no son aprobados por el sufrimiento innecesario que causan al animal. Los relajantes musculares deben usarse bajo tranquilización previa. El único agente que puede usarse sin previa tranquilización es el Eutanex, pero su limitante es que debe administrarse vía endovenosa.

Necropsia

Ante la muerte de cualquier ejemplar del Centro de Rehabilitación, debe realizarse la correspondiente necropsia, para determinar la posible causa de la muerte, y para tomar muestras que orienten el diagnóstico final (pruebas microbiológicas, parasitología, histopatología, toxicología). La necropsia debe ser realizada por un veterinario, e idealmente por un patólogo en este campo. El diagnóstico post-mortem es de vital importancia para la orientación de las políticas de manejo del Centro, orientadas a la prevención de patologías, la administración de terapéuticas específicas, la determinación del destino de animales sobrevivientes, y las precauciones a tomar con el personal y los demás animales alojados en el Centro.

Los desechos resultantes de la necropsia, así como los provenientes de la limpieza de los encierros, los restos de comida o las prácticas médicas de cualquier índole, deben ser considerados DESECHOS PATOGENOS, y como tal deben ser manejados estrictamente, depositándolos en bolsas ROJAS debidamente rotuladas, las cuales serán recogidas por la empresa de aseo de la localidad, o en su defecto, deberán ser incineradas o enterradas, con las debidas medidas de contención para evitar la filtración de lixiviados.

El material cortopunzante (agujas, catéteres, pericraneales, cuchillas de bisturí, cuchillas de afeitar, punzones, etc.) deberán depositarse en un recipiente de material rígido con boca angosta, denominado GUARDIAN. El recipiente debe llenarse con un desinfectante a base de cloro, y debe sellarse y eliminarse en bolsas rojas de desechos patógenos.

Como subproductos resultantes de la necropsia, pueden recolectarse pieles o esqueletos, los cuales servirán como material de identificación morfométrica o taxonómica. Estos restos deben inactivarse con cloro, para luego ser sometidos al manejo y preservación correspondientes.

Nutrición en la Rehabilitación de Animales Silvestres

Néstor Varela[∂]
Recopilación Bibliográfica

1. Nutrición Aplicada

1.1. Principios Básicos de Nutrición en Rehabilitación de Fauna Silvestre

Las deficiencias medioambientales y nutricionales son las causas más frecuentes de enfermedad en animales silvestres en cautiverio. Los esfuerzos para la rehabilitación por tanto llevan implícita la condición de suplir las necesidades de un medio ambiente más natural, incluyendo dentro de este a la dieta; en este aspecto, se presentan algunas bases a tener en cuenta para la alimentación con fines de recuperación física, mental y comportamental de estos animales. (3, 6, 11, 12, 15, 25, 35, 42)

- A. ***En los animales en cautiverio la dieta debe basarse en alimentos naturales.***
- B. ***Alimentación ad libitum.***
- C. ***Suplementos nutricionales.*** (Es mejor emplear productos procesados uno a uno y no en combinaciones.)
- D. ***Presentación NATURAL de los alimentos.*** Optimizar la dieta satisfaciendo física y psicológicamente al animal.
- E. ***Evaluar cuidadosamente los componentes de los nutrientes y las necesidades del animal.***
- F. ***Utilizar alternativas de Alimentación.*** Disminuir el estrés de los animales por cambios bruscos en la dieta, así como disminuir los costos. ¡Emplee dietas flexibles en cuanto a los componentes alimenticios (no en su concentración o calidad de nutrientes)!. Los modelos de especies domésticas se pueden utilizar en cuatro circunstancias:
 - ∅ Cuando proveen suficientes calorías para mantenimiento y aumento de peso.
 - ∅ Cuando ofrecen un balance adecuado de **Ca:P**
 - ∅ Cuando proveen una cantidad moderada de vitaminas
 - ∅ Cuando proporcionan un nivel proteico razonable.

[∂] Estudiante de Medicina Veterinaria. Voluntario de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

1.1.1. Cálculo de Requerimientos Alimenticios

Es necesario decir que la determinación de los requerimientos dietarios debe partir de una revisión de la historia natural de la especie. Para ello se debe recurrir a libros, artículos e instituciones científicas. La primera pregunta a responder es si el animal es herbívoro, carnívoro u omnívoro, o es aún más especializado. Por ejemplo, el pez ángel consume en vida libre esponjas de mar.

La siguiente consideración es la anatomía: el tipo de dientes, tamaño y forma de la boca o pico, disposición de los dientes y la lengua, tamaño y tipo de estómago (simple o compuesto), desarrollo del tejido glandular estomacal, longitud y diámetro del Intestino, presencia de saculaciones, etc. Esto nos ayuda a determinar el tipo de alimentación, la frecuencia de consumo y la forma de presentación del alimento.

Posteriormente se deben, en lo posible, llevar a cabo los principios básicos citados anteriormente (6 principios, del A al F.), esto con el fin de calcular cuánto consume el animal, y cuánto desperdicia o no consume. En vida silvestre ésto no se conoce debido a que es difícil controlar las variables que afectan el consumo y saber cuánto aporta un determinado nicho a una población.

Un medio ambiente estresante como el cautiverio y los estados de enfermedad, pueden hacer que los requerimientos de nutrientes (materiales no sintetizables que requiere un organismo para su mantenimiento) vayan más allá de los rangos normales.

Requerimientos Energéticos

Gran cantidad de la energía contenida en los alimentos se pierde en las heces puesto que los alimentos que las poseen no son digeribles (heces); y parte de la energía digerida se pierde por el metabolismo animal en la orina y gases.

Energía Metabolizable

La **energía metabolizable** es la energía bruta menos la sumatoria de la pérdida en heces, orina, gases y regurgitación. Esta medida sirve para manutención del animal ya que es el reflejo de los procesos de crecimiento y desarrollo. Es el requerimiento energético para mantener una condición corporal óptima, termorregular, mantener una actividad diaria, crecer, reproducirse y producir.

Para su aplicación rápida se han resumido las más importantes a continuación:

Especie	TMM en Kj/día	TMM en Kcal/día
Reptiles	= 27 a 45 X W ^{0,75}	=6,4 a 10,7 X W ^{0,75}
Paserinas a 30°C	= 476 X W ^{0,62}	=114 X W ^{0,62}
No paserinas a 30°C	= 414 X W ^{0,75}	=98,9 X W ^{0,75}
Todas las Aves a 0°C	= 706 X W ^{0,53}	=169 X W ^{0,53}
Rapaces	= 456 X W ^{0,68}	= 108,96 X W ^{0,68}
Monotremas	= 284 X W ^{0,75}	= 67,86 X W ^{0,75}
Marsupiales	= 410 X W ^{0,75}	= 97,96 X W ^{0,75}
Mamíferos Placentados	= 302,15 X W ^{0,75}	= 140,4 X W ^{0,75}

Para efectos prácticos, la energía metabólica para mantenimiento se puede calcular de datos ya publicados que son expresados como TMB (Tasa metabólica basal), pero para mantenimiento esta es 1,2 o 2 veces más, expresada como TMM (Tasa metabólica de mantenimiento).

Sin embargo es necesario recordar que la utilización de una ecuación más precisa, lleva implícito un rango de error en el cálculo mucho menor. ^(10, 14, 39)

Termoregulación

El gasto de energía se da con relación al animal y al medio ambiente que ocupa. Es necesario recordar que las aves no tienen la capacidad de tiritar de los mamíferos, por tanto en un ambiente frío necesitarán un mayor espacio para poder desplazarse y generar calor. El frío puede dar un gasto 3 o 4 veces mayor a la energía de mantenimiento (TMM), pero no más allá.

Energía por Actividad

En cautiverio no es muy importante debido al espacio reducido de los encierros. El costo de energía por Km de movimiento es 15KJ (62,77Kcal) en mamíferos y en aves 7KJ (29,29Kcal). En cautiverio los costos de actividad son bajos, aproximadamente $11,3 \times X^{0,75}$ en mamíferos, y $5,2 \times X^{0,75}$ en las aves. (en KJ).

1.1.2. Diferencias de la Alimentación en Vida Silvestre y en Cautiverio

La alimentación de fauna silvestre en cautiverio presenta marcadas diferencias con lo que los animales objeto de rehabilitación encontrarán para alimentarse en vida natural al ser devueltos a su medio o introducidos; las principales son:

Categoría	Silvestre	Cautiverio
Frecuencia	>1	1
Variación	>	<
% de componentes no digestibles	Grande	Pequeño
CHO en dieta	Bajos	Altos (problema)

Estas características alimenticias del cautiverio generan problemas, dentro de los más comunes están:

- ◊ Deposiciones (Heces) blandas y/o amarillentas.
- ◊ Enfermedades orales (poca limpieza, dietas blandas).
- ◊ Obesidad (> consumo y < actividad).
- ◊ Síndrome urológico felino por desequilibrio mineral en la dieta.
- ◊ Hemocromatosis (alto Fe, vit C o sacarosa -ej:manzana-)
- ◊ Síndrome de mala adaptación al medio.
- ◊ Enfermedad Metabólica del Hueso
- ◊ Desbalance mineral (principalmente Ca:P).
- ◊ Desequilibrio de vitaminas A,D,E.

1.1.3. Nutrición de los Mamíferos

En la actualidad aún faltan determinaciones sobre la composición química de los alimentos encontrados en la naturaleza por los animales silvestres, por tanto se siguen modelos de animales domésticos o animales silvestres criados bajo condiciones de cautiverio.

Carnívoros

Los félidos tienen sistemas enzimáticos y fisiológicos especiales que los hacen dependientes de la carne, similar a los carnívoros marinos y las aves rapaces. Los cánidos son animales de un comportamiento alimenticio más omnívoro, y se adaptan a otros alimentos. En cuanto a Proteína, los felinos requieren un 20-30% de proteína en la dieta. Los demás mamíferos y las aves requieren un 6-20% (20% es el requerimiento mínimo para aves altriciales en crecimiento). En general los animales carnívoros tienen mayor requerimiento proteico que los herbívoros.

En los carnívoros, las enzimas digestivas reducen la necesidad de consumir carbohidratos; sin embargo, dependen de ciertos aminoácidos como la taurina en la carne, el ácido araquidónico y la vitamina A preformada. Además no convierten el triptófano a vitamina E.

El principal problema a prevenir con la carne suministrada a los carnívoros es el desequilibrio de Ca:P; se busca la relación 1:1 o 2:1 con base a Materia Seca (MS).

En la rehabilitación es bueno dar a consumir intestinos y vísceras, pues son fuentes naturales de vitaminas E, D y A. además deberá suministrarse una relación Carne: Hueso de 80% : 20%.

Otros carnívoros: **Piscívoros, insectívoros y termitívoros.**

- ◊ **Piscívoros:** el pez contiene vitamina A en amplia gama, no es necesario suplementar. Tiene una fuente alta de vitamina E pero el descongelamiento rápido la deteriora. Lo mejor es el pez vivo. Se puede suplementar vitamina E de 25 - 50UI/Kg peso.

Los peces además tienen tiaminasa que se activan al descongelar, por tanto puede ser necesario suplementar tiamina a dosis de 25 - 30mg/Kg.

- ◊ **Insectívoros:** deben alimentarse con grillos y gusanos; los invertebrados tienen una relación Ca:P negativa, es decir mayor en P. Es por tanto necesario saturar a los insectos de Ca para tener una buena relación mineral y administrar a los animales en un tiempo no mayor de 1 hora.

Los invertebrados no satisfacen los 100UI/Kg requeridas de vitamina E. La vitamina A tampoco se aproxima al valor necesario, el más alto es el de la lombriz, sin embargo el requerimiento de los animales insectívoros es bajo en cuanto a estas vitaminas. Es

necesario suplementar la dieta con carotenoides para que estos animales puedan sintetizar vitamina A.

- ◊ **Termitívoros** (Tamandúas): se debe suplementar Ca. Las bacterias de las termitas son similares a las bacterias de los rumiantes en cuanto a la producción de vitamina K, pero en cautiverio hay que suplementarla.

La quinina (exoesqueleto de los insectos) es más digerible que la celulosa, mantiene al igual que esta última la función o tránsito intestinal ya que actúa de manera similar a la fibra dietaria.

Para los carnívoros el perro es el mejor modelo fisiológico.

Omnívoros

Los animales omnívoros utilizan alimentos más naturales, lo que es un beneficio para sus rehabilitadores. Sintetizan vitamina D con el sol. La dieta debe ser a base de una mezcla de frutas con altos carbohidratos, baja proteína y poca fibra. La selección que hace este tipo de animales de los alimentos a consumir no siempre es la más adecuada.

Las frutas deben ser frescas para que aporten un mayor contenido de agua, con su cáscara o piel para un mayor porcentaje de fibra además de ser entretenimiento y distracción. El problema es que estos animales satisfacen sus requerimientos energéticos pero no la concentración adecuada de nutrientes. Es conveniente suministrar lechuga y acelga.

Las fuentes de Ca natural son poco conocidas. Ejemplos de plantas ricas en calcio son el caucho, la acacia y las hojas verdes en general. Las dietas secas y manufacturadas han mejorado la salud pues hacen más homogénea la administración de nutrientes, pero son de alto costo y de aplicación limitada en la rehabilitación.

En los murciélagos en cautiverio se conoce la condición de hemocromatosis por exceso en el nivel de Hierro (Fe), pero no se conoce en vida silvestre.

En cautiverio se presentan desórdenes hepáticos por consumo de fenoles y taninos, así como desórdenes del TGI por bajo contenido de fibra dietaria, alto nivel de carbohidratos o alta proteína soluble; éstos cursan con torsión intestinal y diarrea.

Herbívoros

Hay diferencias entre ellos; pueden ser selectivos o no, folívoros, granívoros, frugívoros y nectívoros.

En los granívoros la patología principal es la deficiencia de Ca.

Los tractos digestivos varían, pudiendo ser simples (soluble), rumiantes o no rumiantes; de fermentación pregástrica o postgástrica sea cecal o colónica.

Los vegetales verdes son ricos en vitamina E, C y B, carotenoides y grasas y Ca. En forma seca se pierden algunos de estos nutrientes.

Lagomorfos

Los lagomorfos son fermentadores postgástricos (en el intestino posterior), teniendo separada su fisiología gastrointestinal de los productos de la fermentación cecal y las heces, los cuales se denominan cecotropos. Por cecotrofia los lagomorfos reingieren el máximo potencial de fermentación.

El producto de la fermentación cecal son las heces blandas, heces nocturnas o cecotropos. Existe un mecanismo de movimientos peristálticos del ciego, diferentes a los del resto del intestino. Esta peristálsis cecal permite separar las heces (pobres en nutrientes) del contenido cecal (rico en nutrientes). La producción del cecotropo comprende un proceso de fermentación selectiva por excreción separada a la excreción de las heces. Un nivel alto en azúcares permite el establecimiento de bacterias como *Escherichia coli* y *Clostridium sp*, debido a que éstas crecen mejor en un ambiente rico en azúcares, pero esta proliferación bacteriana, unida a un suministro bajo en fibra y proteína, tiende a hacer que se presente una cierta hipomotilidad cecal e intestinal.

1.1.4. Nutrición en Aves

Modelo de Aves de Corral

Los requerimientos de aves de corral se han determinado por décadas en laboratorios y sobre millones de aves. Usar estos requerimientos en ocasiones funciona cuando los requerimientos de las aves silvestres son similares a las domésticas, además presentan signos similares de deficiencia. Sin embargo, con las aves silvestres los modelos domésticos son limitados, la mayor similitud se da en aves granívoras por lo que los principios básicos son aplicables. No hay modelos para neotívoros, frugívoros o carnívoros, pero sí para consumidores de semillas (faisanes y pollos). Los flamíngos tienen requerimientos similares a las de las aves de corral pero tienen un comportamiento alimenticio diferente (ingieren alimento en polvo y no en forma de pellets); además de ello hay que agregar pigmentos en la dieta.

Las grandes diferencias con las dietas para aves de corral son, por ejemplo, el contenido de Ca en MS (3%), que es demasiado elevado para otras especies de aves. En este caso es mejor usar el Ca requerido para aves de engorde.

La nutrición con base en semillas puede ser problemática por un alto contenido de grasas y bajo Ca. Las semillas que tienen buen contenido de Ca, generalmente tienen desbalance mineral y vitamínico.

En cuanto a proteína Los colibríes requieren un 7%, las palomas tienen diferentes requerimientos según la edad: 53% a los 7 días, 20% a las 2-3 semanas, y mayor del 8% a las 4 semanas.

La vitamina C no es necesaria para el mantenimiento, crecimiento y reproducción de la mayoría de las aves domésticas, pero es requerida por muchas otras aves silvestres como las paserinas.

Estados Fisiológicos

El mayor determinante de los requerimientos nutricionales de un ave es su estado fisiológico. Muchas funciones normales, como el crecimiento y la reproducción, aumentan los requerimientos nutricionales por encima de los niveles de mantenimiento. Estos incrementos en los requerimientos no son uniformes para todos los nutrientes, por ejemplo el aumento de requerimiento de calcio para la formación del huevo es mayor que el de otros minerales.

Las curvas de crecimiento entre aves precociales y altriciales difieren grandemente. Las aves precociales crecen rápidamente dentro del cascarón, eventualmente aminoran su tasa de crecimiento antes de llegar al peso adulto. Las aves altriciales crecen rápidamente dentro del cascarón hasta llegar a un pico de crecimiento corporal y aumento de peso que es alcanzado antes de ser independizado de sus padres. Desde este pico de peso hay un declinamiento lento hasta adquirir el peso maduro. Estas diferencias en las curvas de crecimiento tienden a hacer insuficientes los modelos para aves enjauladas.

La habilidad de las aves precociales para buscar e ingerir alimento después de salir del cascarón es un modelo que no puede aplicarse a aves altriciales. El hecho de que el polluelo de aves altriciales pida alimento, estimula a los padres a brindarle comida, pero no existe evidencia de que el modo en que pide y la forma de hacerlo, dependan de la cantidad y calidad de alimento que desea recibir.

Independizar a la cría o "destetar" es una cualidad única de las aves altriciales. El proceso es una respuesta fisiológica compleja al desarrollo de la cría, y no es aprendida.

Aves en Crecimiento

Los dos problemas más comunes vistos en aves altriciales en crecimiento son las deficiencias en las dietas, y en aves alimentadas a mano, la subnutrición. El examen de la dieta y sus niveles de proteína y calcio determinan si la dieta cumple las necesidades de suplementación, o si necesita ser suplementada. Los niveles de proteína deben ser de 20% y los de calcio 0,9% en peso seco, aproximadamente. Si ambos niveles son adecuados, se deben revisar los otros nutrientes. Si alguno es deficiente, se debe considerar la posibilidad de suplementar la dieta, descartarla o sustituirla. Si se requiere suplementación o cambio, se debe hacer gradualmente para evitar el estrés metabólico. Los cambios radicales en la composición de la dieta pueden requerir de cambios en los niveles de enzimas hepáticas para metabolizar nuevos sustratos absorbidos por el intestino. Estos cambios requieren cerca de tres días para completarse, a lo largo de los cuales hay que disminuir la proporción de dieta antigua y reemplazarla por la nueva.

Una variedad de excesos nutricionales pueden presentarse en aves en crecimiento. El más común es el exceso de agua. Es una creencia errada que la medida de la consistencia de una dieta sea la cantidad de agua que contenga, puesto que son la cocción y la composición de la dieta las que determinan la absorción de agua. La apropiada dilución de la dieta durante la alimentación manual es aproximadamente 20 a 25% de materia seca y 75 a 80% de agua. En aves jóvenes puede necesitarse una mayor dilución, mientras que en aves de más edad, la dieta debe ser más seca. Si la dieta está muy diluida pueden presentarse desórdenes como mayor petición de alimento por parte

del polluelo, emaciación, éstasis del buche, heces oscuras, infección del buche, letargia y muerte. El progreso patológico puede interrumpirse alimentando con una dieta adecuada en materia seca y tratando la infección. Es importante no confundir el éstasis del buche con la impactación; el éstasis es una respuesta al estrés fisiológico y rara vez a una obstrucción mecánica. Las aves afectadas por exceso de agua en la dieta tienen bajo hematocrito y están sobrehidratadas y emaciadas, por causa del exceso de agua y la carencia de otros nutrientes.

La proteína puede ser suministrada en exceso en aves en crecimiento. Un 35% de proteína inhibe el crecimiento y produce anomalías comportamentales en cacatúas; un 25% produce un crecimiento normal, pero siguen presentándose anomalías comportamentales. El ideal es un nivel del 20%.

Desordenes Nutricionales Específicos

Muchos desórdenes considerados nutricionales pueden ser de otro origen:

- a) Enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición
- b) Enfermedades no nutricionales, pero relacionadas con la dieta
- c) Intoxicaciones
- d) Enfermedades que no tienen componentes nutricionales

Enfermedad de almacenamiento de Hierro

El exceso de hierro en el hígado causa hemosiderosis, la cual altera la morfología más no la función celular, y hemocromatosis (función y apariencia alteradas).

Vitamina A e Infección

La vit A tiene actividad hormonal similar a la vit D y los esteroides, además de su incidencia en la visión. La vitamina A liga el material nuclear de las células y causa la expresión de genes que producen proteínas específicas. Estas proteínas, en el caso de la vitamina A, son responsables de la diferenciación normal de las células, especialmente en el tejido epitelial. La deficiencia de vitamina A se asocia con infección sinusal en aves, debida a una inadecuada diferenciación del tejido epitelial. Adicionalmente, la vitamina A está implicada en la respuesta inmune ante la infección bacteriana.

Obesidad

Se produce cuando el suministro de energía excede el gasto por un largo periodo. La clave para superarla está en incrementar el gasto energético o disminuir el suministro de energía en la dieta, o ambos. La forma más efectiva de superar la obesidad es combinar las dos estrategias

Color y Dieta

Muchas dietas pueden tener muchos efectos sobre el color de las aves, el color de su progenie y el color de la yema del huevo. Algunos de esos efectos son el resultado de deficiencias nutricionales y otros son el resultado de pigmentos presentes en la dieta. El

que los pigmentos de la dieta afecten o no el color del plumaje, depende de la habilidad del ave para absorber y depositar el pigmento en plumas, grasa o yema. La mayoría de los pigmentos dietarios depositados en las plumas son carotenoides, los cuales pueden encontrarse naturalmente en los alimentos, o adicionarse a los alimentos a partir de químicos como la cantaxantina.

Otros colores son el resultado de una característica estructural de la pluma, como cuando produce los azules iridiscentes de algunas aves, o son pigmentos producidos por procesos metabólicos. Aunque la mayoría de los pigmentos producidos por las aves no están caracterizados, muchas psittácidas tienen o consumen pigmentos libres en la dieta durante el crecimiento y producen colores normales.

Ya que los colores de las plumas de las aves son producidos por inclusión de pigmentos presentes en la dieta y/o la producción de pigmentos por procesos metabólicos, el diagnóstico de anomalías pigmentarias es a menudo difícil.

Escorbuto

Se sabe que el ácido ascórbico (vit C) es requerido en las dietas de algunas aves, así mismo, el número de especies en que esto ha sido demostrado es escaso.

Plomo y Zinc

Son elementos con propiedades físicas y químicas similares. Las aves enjauladas pueden intoxicarse al picar el hierro galvanizado de las jaulas y tinta del periódico puesto en ellas.

Éstasis del Buche

En muchos casos, la falla del buche para vaciarse es el resultado de estrés fisiológico. El estrés fisiológico complicado, la temperatura inadecuada, el exceso de alimento o las infecciones, pueden producir una incorrecta irrigación del buche. El estrés, además, puede ser de origen nutricional, particularmente por un exceso de agua en el alimento durante la alimentación a mano.

El éstasis del buche es fácilmente corregido formulando la concentración de la comida en la mezcla entre 20-30% de materia seca con el porcentaje restante de la fórmula en agua. Otros factores nutricionales pueden contribuir al éstasis del buche, dependiendo de las condiciones de temperatura, higiene y manejo. El éstasis del buche es seguido usualmente de infección, si ésta no es la causa primaria.

Cándida y Nutrición

La *Candida* spp es un problema común en la crianza de muchas especies de Psittácidas. El microorganismo usualmente infecta el buche causando éstasis del mismo. Generalmente el tratamiento con Nistatina o cualquier otro fungicida termina la infección y soluciona el problema. El crecimiento de *Candida* spp como agente primario, y la recurrencia de una infección bacteriana secundaria, pueden, en parte, ser causadas por una dieta inapropiada. La *Cándida* es común en el medio ambiente y es probable encontrarla en aves en cautiverio. En la mayoría de casos el microorganismo pasa por el buche lo suficientemente rápido para limitar su crecimiento y permitir que el ave resista la

infección. Sin embargo, en presencia de azúcares, la tasa de crecimiento de *Cándida* puede exceder la tasa de remoción y producir infección.

Alimento y Balance de Agua

El balanceo de la entrada de alimento y agua no es un problema en muchas aves, ya que la mayoría de ellas lo autorregulan. En el caso de aves que tienen una tasa de crecimiento pobre, este balance no se presenta. Las cacatúas alimentadas a mano tienen pobres tasas de crecimiento y consumen agua en lugar de comer cuando el alimento y el agua se suministran *ad libitum*. Todas estas aves eventualmente mueren porque no consumen alimento. Ellas usualmente beben agua hasta que el buche queda distendido y tenso, y en algunos casos con hemorragias de los pequeños vasos del mismo. No hay tratamiento, excepto continuar la alimentación a mano con restricción de agua.

Cambios en la Dieta y Aceptación de la Misma

Los cambios de dieta y la estimulación a que las aves acepten nuevos alimentos, pueden ser difíciles y posiblemente frustrantes. Por ello es necesario tener en cuenta los siguientes criterios:

- a) Las aves no reconocen algunos componentes de la dieta, ya que no son percibidos como alimento. Esto puede llevar a inanición y muerte.
- b) Cuando un nuevo alimento es suministrado, es reconocido y aceptado dentro de 2 días. Si esto no ocurre, es poco probable su aceptación a corto plazo.
- c) Las aves son más flexibles en sus hábitos alimenticios durante el crecimiento y la crianza. En ocasiones cuando se vuelve a ofrecer alimentos de la dieta primera, rechazan los nuevos.
- d) Es necesario revisar el consumo y considerar los cambios y aceptación completa del alimento.
- e) Es posible que los records de peso corporal guarden relación al nuevo alimento y su aceptación, pudiendo descender durante los 2 días siguientes.

Gota

La gota puede no ser una enfermedad nutricional en las aves, excepto bajo circunstancias inusuales como la deficiencia de vit A.

En las aves es una enfermedad común de origen desconocido (en humanos se presenta por hiperuricemia, factores hereditarios o medioambientales y un consumo alto en proteínas). Las gallinas son propensas a desarrollar gota con los alimentos ricos en proteína, requiriendo un 70% para producir la enfermedad. Las aves con casos activos de gota muestran niveles elevados de ácido úrico en la sangre. El uso de dietas bajas en proteínas puede ser de alguna utilidad, dependiendo de la causa de la enfermedad. Las dietas bajas en proteínas pueden reducir el estrés hepático y renal porque reducen sus cargas de trabajo. Si alguno de estos órganos está comprometido de alguna manera, una dieta baja en proteínas puede reducir los signos clínicos o facilitar la recuperación. La proteína puede ser reducida a un 6 -8% de la dieta en aves si el suministro de aminoácidos está balanceado. La prognosis de esta enfermedad en aves es grave, y los tratamientos farmacológicos son poco utilizados.

“Destete”

En aves altriciales puede llegar a ser difícil. Muchos factores afectan el destete, como pueden ser el desarrollo físico y mental. Es por tanto un largo proceso de maduración con enfrentamiento a experiencias en cuanto al consumo de alimentos y agua, que si es adecuado, tendrá como resultado el establecimiento de un peso y talla acordes a la madurez, pero que en condiciones de desbalance, puede afectar temporal o permanentemente el crecimiento del ave.

Toxicidad y Deficiencia

Hacen referencia a los límites altos y bajos para los nutrientes de la dieta. Algunos nutrientes que son requeridos en proporción significativa son los macronutrientes (0,1% o más del total de la dieta). Estos suelen ser regulados dentro de un estrecho rango, no más del doble del requerimiento. Los siguientes elementos más tóxicos son los minerales traza y las vitaminas liposolubles, particularmente la A y la D, que son tóxicas superando el requerimiento en 50 a 100 veces.

Un nutriente se considera deficiente en la dieta cuando un animal no puede desarrollarse o revela una condición patológica por esa causa. En algunos casos los nutrientes no se identifican cumpliendo funciones específicas. La vitamina C, por ejemplo, es una antihistamina; los altos niveles tienden a mostrar efectos farmacológicos, sin embargo esta no es una función metabólica normal de la vitamina C.

Aves Carnívoras

Las aves carnívoras se alimentan de presas vivas enteras. Estas presas pueden tener en ocasiones exceso de vitamina A (lo que en la presa se puede manifestar con fusión de huesos vertebrales); el requerimiento de vitamina A en aves de presa es de 2400 - 15000UI/Kg.

Las ratas son una buena fuente de vitamina E; los halcones requieren mucha más vitamina E que las aves de corral.

El sinérgismo recomendado es de 100:10:1 (A:D:E).

Se debe tener cuidado con la administración de huevo, debido a la avidina que destruye la biotina, además de la posible contaminación con *Salmonella* spp.

1.1.5. Nutrición en Reptiles

Los reptiles, además de tener requerimientos medioambientales específicos y un ambiente termoneutral adecuado, pueden sufrir de pobre manejo alimenticio y dentición imperfecta. Los problemas más comunes incluyen mala nutrición (desbalance nutricional) en todos los grupos de reptiles, y deficiencias dietarias de calcio, colecalciferol (vitamina D3), y vitamina A en saurios y tortugas. La obesidad puede verse en animales mantenidos en encierros donde no pueden ejercitarse, en saurios y culebras sedentarios, y en casos de excesiva suplementación, que predispone a intoxicaciones o exceso de nutrientes, en

especial vitaminas A y D3. La inanición se ve en animales silvestres cautivos debido a un pobre manejo, especialmente en serpientes.

Nutrición y Cría

Los reptiles necesitan rangos óptimos de temperatura y humedad. Además necesitan un espacio determinado, un sustrato y una ambientación adecuada al tipo de especie (arbórea, terrestre o acuática), además de luz y espacio para la interacción social. Las fallas en cubrir estas necesidades pueden conducir a estrés, con efectos negativos sobre el suministro de alimento y el estado nutricional. Por ello se debe tener en cuenta la diversidad interespecie e intraespecie; el veterinario debe conocer las condiciones óptimas de crianza y estado físico de las especies que maneja, partiendo de la historia natural del animal.

Nutrición y Metabolismo

Para determinar la dieta a suministrar, los reptiles se agrupan en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Dentro de estas categorías hay especies con necesidades dietarias distintas. Todos los reptiles requieren agua, energía y nutrientes esenciales, pero la cuantificación de estos requerimientos no ha sido determinada para la mayoría de especies. Se debe trabajar con la información de la especie en vida silvestre y la extrapolación de estos datos, con especies de hábitos alimenticios análogos, y con la experiencia práctica.

Energía

Los reptiles son ectotermos, con temperatura corporal muy dependiente del medio ambiente externo, y heterotermos, con un amplio rango de temperatura corporal que es el reflejo de la temperatura ambiental. Así, la temperatura ambiente afecta la temperatura corporal interna y el comportamiento, el consumo de alimento, las necesidades calóricas y la actividad de las enzimas digestivas.

La tasa metabólica de mantenimiento o Estandar (**TMM** o **TME**) sobrepasa la TMB gracias a la influencia de una gran variedad de factores, como son la digestión, la alimentación y la actividad. Sin embargo, la significancia nutricional y la contribución de algunas tareas como el crecimiento y las necesidades calóricas no son aún muy claros. En general los reptiles reciben más calorías de las necesarias para crecimiento, reproducción y actividad. Muchas especies de serpientes, quelonios y grandes saurios son capaces de ayunar por semanas o meses en vida silvestre como una adaptación a los cambios estacionales o sequías, a temperaturas extremas, o como reacción a la escasez de comida. Esto puede persistir en especímenes cautivos si no se adaptan o no se ofrece una temperatura adecuada y un correcto suministro de agua y comida. Los ayunos múltiples o prolongados suelen debilitar a los especímenes cautivos, y sólo se observa la anorexia y la pérdida de peso, lo cual puede ser signo de enfermedad o una característica normal de la hibernación o la estivación.

Ecuaciones energéticas experimentales para varias especies de reptiles

Especie	Temperatura	Tasa Metabólica (Kcal/d)
Muchas (Promedio)	30	$32 \times X^{0,77}$
Saurios	30	$28 \times X^{0,83}$
Saurios	37	$48 \times X^{0,82}$
Ofidios	30	$32 \times X^{0,76}$
Quelonios	30	$32 \times X^{0,86}$

Fuente: DONOGHUE, S. y J. LANGENBERG. 1.996 **Nutrition**. In: Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader. Ed. Saunders.

Requerimientos energéticos nutricionales estimados para reptiles en cautiverio

Contenido Dietario (% Kcal EM)	Carnívoros	Omnívoros	Herbívoros
Proteína	25 - 60	15 - 40	15 - 35
Grasa	30 - 60	5 - 40	< 10
Carbohidratos	< 10	20 - 75	55 - 75
Reptiles	Culebras, tortugas acuáticas, muchos crocodílidos.	Tortugas terrestres, algunos saurios como los gueckos diurnos.	La mayoría de quelonios e iguanas.

Fuente: DONOGHUE, S. y J. LANGENBERG. 1.996 **Nutrition**. In: Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader. Ed. Saunders.

Requerimientos especiales de algunos reptiles

Especie	Proteína (%)	Grasa (%)	Carbohidratos (%)
<i>Geochelone</i> spp	31	10	59
<i>Geochelone carbonaria</i> y <i>Trachemys</i> spp	18	10	72
<i>Phelsuma</i> spp (Guecko)	8	5	87

Agua

Muchos reptiles arbóreos, como los camaleones, los guecos y las lagartijas del género **Anolis**, no consumen agua de pozos o charcas, sino que la consiguen del rocío de la mañana; otros como los saurios terrestres y muchas iguanas, necesitan de fuentes de agua grandes y bien determinadas. Las culebras y tortugas acuáticas necesitan mojarse en el agua, que no debe estar muy fría. Además de sumergirse, algunos quelonios jóvenes estimulan su excreción.

La deshidratación se presenta por proveer agua de manera inadecuada, cursando con anorexia, o puede ser secundaria a un proceso patológico.

La humedad es crucial para los reptiles, puesto que los ambientes muy secos contribuyen a la deshidratación, al estrés y a la disecdisis (muda anormal), y en algunas especies llevan a anorexia y muerte. La excesiva humedad puede ocasionar infecciones dérmicas severas, piel ampollada o rugosa, hiperqueratinización y muerte.

La calidad del agua es importante, sobre todo en especies acuáticas. Debe contener bicarbonatos, sales de sulfato, calcio y magnesio. Debe tener 0,5 - 1 ppm de flúor y sales

de sodio.

Alimentos y Manejo Alimenticio

La presentación de los alimentos, las diferencias de color, textura, olor y sabor, pueden desviar el valor nutricional de los alimentos.

La cantidad y la forma de presentación son esenciales para un buen manejo en culebras y saurios cautivos. Para reptiles herbívoros, es más importante un adecuado suministro calórico para no producir desbalances que pueden no ser detectados, y que afectan la fisiología, el metabolismo, la reproducción y la salud del animal.

Debe tenerse cuidado al suministrar presas vivas a saurios y serpientes, pues se requiere observarlos para que la presa no ataque o hiera a su predador, causándole daños por mordedura o rasguños, que ocasionarían un retraso en la rehabilitación del animal.

Desórdenes Nutricionales

La prevalencia de desórdenes nutricionales varía con la especie y el manejo alimenticio. Los reptiles que consumen vertebrados son más susceptibles a sufrir de desnutrición generalizada por errores de manejo, que sufrir de una deficiencia específica. En contraste, los reptiles que se alimentan de invertebrados tienen el riesgo de sufrir deficiencias de nutrientes individuales, como el calcio. Los reptiles herbívoros son susceptibles de presentar deficiencias de energía, proteína, calcio y fibra.

Los animales suplementados en exceso corren el riesgo de sufrir intoxicación con vitamina A y D₃, fósforo, selenio, yodo y otros minerales trazas. El exceso dietario de calcio puede interferir con la absorción de zinc y cobre, y con la salida de yodo tiroideo. El exceso de calcio y fósforo en la dieta disminuye el crecimiento de tortugas acuáticas, en las iguanas puede predisponer a la presentación de urolitos.

Reptiles Carnívoros

Pueden ser carnívoros estrictos o flexibles medioambientalmente y metabólicamente. Tienen un tracto digestivo corto y simple, adaptado a la digestión hidrolítica en el intestino delgado. Consumen de 25 a 60% de proteína y 30 a 60% de grasa. El consumo de carbohidratos es mínimo, limitado a la ingesta de presas herbívoras. Metabólicamente están adaptados a dietas ricas en grasa y proteína y bajas en carbohidratos. Necesitan proteína animal de alta calidad, y un alto suministro de calcio.

Se supone que las presas vertebradas enteras tienen un suministro completo y balanceado de nutrientes esenciales, sin embargo es necesario considerar el estado de salud de la presa, así como la edad, pues las presas jóvenes tienen un contenido insuficiente de calcio. Las presas obesas pueden predisponer a deficiencias secundarias de nutrientes; presas con mala condición corporal aportan pocas proteínas y calorías. Las presas deben provenir de criaderos con manejo sanitario adecuado para evitar parásitos y patógenos. La presa no debe presentarse nunca en la mano del manejador. Los reptiles que no tienen mucha experiencia para cazar no deben ser alimentados con presas adultas. Las presas no deben ser muy viejas, congeladas ni con rigor mortis, pues la culebra no podrá ingerirlas bien y podría rasgarse el esófago.

Las presas invertebradas vivas tienen movimientos típicos que estimulan el ataque por parte de saurios y reptiles. Los invertebrados tienen alta grasa y proteína, pero poco calcio. Muchas especies proveen 30% de proteína, 40% de grasa y 15% de carbohidratos, sobre 3 Kcal/g MS.

El carbonato de calcio es una apropiada fuente mineral para la presa y puede ser espolvoreado sobre la presa antes de suministrarla. La presa invertebrada debe enfriarse por un tiempo antes de suministrarla al animal para que sea más fácil de atrapar. Deben ofrecerse presas que el reptil encontrará en su propio ambiente.

Problemas Nutricionales Frecuentes en Reptiles Carnívoros

Los desórdenes relacionados con el manejo incluyen inanición de animales en ambientes fríos, alimentación infrecuente, alimentos de tamaño inapropiado, agua insuficiente, presentación inadecuada. Las deficiencias más comunes son las de Ca, vit A, tiamina y vit E, por presencia de tiaminasas y ácidos grasos poliinsaturados.

Reptiles Herbívoros

Digestión y Metabolismo

Los reptiles herbívoros utilizan un proceso de digestión hidrolítica en el intestino delgado, pero con una mayor especialización en la parte final del intestino (digestión fermentativa). Las fuentes exógenas de energía son los carbohidratos hidrolizables (3,5 Kcal/g), y las proteínas (3,5 Kcal/g). Las grasas proveen 8,5 Kcal/g y están usualmente entre el 10% de MS o el 20% de EM. La fermentación de fibra es baja (2 Kcal/g de fibra). Los niveles óptimos de fibra están entre el 18-28% MS o 10-15% EM. Consumen de 10-35 EM de proteína, pero dietas con menos del 28% en MS deprimen el crecimiento (13-33% de proteína vegetal). Por ello la fibra es necesaria para el crecimiento de reptiles como las iguanas. Más del 12% de proteína MS produce heces acuosas y aumenta la producción de ácidos grasos volátiles. La dieta debe tener sales minerales que aumenten la palatabilidad, de 25-40% de fibra cruda en MS.

Problemas Nutricionales Comunes

Los reptiles herbívoros desarrollan deficiencia de calcio o deficiencia múltiple, además de deficiencia de proteínas en dietas con exceso de fruta.

Teóricamente los reptiles herbívoros son muy susceptibles a los oxalatos y goitrógenos, pero los casos clínicos diagnosticados son pocos. Los oxalatos están en las espinacas, ruibarbo, col, arveja, papa y remolacha verde. Los oxalatos quelan el calcio y los elementos traza, inhibiendo su absorción. Los goitrógenos están en las coles, col rizada, mostaza y otras plantas. Una gran cantidad de estos alimentos sumada a un bajo suministro de yodo, pueden causar hipotiroidismo.

Reptiles Omnívoros

Digestión y Metabolismo

Utilizan la digestión hidrolítica en el intestino delgado. Las fuentes energéticas de carbohidratos, lípidos y proteínas están en un rango entre carnívoros y herbívoros. Estos reptiles combinan la alimentación rica en grasas y proteínas (presas vivas), con los vegetales (rica en carbohidratos.). Comen más proteína en la juventud que en la madurez.

Manejo Alimenticio

Se alimentan de diversas frutas, vegetales verdes frescos, insectos y carne en pequeñas proporciones (de res o pescado). La proporción de materias vegetales y animales varía con la especie, edad y condición individual. En general los animales jóvenes y en etapa reproductiva consumen una mayor proporción de proteína animal que vegetal. Para especímenes obesos se recomienda suministrar abundante fibra.

Desórdenes nutricionales

Los más comunes son la enfermedad metabólica del hueso, deficiencia de vitamina A e inanición. La obesidad se presenta con dietas ricas en grasa.

1.1.6. Nutrición en Anfibios

Para mantener anfibios en cautiverio hay que saber como viven en la naturaleza, puesto que estas especies requieren de controles medioambientales más estrictos para su desarrollo. por tanto es necesario:

- a) Ver el hábitat o lugar de origen del animal en cuestión, que puede ser páramo, bosque andino, bosque húmedo, etc.
- b) Ver además su microhábitat: terrestre, arbóreo, minador, acuático, otros.

Energía y Tasa Metabólica

Variable	Tipo de Alimentación		
	Carnívoro	Omnívoro	Herbívoro
Especies comunes	La mayoría de anfibios y algunos renacuajos.	Higeback.	<i>Uromastix</i> spp y algunos renacuajos
Alimentos	Ratones, peces. Ratas, pollos, gusanos de la harina e insectos.	Pollos, frutas, vegetales verdes, caracoles y babosas.	Vegetales y verduras, frutas, tréboles, diete de león y pasto.
Contenido dietario (% Kcal de EM)			
Proteína	25 – 60	15 – 40	15 – 35
Grasa	30 – 60	5 – 40	< 10
Carbohidratos	< 10	20 - 75	55 - 75

Fuente: DONOGHUE, Susan. **Veterinary nutritional management of amphibians and Reptiles.** En: Journal of the American Veterinary medical Association. June 1996.

Solo se han estudiado pocas especies de anfibios; dando como resultado los siguientes requerimientos energéticos reportados por Donoghue S. (JAVMA, 1996.).

Al igual que en los reptiles Tasa Metabólica de los anfibios se reporta como $TMB = 32 \times W^{0.77}$, multiplicándose por los siguientes factores para ajustarla al Gasto Energético Diario requerido por el animal: mantenimiento 1; alimentación 1,1; actividad 1,25; producción 1,5; crecimiento 2; y estrés y/o crecimiento 2,5.

Nutrición y Medicina

Como en todas las especies animales, dietas pobres en calidad nutritiva y manejo deficiente de las mismas son causas de enfermedad en los anfibios en cautiverio; así mismo tratamientos médicos y quirúrgicos pueden afectar el estatus nutricional de los animales.

Deficiencias en el suministro o consumo de energía proveniente los alimentos (ej: estrés, dietas pobres o desbalanceadas, disposición inadecuada de los alimentos en los encierros, etc.) se manifiestan con bajo peso y condiciones de caquexia.. Las costillas y las apófisis vertebrales son prominentes además de notarse más los pliegues cutáneos abdominales. Por otro lado, excesos en el suministro energético producen un rápido crecimiento en animales jóvenes y condiciones de obesidad en adultos; principalmente en especies sedentarias por naturaleza.

Síndrome de Mala Adaptación

Estos animales son muy susceptibles a los cambios de ambiente, humedad y temperatura; por tanto es necesario saber en que condiciones llegan al centro, y poder así emitir un diagnóstico sobre su estado físico. Lo primero es saber cómo fueron capturados o condiciones de la captura; el método empleado, tiempo para la misma; transporte, heridas o fracturas. Como se alimentan. Es muy posible que debido a errores o faltas en la aplicación de métodos cuidadosos, estos animales presenten anorexia por estrés.

Condiciones de Cautiverio

Los encierros deben adecuarse con luz natural, humedad y T° óptimas y con gradientes dentro de los habitáculos y durante el día (18 - 32°C y humedad requerida por cada especie.). El substrato del cautiverio debe estar acorde con las condiciones naturales de cada animal, pueden ser arena, gravilla, tierra, periódico, papel sintético, hojarasca. Con algunos de ellos se pueden presentar problemas, por ejemplo la arena puede ser consumida junto con alimentos húmedos, produciendo obstrucción intestinal; la hojarasca contiene taninos que pueden generar dificultades nutricionales; además de decomponerse fácilmente.

Es necesario proveer a estos animales encierros con diámetro y texturas acordes a sus ambientes, por ejemplo mediante el uso de resinas artificiales (como fibra de vidrio), para diseñar troncos, refugios y escondites.

El suministro de Agua, según la forma natural en que cada especie la consuma, debe suministrarse por nebulización, en un platón, en huecos, o a manera de gotas de rocío.

Rengifo (Memorias Sem. Nutrición en Fauna silvestre, 1999) recomienda estimular apetito por varios métodos como son: el uso de fármacos como Mebendazol 12,5 - 25 mg/Kg, Exposición a luz natural y ofrecer dietas que estimulen vía olfativa, visual o sonora (ej: alimentos vivos). En cuanto a los alimentos vivos se debe tener cuidado con animales agresivos como Grillos, o larvas de *Musca domestica* que pueden perforar las paredes intestinales. Se pueden emplear tenebrios, drosophila, cucarachas, polillas de cera y sus larvas, gusano de seda y harina y lombrices, entre otros.

Algunas deficiencias vistas en anfibios son : Deficiencia de Vitamina B, con síntomas inespecíficos como ojos inflamados, flacidez y atrofia muscular, anorexia. Deficiencia de Vitamina A, que se manifiesta con ojos inflamados, problemas respiratorios, pérdida de la forma y función del tegumento, respiratorio y digestivo. Deficiencia de vitamina D, que se manifiesta con fracturas espontáneas y descalcificación.

1.2. Enriquecimiento Ambiental a Través de la Alimentación

1.2.1. Técnicas de Manejo Nutricional para Fauna Silvestre en Cautiverio

El manejo de la fauna silvestre en cautiverio es la ciencia y el arte de la interacción entre los animales silvestres, un hábitat controlado, y el hombre; por tanto, el mantenimiento adecuado de ese hábitat es la mayor responsabilidad del rehabilitador, debido a que a diferencia de un medio ambiente natural, el cautiverio es un ambiente que varía por la actuación del animal sobre este, pero principalmente por la manipulación que el hombre ejerce sobre el mismo.

Los cambios a los que se somete un hábitat controlado en el manejo de fauna silvestre, están principalmente guiados a las necesidades del rehabilitador para poder ejercer su tarea, rehabilitar, que es básicamente ofrecer un área con condiciones medioambientales semejantes al hábitat natural para que los animales se desarrollen y puedan volver a su medio con posibilidades de subsistencia, pero que al mismo tiempo permita al manejador intervenir cuando él lo estime conveniente o necesario (ej: si el animal no se integra al grupo, cambiar el agua de una poceta o tratar médicamente a un animal enfermo.).

El manejo nutricional de la fauna silvestre cautiva es 100% responsabilidad del manejador, por cuanto este tipo de ambiente no ofrece alimento alguno (excepto el semicautiverio.). A través del enriquecimiento ambiental (Nassar, F. 1999), una de las grandes áreas del manejo de fauna silvestre, la alimentación y con ella la nutrición, son parte esencial de la rehabilitación, pues es una de las determinantes del éxito de los animales a recuperar.^(35,44)

Los animales gustan trabajar (buscar) para conseguir su alimento, esto es parte de su naturaleza (en vida libre los animales gastan más de un 18 a un 75% del tiempo en buscar alimentos, mientras que en cautiverio el tiempo se reduce a sólo un 9%), y es lo que se busca con el enriquecimiento. Utilizando las dietas se puede generar una ocupación estimulante para el animal en cautiverio, haciendo más natural la adquisición de los alimentos.

La consecución de alimentos es un reto y una actividad propia de cada especie que requiere del desarrollo de comportamientos y habilidades características. El cautiverio limita estos comportamientos, así los animales sufren de estrés o mala adaptación, lo que se manifiesta en sus condiciones físicas y mentales. El estrés lo puede producir el sólo hecho de estar en cautiverio, desarrollando comportamientos anormales, debido a aburrimiento, exceso de tiempo libre, falta de retos (defensa de territorios), imposibilidad de escape, predictibilidad, y miedo hacia la gente y los ruidos. El sacar a los animales de su medio ambiente los lleva a comportamientos anómalos y frustración. El enriquecimiento debe entonces partir de las necesidades y cualidades mismas de las especies que se rehabilitan, en concordancia con las posibilidades del centro.

Para favorecer el desarrollo y bienestar de los animales objeto de rehabilitación, estimulando un comportamiento y posturas normales a la especie, a la vez de ocupar al individuo, es necesario considerar factores tanto propios (intrínsecos) como externos (extrínsecos) a ellos:

a. Factores Intrínsecos

- Especie. - Grupo etéreo y Estado de Desarrollo Biológico. - Sexo. - Condición física del animal (Condición corporal). - Especialización alimenticia de la especie. - Alimentos consumidos por la especie. - Experiencias previas del animal (amansamiento y entrenamiento). - Comportamiento y uso del espacio por la especie. - Destino del animal.

b. Factores extrínsecos

b.1. Características del encierro

- Conformación del grupo. - Condiciones ambientales del encierro.
- Enfermedades en la zona o centro de rehabilitación.

b.2. Administrativos

- Disponibilidad de presupuesto. -Disponibilidad de personal.
- disponibilidad de materiales. -Localización geográfica de la institución.
- Políticas y objetivo de la institución.

Las oportunidades para que el rehabilitador pueda enriquecer un ambiente desde la alimentación y la nutrición está dividido en dos partes; forrajeo y procesamiento de comida, la primera subdividida en *contacto y adquisición*, y la segunda en *preparación e ingestión*; siendo lógico pensar que el desarrollo de destrezas para la búsqueda, localización y obtención de alimento son prioritarios para la supervivencia de los animales luego de ser liberados. Se debe analizar además la relación costo/beneficio (costos y recursos logísticos, con relación a cuánto le aporta al animal), para establecer un programa de rehabilitación lógico y presupuestado en inversión financiera y disponibilidad de tiempo.

Establecer las características del comportamiento alimenticio es el primer paso para desarrollar un buen plan de enriquecimiento y rehabilitación biológica. Ese estudio preeliminar debe incluir los alimentos reportados como consumidos por la especie naturalmente, la localización de estos dentro del medio natural, la caracterización de los alimentos (tipo, forma, textura, tamaño), el comportamiento de forrajeo de la especie y el procesamiento y consumo de alimentos.

A partir de esta información se debe definir qué tipo de comportamientos deben estimularse, estableciendo los objetivos del enriquecimiento para estimular a los animales. En conclusión, los objetivos se basan en lograr que los animales en rehabilitación desarrollen parámetros identificados en animales de la misma especie pero en medio natural.

Para ello se requiere del conocimiento del **uso del hábitat (SISTRATO)** y el **comportamiento de la especie** en el medio natural, para así diseñar un plan de alimentación apropiado.

Por qué el Enriquecimiento

Ayuda a mantener las características de la especie, indispensables para su rehabilitación comportamental y biológica. Se deben tener en cuenta las características ecobiológicas, evitando antropomorfizar. El reto de un animal es lo que lo estimula a desarrollarse. No debe tomarse el enriquecimiento como distracción para el animal, puesto que es una necesidad para su desarrollo.

La variación de los factores bióticos (microflora, disponibilidad de alimentos) y abióticos (temperatura, humedad relativa) determinan un ambiente impredecible, medio en el cual debe sobrevivir un animal.

Parámetros a tener en cuenta para el enriquecimiento ambiental basado en la presentación del alimento:

1. Frecuencia de alimentación variable (> a una vez, en números desiguales).
2. Cambio o rotación de los alimentos.
3. Horarios diferentes de alimentación.
4. Tiempos desiguales en la administración de alimentos.
5. Cambios o rotación de los alimentos que componen la dieta.
6. Usar el espacio disponible para distribuir el alimento.
7. Alimentos con características enriquecedoras.
8. Ocultar alimentos.
9. Comederos en diferentes zonas.
10. Comederos de diferentes características.
11. Fuentes naturales (árboles).
12. Alimentos congelados.
13. Alimentos vivos.

Por ejemplo para Callithrichidos, los alimentos vivos pueden ser escondidos en maderos, en viruta o fibras de papel que proveen un enriquecimiento adicional al comportamiento alimenticio. En libertad, los Callithrichidos gastan el 60% de su día buscando alimento, y rara vez lo encuentran en abundancia; así distribuyendo el alimento durante todo el día y creando pequeños lugares donde encuentren comida, se simulará una situación natural. Pueden hacerse agujeros en los troncos para insertar los alimentos allí, así como sostenerlos con clavijas, para estimular el comportamiento extractivo de consumo. Otras técnicas que incrementan el tiempo de adquisición y consumo de alimentos son atravesar totalmente una manzana, naranja, mazorca u otro alimento de esas características para suspenderlo por el encierro. Haciendo que el animal se distraiga tratando de cogerlo y

comerlo. También usar tarros con tapas y agujeros para que miren.

Objetivos: Entrenamiento, estimular búsqueda y comportamientos normales de consumo, comenzar una liberación gradual. Aprender a manejar el hábitat. **¡NO EXCEDERSE EN LA DIFICULTAD, PODRIA SER CONTRAPRODUCTENTE!**

Alternativas de enriquecimiento ambiental más reconocidas

Enriquecedor	Parámetro en Vida Silvestre	Implicaciones del Manejo
Frecuencia de alimentación de acuerdo a la especie	Presupuesto diario/semanal de tiempo dedicado a alimentarse	Sin costo, > tiempo de cuidadores y en la cocina
Horario de alimentación de acuerdo a la especie	Horas de actividad en el medio natural	Sin costo, > tiempo de cuidadores y en la cocina
Cambio o rotación de alimentos diario/semana	Variación de la oferta alimenticia	> tiempo en la cocina, posibles > costos y depende de la oferta del mercado
Cambio o rotación de alimentos por temporadas	Variación estacional de la oferta en el medio natural	Alternativa para ajustar los alimentos según disponibilidad en el mercado, ayudando a bajar costos
Dispersión de la comida usando todo el espacio potencialmente disponible utilizable por la especie	Dispersión de las fuentes de alimento	Sin costo. Ayuda a disminuir la agresión, puede necesitar > tiempo de cuidadores y facilitarse la contaminación si se coloca en el piso
Uso de diferentes alimentos con cáscara. Variación de texturas, tamaños y colores.	Ingestión de alimentos. Tipo de alimentos consumidos en vida silvestre	Sin costo. Puede aliviar/aumentar el trabajo en la cocina
Ocultar los alimentos	Comportamiento de forrajeo y exploración	Sin costo. > tiempo de cuidadores
Uso de múltiples fuentes localizadas	Dispersión de las fuentes de alimento	Ayuda a disminuir agresión, puede necesitar > tiempo de cuidadores y facilitarse la contaminación
Dispensadores de alimento	Trabajo de búsqueda y obtención de alimento. Algunas veces de origen antropomorfo	Costos adicionales, > tiempo de cuidadores y pueden ser difíciles de limpiar u operar. Pueden parecer artificiales.
Alimentos a partir de objetos naturales. (ramas, siembra de árboles).	Ubicación del alimento en vida libre	Puede involucrar costos o puede depender del lugar geográfico
Alimentos congelados	Manipulación	Necesidad de congeladores con capacidad adecuada
Alimentación con animales vivos	Predación	Conflicto ético. Se discute su valor real como enriquecimiento en algunos casos. Sufrimiento de la presa, mayor posibilidad de transmisión de enfermedades.
Entrenamiento (no con fines de rehabilitación biológica)		Se necesita entrenador y continuidad del proceso. Es discutible esta forma de manejo.

ENRIQUECEDOR = METODOLOGIA. PARAMENTRO EN VIDA SILVESTRE = OBJETIVO. PRESUPUESTO = IMPLICACIONES DEL MANEJO

Fuente: NASSAR, Fernando. **Enriquecimiento ambiental de animales en cautiverio a través de la alimentación.** En: PEREIRA, V y NASSAR, F. Seminario de Nutrición en Fauna Silvestre. 1999.

1.3. Condiciones Especiales de los Animales

1.3.1. Enfermedad Metabólica del Hueso

Hace referencia a condiciones patológicas diversas que causan deficiencias prolongadas de Calcio, Fósforo y Vitamina D, o relaciones Ca:P diferentes a 2:1. (ver en este documento en la primera parte otras observaciones sobre esta enfermedad). Se incluyen síndromes diversos como osteomalacia, osteoporosis, raquitismo, osteogénesis imperfecta, parálisis de jaula, hiperparatiroidismo nutricional secundario, atrofia ósea, osteoporosis juvenil, enfermedad del hueso de papel y osteodistrofia fibrosa.

Dosis Parenteral de Gluconato de Calcio para Tratar la Hipocalcemia

Tipo de Animal	% SLN Gluconato	Dosis	ML SLN/Kg peso
Grandes (antílope, cabra)	20% (200 mg/ml)	100-200 mg/Kg	0,5 - 1
Talla media (perro, gato)	10%* (100 mg/ml)	100-200 mg/Kg	1 - 2
Pequeños, aves y reptiles	1%** (10 mg/ml)	0,1 - 0,2 mg/g ó 100 - 200 mg/Kg	0,01 - 0,02 mL/g ó 10 - 20 mL/Kg

* 1 mL de Gluconato de Calcio al 20% en 1 ml de agua = 10% SLN

** 0,5 mL de Gluconato de Calcio al 20% en 0,5 ml de agua = 1% SLN

Fuente: FOWLER, M. 1.986. **Zoo and Wild Animal Medicine.** Saunders, 2 ed.

1.3.2. Técnicas de Alimentación

El conocimiento nutricional es de poco valor cuando se está ante un animal anoréxico. Por ello es importante alimentar al animal con comida que él reconozca, pues este reconocimiento es el resultado de la combinación del comportamiento, las costumbres y la habituación. Por ejemplo, un animal silvestre que ingresa a un centro de rehabilitación, no consumirá un alimento o una presentación diferente a los que no esté habituado. Por ello, el animal a las 24 horas estará alerta pero posiblemente lo único que haya hecho es despedazar el alimento. En este caso se debe considerar la alimentación forzada o cambiar la presentación del alimento. Al suministrar a un ave gusanos con calcio, es mejor colocar el suplemento dentro del gusano, para que el animal no lo rechace por estar untado de una sustancia extraña.

La clave está en que el animal experimente con una gran variedad de alimentos y formas de presentación, hasta llegar a una adecuada combinación de los mismos. La alimentación para rehabilitación debe hacerse en lo posible con alimentos naturales. Debe inducirse la autoalimentación y la búsqueda de comida. La alimentación forzada debe realizarse dentro de un período de tiempo moderado hasta que el animal se recupere, y tratando de no desestimular la autoalimentación.

Nutrición y Alimentación de Aves Infantiles y Juveniles

El proveer de una buena nutrición a los animales silvestres infantiles y juveniles, es muy importante porque esto determina la habilidad del animal para sobrevivir en la naturaleza en buen estado de salud. Las prácticas de alimentación en estos animales afectan las

preferencias alimenticias y su nutrición en la vida adulta. La evaluación de una dieta en sus aspectos más básicos requiere un cálculo de energía, proteína, y relación Ca:P, además de la revisión de cualquier elemento esencial en la especie que deba ser suministrado o suplementado.

En cuanto a **Energía** un animal en crecimiento requiere dos veces la energía (calorías) de un adulto saludable.

La proteína de animales en crecimiento es considerablemente más alta que la requerida por adultos en mantenimiento. Así, un canino joven requiere 8,8 g de proteína por Kg de peso, mientras que un adulto requiere 4,4 g/Kg de peso.

Aves Altriciales

Durante el crecimiento se debe administrar un alto porcentaje de concentrado de perro, en aves como arrendajos, golondrinas, gorriones, miras y pinzones. Algunos autores prefieren el concentrado para gato (30% proteína, 2:1 Ca:P y 4,1 Kcal/g.).

Las aves insectívoras como los carpinteros, requieren más proteína y menos carbohidratos que los que contienen las dietas para perros, por ello se deben adicionar gusanos y calcio.

Las crías de aves rapaces se deben alimentar con trozos de pollo o pequeños ratones enteros suplementados con calcio. Se deben agregar 300 mg. de calcio por cada 100 g de pollo.

Aves Precociales

Requieren un ambiente cálido, pues a temperaturas menores a 100 °F (37,7°C) rechazan al alimento. Debe simularse la toma de alimento como en vida libre y proporcionar gusanos de varios tamaños, insectos y larvas con suplemento de calcio.

Aves Marinas

La mayoría son altriciales. Se debe agregar a la dieta tiamina en dosis de 1-2 mg/Kg, especialmente si el ave se alimenta con pescado salado o congelado. Se debe suministrar agua salada.

Fórmula para alimentación forzada de crías de aves: 2 tazas de purina Dog Chow, 5 cucharaditas de aceite de soya, 2 cucharadas de calcio, 2 cucharadas de Pedialyte, 500 mg de vitamina B1, 500 mg de vitamina C, 4.000 UI de vitamina E, 25 mg de vitamina K.

Cuidado y Alimentación de Mamíferos Neonatos Huérfanos

Es un arte que requiere dedicación y perseverancia. Muchos neonatos no defecan ni orinan si no se les estimula o se les lava la zona perineal. Las heces de las crías de mamíferos altriciales son dulces y olorosas, lo cual estimula a la madre a comerlas, manteniendo limpia a la cría y evitando que los predadores sean atraídos por el olor.

Hay que balancear adecuadamente la leche según la especie; el mayor problema es la lactosa de la leche de vaca o de las leches comerciales de reemplazo. La lactosa puede causar diarrea si la enzima lactasa es inadecuada para su digestión. La lactosa indigerida crea efectos osmóticos y estimula el crecimiento bacteriano. El uso de galactosa puede causar cataratas en neonatos, pues se convierte en un alcohol azucarado que se retiene en el cristalino. La deficiencia de aminoácidos y la presencia de patógenos también pueden causar cataratas.

Las grasas vegetales (aceite de cocina) pueden causar diarrea, por ello se prefiere usar yema de huevo o mantequilla. No obstante, muchos mamíferos se han criado con éxito usando leches muy distintas a las de su especie. Lo mejor es usar reemplazadores lácteos.

La cantidad suministrada se basa en el conocimiento de los requerimientos, eficiencia en el uso de nutrientes y control del consumo en la especie. No es buena idea el consumo *ad libitum*, pues la cría no puede controlar su apetito y se excede, presentándose diarrea, vómito, deshidratación, hinchazón abdominal, taquipnea, anorexia y muerte. Tampoco se debe subnutrir a la cría tratando de evitar la diarrea.

Los ungulados bien alimentados permiten a la cría mamar hasta que lo desee; cuando ésta comienza a crecer, la madre se aleja de la cría para regular su consumo, forzándola a diversificar la dieta. Esto indica que las crías de ungulados son capaces de autocontrolar el consumo cuando maman de la madre, pero no pueden hacerlo cuando son alimentados con biberón.

En las ratas, el neonato alcanza el autocontrol del consumo a los 15 o 20 días. Durante los primeros días permanece adherido al pezón y va consumiendo leche intermitentemente, creando un equilibrio entre la leche producida por la madre y la consumida por la cría.

Se requieren más estudios de la interacción madre - neonato para comprender el control de consumo y tener éxito en la cría artificial de huérfanos.

Pérdida de Peso y Emaciación

Se define como una pobre condición corporal (atrofia muscular.). Ocurre en estados prolongados de inanición, con una baja de las funciones vitales. En los periodos en los que el animal no se está alimentando, el cuerpo usa como fuente primaria de energía los carbohidratos y la glucosa (glicógeno); esta situación se mantiene por pocos días si no se ingiere alimento. La siguiente fuente son las grasas pero en pequeñas cantidades, continuando con el catabolismo proteico. Los mamíferos recurren más a la proteína que los herbívoros. Si a esto se suma una lesión, estrés o enfermedad, se consumen más aminoácidos, afectando las funciones vitales.

Cuando un animal ha perdido más del 50% de su masa corporal, se encuentra en un periodo crónico de pérdida, con disminución del consumo de alimento y de las calorías consumidas. En este caso se recomienda suministrar dietas ricas en triglicéridos como fuente energética, además de líquidos con electrolitos y fuentes de glucosa, como el lactato Ringer. Hay que tener en cuenta que los carnívoros requieren mayores niveles de proteína.

La pérdida de peso en animales tiene tres fases:

Fase I: periodo corto caracterizado por pérdida rápida de peso, vaciado del tracto gastrointestinal, ligera pérdida de grasa y uso de glicógeno y proteína para cubrir el requerimiento energético.

Fase II: período largo de pérdida constante de peso, más lenta que la fase I. La reducida pérdida de peso se debe al cambio en la utilización primaria de grasa, la pérdida reducida de proteína y la conservación de energía, disminuyendo el metabolismo basal y la actividad. La duración de esta fase depende del contenido inicial de grasa corporal, pues la grasa representa más del 80% de la energía movilizada. Al final de la fase II, la mayoría de reservas grasas han sido movilizadas.

Fase III: período de aumento de la utilización de proteína para llenar el requerimiento energético, con la consecuente pérdida rápida de peso. El contenido energético de la pérdida va desde 6 Kcal/g si se usa la reserva de grasa como energía, hasta 2 Kcal/g si se usa la proteína y el glicógeno.

Los animales pueden recuperarse de la fase III temprana, pero la fase III tardía es irreversible. Los animales que mueren de emaciación tienen 0,2 a 1,3% del peso corporal, compuesto de lípidos estructurales no movilizables.

Para aves y mamíferos pequeños que almacenan muy poca grasa, estas 3 fases no ocurren, o se presentan en muy poco tiempo (horas). Ellos sólo pueden resistir entre 1 y 3 días de ayuno. En invierno estos animales pueden morir cuando hay tormentas, nevadas u otros eventos que demanden energía extra.

Los animales grandes acumulan más grasa, por ello tienen un metabolismo más lento por unidad de peso, y una temperatura crítica mínima más baja. El tiempo de supervivencia en ayuno se incrementa con el peso corporal, y va de 3 días a una semana.

Evaluación de la Emaciación

Si el peso de un animal cautivo corresponde a un 65-85% del peso de la especie en vida libre, se considera normal.

Para evaluar la condición corporal se deben palpar las masas muscular y las tuberidades, observar la cara y los ojos, y ver si el animal ingiere alimento o no.

Para establecer un protocolo se deben tener en cuenta los siguientes principios básicos:

- a) Dar pequeñas cantidades de alimento varias veces al día para disminuir el estrés por manipulación.
- b) Usar una nutrición especial rica en energía.
- c) Suplementar con vitaminas para promover el apetito.
- d) Proporcionar cuidados y calor, para evitar pérdidas energéticas en termoregulación.
- e) Hidratar apropiadamente.
- f) Establecer un peso deseado que se quiere alcanzar, multiplicando por 1,5 o 2 el peso actual, y multiplicándolo a su vez por 2 o 3, dependiendo de la presencia de problemas médicos, la edad, etc.
- g) Hacer cualquier cambio de manera gradual.

Grados de emaciación

- ◊ **Categoría I:** requiere atención veterinaria para instaurar un tratamiento específico. Se debe tratar en 24 horas, principalmente mediante hidratación.
- ◊ **Categoría II:** suministrar fluidos sin ofrecer alimento, hasta que llegue a categoría I.
- ◊ **Categoría III:** Es grave. El tracto gastrointestinal ha estado sin comida desde hace mucho tiempo, por ello no es indicado dar alimentos, pues pueden provocar la muerte del animal. Hay que suministrar dextrosa y fluidos y proporcionar calor.

Hidratación

La hidratación de un animal es importante debido a las ya mencionadas funciones del agua dentro del cuerpo.

Medir el nivel de hidratación es difícil, sin embargo hay una correlación entre el nivel de deshidratación y manifestaciones corporales de la misma:

Parámetro Corporal	% Deshidratación				
	< de 5%	5 – 7 %	7 – 10 %	10 – 12 %*	12 – 15 %**
Mucosas secas	No	Leve	Moderado	Severo	Severo
Ojos hundidos	No	No	Leve	Severo	Severo
Demora del pliegue cutáneo en retornar	< 1seg	1 – 2seg	2 – 5 seg	> 5 seg	No retorna

* Los animales con deshidratación mayor al 12% están comunmente en shock hipovolémico.

** Los animales con un 14% tienen mal pronóstico. Se requiere intervención veterinaria de inmediato.

Fuente: WHITE, Jan. 1.993 **Basic Wildlife Rehabilitation**. International Wildlife Rehabilitation Council, 4 ed.

La hidratación puede ser por varias vías, oral, subcutánea, intravenosa, intraósea e intracelómica.

Hay tres formas de mantenimiento:

- a) Hidratación y Dextrosa I.V. (TMB x2, luego se multiplica por 3)
- b) Dextrosa oral en solución salina
- c) Suplementos dietéticos: se deben consumir hasta que el peso y la temperatura corporal sean óptimos y estables.

En la corrección de la deshidratación por vía oral en animales anoréxicos por varios días, es importante no suministrar líquidos que tengan niveles altos en solutos, puesto que pueden causar diarreas por hiperosmolaridad; es recomendable no usar más del 10% de Dextrosa en estos líquidos.

1.4.3. Calidad del Monitoreo

Los puntos principales a tener en cuenta para la evaluación de la calidad de la dieta están en la siguiente tabla. Además, debe incluirse un pesaje frecuente del animal, evaluando la condición corporal, la calidad de las heces y la orina y estar atento a los cambios del comportamiento alimenticio así como de las interacciones entre individuos (dominancia y competencia)

Tarjeta de Análisis de Dieta

Género y especie: _____ Número(marca): _____
 Nombre Común: _____ Peso: _____ Sexo: _____ Edad: _____

Componentes de la dieta	g ofrecidos		-5% de desperdicio		= % de consumo			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Componentes	1	2	3	4	5	6	7	Total
Consumo (g)								
Materia seca (%)								
Proteína (%)								
Proteína (g)								
Grasa (%)								
Grasa (g)								
Fibra cruda (%)								
Fibra cruda (g)								
CHO (%)								
CHO (g)								
Energía (Kcal)								
Calcio (%)								
Clacio (g)								
Fósforo (%)								
Fósforo (g)								

Kcal Necesarias: _____ % Proteína : _____ Balance Ca : P: _____
 Kcal proporcionadas: _____

Tablas

Calorías y contenido de nutrientes de presas vertebradas con base en materia seca

Parámetro	Ratón adulto	Ratón neonato	Rata adulta	Pollo adulto	Pollo de 1 día	Arenque
Peso (g)	27	4	330	380	40	100
Agua (%)	65	71	66	66	73	77
Energía (Kcal/g)	4,8	5,9	4,7	4,7	4,8	4,3
Proteína(%Kcal)	48	29	55	47	52	63
Grasa (%Kcal)	47	69	43	49	44	31
CHO (%Kcal)	5	2	2	4	4	6

Fuente: DONOGHUE, S. and J. LANGENBERG. 1.996 **Nutrition**. In: Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader. Ed. Saunders.

Energía y contenido energético de presas invertebradas con base en Materia Seca

Alimento	Agua (%)	Energía Kcal/día	Proteína (% Kcal)	Grasa (% Kcal)	CHO (% Kcal)
<i>Acheta domestica</i> Grillo	62	4,8	50	44	6
<i>Tenebrio molitor</i> Gusano de harina	58	5	37	60	3
<i>Galleria mellonella</i> Gusano de cera	63	5,7	27	73	0
<i>Musca domestica</i> Larva de mosca	70	4,9	48	44	8
<i>Lumbricus terrestris</i> Lombriz de tierra	84	3,1	73	13	14

Fuente: DONOGHUE, S. and J. LANGENBERG. 1.996 **Nutrition**. In: Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader. Ed. Saunders.

Contenido de Calcio y Fósforo en alimentos para reptiles con base en materia seca

Alimento	Ca:P (%)	Alimento	Ca:P (%)
Ratón adulto	5:3,6	Grillo	0,2:2,6
Ratón neonato	2,4:2,2	Gusano de harina	0,1:1,2
Rata adulta	4,4:3,2	Gusano de cera	0,1:0,9
Pollo adulto	4,0:2,9	Mosca común	0,1-no medible
Pollo de 1 día	2,7:2,0	Lombriz de tierra	Depende del sustrato
Arenque	3,2:4,4		

Fuente: DONOGHUE, S. and J. LANGENBERG. 1.996 **Nutrition**. In: Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader. Ed. Saunders.

Manejo Biológico

Claudia Brieva

Adecuación de Encierros

Las fases iniciales del proceso de rehabilitación, deben estar acompañadas de una adecuada ambientación de jaulas y encierros, de ser posible desde la cuarentena misma. El objetivo de la ambientación es ir acostumbrando al animal a un entorno similar al que encontrará al momento de ser liberado, además de contribuir a aminorar el estrés y ofrecer una mejor calidad de vida al animal cautivo.

La ambientación debe cumplir con varios requisitos fundamentales:

- Ser fácil de montar y desmontar según el caso: Es muy práctico contar con jaulas modulares y con ambientación de fácil montaje, para adecuar los encierros según las necesidades específicas del individuo a rehabilitar.
- Ser de fácil lavado y mantenimiento: El aseo de los encierros no puede descuidarse, especialmente en las fases iniciales del proceso, con especial énfasis a la cuarentena y a aquellos encierros demasiado pequeños o contruidos en materiales que requieran constante limpieza (malla, cemento, baldosín, metal, plástico). Los ambientadores tales como perchas, ramas, columpios, juegos, comederos especiales, plataformas, nidos, etc., también deben ser lavados con un intervalo de tiempo variable, según la especie, el número de animales alojados, el tipo de alimentación y los requerimientos individuales.
- No constituir ningún peligro sanitario ni físico para los animales: La introducción de cualquier nuevo objeto dentro del encierro, debe estar precedida de la adecuada limpieza y desinfección del mismo, además de verificar su procedencia, y la ausencia de factores que puedan poner en riesgo la salud del animal. Entre estos factores puede mencionarse la presencia de bordes cortantes o punzantes, astillas, puntillas, vidrios; superficies resbaladizas, agujeros donde las extremidades o dedos del animal puedan atorarse; materiales tóxicos como pinturas con contenido de plomo, piezas pequeñas que puedan ser ingeridas por el animal, y superficies contaminadas con

material biológico potencialmente peligroso (secreciones o excreciones de animales, conteniendo ooquistes de protozoos, quistes bacterianos no esporulados, larvas de parásitos, ectoparásitos, virus latentes, bacterias encapsuladas, etc.). Se debe prestar especial atención a la siembra de plantas dentro del encierro, pues algunas de ellas pueden ser tóxicas para los animales que las consuman.

- Simular lo máximo posible los materiales encontrados en el medio natural. Debe evitarse el uso de materiales artificiales como plástico, metal, cemento, acrílico, etc., puesto que el animal puede llegar a familiarizarse demasiado con ellos, intentando buscarlos cuando se encuentre en el medio natural, lo cual puede conducirlos hacia los asentamientos humanos.
- Servir para una finalidad específica, y ubicarse de acuerdo a ella: Los ambientadores no deben colocarse en el encierro sin un criterio previo, puesto que pueden convertirse en estorbo para el normal desplazamiento del animal, o en obstáculos para actividades como el vuelo. La forma determinada como se ubique un ambientador, puede servir para distintos propósitos. Por ejemplo, una rama alta y bamboleante puede utilizarse para reforzar el equilibrio en un primate, pero puede entorpecer el aterrizaje de un ave pues no le suministra una superficie de apoyo firme.
- No entorpecer la labor del rehabilitador: Los enriquecedores no deben convertirse en barreras visuales que impidan la observación de los animales desde el exterior del encierro, ni en obstáculos para que el rehabilitador transite cuando lo considere necesario.
- Adecuarse a la biología de la especie en vida libre, por ejemplo, colocar una poceta honda en el encierro de aves paseriformes, puede provocar su muerte por ahogamiento.

La adecuación de encierros debe estar encaminada a proveer a animal mayores fuentes de distracción y entrenamiento, aunque este último debe llevarse a cabo de una manera sutil, sin que el animal se percate de que está siendo preparado para un fin determinado. En otras palabras, no debe forzarse el entrenamiento del animal, sino que éste debe darse de manera progresiva y adecuada a las características individuales. Por ello no es conveniente cambiar de la noche a la mañana un encierro que antes estaba casi vacío, y llenarlo de distractores que pueden confundir al animal, estresarlo, sobreesforzarlo o inducir la presentación de traumatismos externos. Todo acostumbramiento debe darse de manera gradual.

La mejor guía para adecuar ambientalmente un encierro es conocer a fondo la biología de la especie y el desempeño que se espera obtener del animal. Cada caso en particular requiere un análisis previo y una programación del enriquecimiento del encierro.

Evaluación Comportamental

Se debe realizar al ingreso, durante la rehabilitación y al finalizar el proceso. La evaluación debe efectuarse observando al animal sin la presencia de estímulos perturbadores, como ruidos, olores fuertes, presencia de humanos o contacto con otros animales. Durante la

evaluación se examina el comportamiento del individuo, y luego se compara con el normal esperado para la especie, en circunstancias de cautiverio.

El confinamiento siempre genera estrés, el cual puede alterar las respuestas esperadas; este estrés puede variar de acuerdo al tiempo de cautiverio del animal y a la adaptación al mismo, pero el ideal es que el individuo se muestre incómodo ante el cautiverio, y que despliegue reacciones instintivas esperadas ante el humano, como son las manifestaciones de estrés en su fase inmediata (aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, hipertermia, dilatación pupilar, piloerección, vasoconstricción periférica, tensión muscular), y el intento de huir o agredir. Un animal demasiado adaptado, conforme y amistoso con las personas, puede indicar alteraciones comportamentales causadas por impronta con el humano, o contacto prolongado con éste, lo que genera acostumbamiento. En algunas especies las reacciones de aversión hacia el humano pueden pasar desapercibidas, como en el caso de animales poco expresivos (quelonios), animales nocturnos manipulados en horas diurnas, animales enfermos, animales debilitados o crías con privación materna.

Para efectuar una adecuada evaluación comportamental, debe conocerse el comportamiento normal de la especie en vida libre, así como las reacciones fisiológicas y comportamentales producidas normalmente ante el estrés y el cautiverio, que en muchos casos son propias de la especie, y difieren considerablemente entre una y otra. Las aves pequeñas (paseriformes) son muy estresables, y su reacción de pánico se evidencia por la respuesta fisiológica exagerada, que puede volverse patológica y llevar a la muerte por shock. Las aves grandes manifiestan el estrés mediante intentos de ataque o huida, y menos con la presentación de shock neurogénico. Los mamíferos difieren en su grado de respuesta, encontrando especies de altos grados de pánico (cérvidos, ardillas), especies que responden con agresión (carnívoros, primates), y especies aparentemente indiferentes al medio (edentados). Los reptiles varían también en su respuesta, pero la más frecuente es el intento de ataque (serpientes, lagartos, crocodílidos, algunos quelonios acuáticos) o el "enconchamiento" de los quelonios terrestres.

La evaluación comportamental inicial brinda un diagnóstico del estado del animal, de sus posibilidades de rehabilitación, y de los pasos a seguir para que ésta pueda completarse de manera exitosa. De allí se genera una lista de procedimientos a implantar con el animal o grupo de animales, tendientes a modificar algunos comportamientos indeseables, o a afianzar aquellos propios de la especie.

La evaluación comportamental final debe arrojar los mejores resultados, esto significa que el animal se comporte de la manera esperada para su especie en vida libre, que reaccione ante los estímulos adversos de manera adecuada, y que posea todas las habilidades necesarias para facilitar su supervivencia en el medio silvestre. Una vez llenados estos requisitos, el animal o grupo de animales puede ser liberado.

Hábitos Alimenticios

Se debe manejar y conocer esta particularidad biológica de las especies objeto de rehabilitación, teniendo en cuenta que la alimentación es uno de los principales requerimientos del animal, una vez se encuentre en el medio silvestre. Si el individuo no es

capaz de buscar, reconocer, ingerir y autobalancear el alimento consumido, no tiene ninguna posibilidad de supervivencia.

De acuerdo a los hábitos alimenticios de la especie, debe formularse una dieta que cumpla tanto con los requerimientos nutricionales, como con los requerimientos comportamentales del animal. Aquí es importante la clase de alimento, la presentación del mismo, la cantidad y la dificultad de consecución; siempre es ideal proporcionar un alto grado de dificultad de consecución de alimento, pero este nivel debe alcanzarse de manera gradual. Es importante proporcionar alimentos similares a los que el individuo encontrará en el medio, en una variedad razonable, aunque también puede ser necesario recurrir a dietas poco variadas de vez en cuando, para preparar al animal a las épocas de menor fructificación en el medio natural.

Debe hacerse especial énfasis en los animales predadores, pues ellos necesitan saber buscar, reconocer, rastrear, perseguir, capturar, matar e ingerir su presa. Si falta alguno de estos componentes, el animal no será capaz de alimentarse una vez llegue al medio natural. La preparación del predador es dispendiosa, pues intervienen factores como el temor natural ante la presa viva, la torpeza de los primeros intentos, y la necesidad de estímulos adecuados que desencadenen el instinto del predador. Los predadores que han sido criados por humanos y que han recibido el alimento de manera artificial por largos períodos de tiempo, tienen pocas expectativas de rehabilitación, puesto que gran parte de las habilidades de cacería dependen del aprendizaje generado a través del contacto con la madre o el grupo social.

Cada especie predatora requiere de técnicas especiales de rehabilitación. Los reptiles carnívoros, como las tortugas acuáticas o las serpientes, son muy instintivos, y en algunos casos sólo se requiere suministrar una adecuada temperatura ambiental, un ambiente cómodo para el animal, y el contacto con la presa luego de un período de ayuno razonable. Algunas serpientes que han sido alimentadas forzosamente no responden al estímulo de la presa viva, pero en la mayoría de los casos logran alimentarse por sí mismas, luego de un entrenamiento de duración variable. Se reporta el uso de antiparasitarios en serpientes para inducir el apetito, entre ellos el Metronidazol y el Mebendazol.

Las aves rapaces que han sido improntadas con el humano tienen pocas posibilidades de rehabilitarse. El entrenamiento de crías no improntadas es difícil, pues la cacería se aprende por la enseñanza materna; en algunos reportes se recomienda el uso de títeres que simulen a la madre, pero esta técnica es más exitosa en aves no rapaces.

Como parte del entrenamiento se debe jugar con el ayuno de las aves, pero para ello es necesario conocer a profundidad los hábitos alimenticios y la resistencia fisiológica de la especie, puesto que un animal puede morir de inanición si se somete a ayuno prolongado.

Con los mamíferos el proceso es más dispendioso, y muchas veces no aporta los resultados esperados. Los félidos, los cánidos y las nutrias son los más difíciles de rehabilitar, puesto que los prociénidos, úrsidos y otros mustélidos son de hábitos omnívoros, y pueden balancear su dieta con mayor facilidad. Un félido o cánido que no sepa cazar y que no aprenda esta habilidad durante la rehabilitación no puede liberarse, pues sería condenar al animal a una muerte segura.

Un animal sólo está apto para liberación cuando es capaz de buscar e ingerir su alimento por sí solo.

Conformación de Grupos

En los animales gregarios es importante conformar los grupos adecuadamente, pues de esto depende el éxito de su subsistencia en vida libre.

Los reptiles usualmente sólo son gregarios en la época de apareamiento, además de ello son muy instintivos, por lo cual la conformación de los grupos no es dispendiosa.

Las aves gregarias como algunos psittácidos, passeriformes y anseriformes, requieren de acostumbramiento previo cuando se va a introducir al grupo un nuevo individuo, con el fin de evitar que éste sea agredido y desplazado. Este acostumbramiento consiste en ubicar al nuevo miembro dentro de una jaula de introducción durante varios días, para que los demás se familiaricen con su presencia.

Los mamíferos sociales tienen una organización más compleja, la cual se caracteriza por la jerarquización, la cohesión grupal, la territorialidad y el rechazo a individuos de la misma especie que no pertenezcan al grupo establecido. Mamíferos como los ciervos, chigüiros y pecaríes, requieren que la presentación al grupo de nuevos miembros se haga de manera gradual, utilizando la técnica de la jaula de introducción. Esto también se aplica a la unión de animales que no se conozcan entre sí; si no se realiza la introducción o la unión de manera gradual, pueden presentarse enfrentamientos que concluyen con la lesión o incluso la muerte de los individuos involucrados.

Entre los animales de más compleja organización social se encuentran los primates, que además son objeto de un intenso tráfico para el mercado negro de mascotas. Los primates suelen identificarse muy fácilmente con el humano por el parentesco filogenético, y desarrollan frecuentemente aberraciones comportamentales que hacen difícil su rehabilitación. Para conformar un grupo de primates, debe conocerse la biología de la especie, esto nos dará un indicativo del número mínimo de animales que conforman el grupo, y la forma en que éste debe estructurarse para facilitar la supervivencia de los individuos en el medio natural. Cuando hay varios primates de la misma especie y subespecie, con diferentes procedencias, y que no se conocen entre sí, es necesario conformar el grupo cuidadosamente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El grupo debe ser heterogéneo, en el sentido de que contenga adultos, juveniles, machos y hembras en una proporción equilibrada.
- El grupo debe tener un líder (macho adulto, hembra adulta, ambos o cualquiera de los dos, dependiendo de la especie), el cual debe reunir características de fortaleza, inteligencia e iniciativa, capaces de mantener al grupo cohesionado.
- Debe disponerse del espacio físico suficiente para albergar a todo el grupo sin afectar las distancias críticas, de lo contrario se generarán agresiones, enfrentamientos, incomodidad y estrés en los animales.
- Si no se cuenta con el espacio físico necesario, pueden formarse subgrupos por afinidad, por ejemplo, juveniles juntos, hembras junto a las crías, machos dominantes con machos sumisos. Es importante que, aunque existan barreras visuales, haya

contacto indirecto para que los animales que luego formarán el grupo, se identifiquen por el olor y las vocalizaciones.

- Los primates gregarios que no estén dentro de un grupo jerarquizado y establecido, no deben ser liberados, pues sus posibilidades de supervivencia son casi nulas.
- No deben ubicarse en el mismo encierro, y menos en espacios pequeños, a dos individuos dominantes, machos o hembras, pues pueden agredirse hasta matarse.
- La introducción de individuos nuevos o la presentación de animales que no se conocen entre sí, debe realizarse de manera gradual, utilizando jaulas de introducción.

Las jaulas de introducción deben permitir que el animal nuevo se aloje de manera confortable, que pueda asilarse visualmente si así lo desea, y que pueda resguardarse de los ataques de los demás individuos del grupo. Cuando cesen las agresiones, y los demás animales comiencen a portarse indiferentes ante el nuevo espécimen, este puede ser introducido en el grupo.

Liberación

Es la culminación del proceso de rehabilitación. Idealmente sólo deben ser liberados los animales que físicamente y comportamentalmente estén aptos para ello. La liberación puede ejecutarse de dos maneras:

- Liberación dura: El animal o grupo de animales es liberado de manera inmediata en el medio ambiente, sin un proceso previo de adaptación. Este método puede utilizarse en el caso de algunos reptiles, aves paseriformes u otros individuos de los cuales se tengan la certeza de que son completamente aptos para subsistir en el ambiente sin un acostumbamiento previo.
- Liberación suave: Se lleva a cabo acostumbrando previamente al animal o grupo de animales a su nuevo ambiente. Para ello, se ubica al individuo o grupo en encierros dentro de la selva, con vegetación y demás factores ambientales propios del medio, hasta que se considere que ha culminado la adaptación, y pueden ser liberados definitivamente.

Selección del Área

Para seleccionar el área más indicada, debe conocerse primero la clasificación taxonómica del individuo, ojalá hasta subespecie, y la distribución geográfica más probable. Cuando se conoce el lugar de extracción del individuo, esta zona o una cercana debe ser elegida para efectuar la liberación.

Preferiblemente debe trabajarse en lugares que tengan algún tipo de garantía de supervivencia de los animales, es decir, zonas con cierta protección, donde no sea factible la muerte o captura de los animales por presión antrópica. Entre estos lugares figuran las reservas públicas o privadas, los parques nacionales, o las fincas de particulares comprometidos con la protección del medio ambiente. Es ideal marcar de manera permanente a los animales liberados, para poder identificarlos en caso de que sean cazados o recapturados ilegalmente. La marca debe estar ubicada en lugar visible, debe contener información clara y fácilmente legible, y debe suministrar un teléfono o dirección a la cual pueda notificarse el hallazgo del animal vivo o muerto.

Para la liberación de animales territoriales, debe seleccionarse un área donde no habiten individuos o grupos de la misma especie, puesto que esto generaría enfrentamientos y muerte de los animales liberados. Para garantizar esto debe realizarse un previo análisis del hábitat, evaluando el componente climático, hidrológico, vegetal y animal de la región. Con base en este estudio se determinará la mejor época para liberar a los animales, y el mejor sitio para hacerlo.

Igualmente es importante seleccionar un área donde haya pocos o ningún asentamiento humano, debido a la posibilidad de que el animal busque el contacto con las personas, y de que la reacción en la población sea negativa ante la presencia del animal. En algunos casos se decide liberar a los animales en zonas pobladas, pues este hecho puede revertir algún beneficio económico, social o cultural a la población involucrada; en este caso es de suma importancia adelantar campañas continuadas de educación ambiental.

Seguimiento

Es de los aspectos menos trabajados en rehabilitación, a pesar de ser el punto clave para determinar el éxito del proceso, medible a partir de tasas de supervivencia y de reproducción. Es una de las mayores necesidades en cuanto a investigación en este y otros países, y es poco conocido por la mayoría de los profesionales de las ciencias biológicas.

La técnica y el proceso de seguimiento, deben ajustarse de acuerdo a la especie y al terreno, buscando la metodología más adecuada a estos dos aspectos. Entre las técnicas disponibles está el seguimiento directo mediante visualización constante de los animales, y el uso de ayudas como la telemetría y las cámaras de filmación. Cada técnica varía según la especie.

Como parte final de estas memorias, vale la pena recalcar la necesidad de profundizar en este aspecto, y de estandarizar protocolos de seguimiento, y posteriormente de liberación, ante la creciente demanda de alternativas viables para responder al problema de la extracción de animales vivos de su hábitat natural.

Anexos

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y DE
ZOOTECNIA
HISTORIA CLÍNICA

Fecha:		Núm. H. Clínica:	
Género:		Especie:	
N. Común:	Sexo:	Edad y E.D.B.:	
Propietario:		Nom. Animal:	
Dirección y Teléfono:			

Anamnéscos

Procedencia:
Dieta Suministrada y Consumo:
Signos y Duración:
Tratamiento previo y respuesta:
Observaciones:

Examen Clínico

T:	P:	R:
Temperamento:		Actitud:
M.Mucosas:	LL.Cap:	Peso:

	N	A	NE		N	A	NE
1 Estado General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 Uinatio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Hidratación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Reproductivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Tegumento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Linfoide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Digestivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Nervioso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Respiratorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Musculoesquelético	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Cardiovascular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y DE
ZOOTECNIA
**REGISTRO DE INGRESO DE
ANIMALES**

Fecha:	Nº. Acta e H. CI :
Género:	Especie:
N. Común:	Sexo y E.D.B. :
Ingreso por: Decomiso	Entrega Voluntaria

Lugar de extracción:

Procedencia:

Alimentación:

Observaciones:

Funcionario que Entrega	Funcionario que Recibe
Nombre Teléfono _____	Nombre
Firma y C.C.	Firma y C.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA
UNIDAD DE RESCATE Y REHABILITACION DE ANIMALES SILVESTRES
REGISTRO DE NECROPSIA

Nº CLINICO: _____ No REGISTRO: _____ FECHA: _____
GENERO: _____ ESPECIE: _____ SEXO: _____ EDAD: _____
PROPIETARIO: _____ PROCEDENCIA: _____ TEL: _____
MEDICO VETERINARIO: _____ REMITENTE: _____
FECHA DE LA MUERTE: _____ HORA: _____ EUTANASIA SI | NO | METODO: _____

SINTOMAS E HISTORIA:

DIAGNÓSTICO CLINICO:

MATERIAL RECIBIDO:

NECROPSIA

1. Apariencia externa:

2. Sistema digestivo, hígado, bazo, páncreas, TGI:

3. Sistema urinario:

4. Sistema genital:

5. Sistema cardiovascular:

6. Sistema respiratorio:

Bibliografía

1. ALTMAN, Robert. CLUBB, Susan. DORRENSTEIN, Gerry. y QUESENBERRY, Katherine. (Editores). Avian Medicine and Surgery. W.B. Saunders Co. United States of North America. 1997. 1070pp.
2. BAKER, Dan., SLOUT, Glenn y MILLER, Michael. A Diet Supplement for Captive Wild Ruminants. En: Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 1998, 29: 2. Pág: 150 - 156.
3. BENNETT, Avery. El Sistema Gastrointestinal de las Aves. Parte 1. En: Compendio. 1996, 1: 1. Pág: 39 - 46.
4. BLOOD, D.C. STUDDERT, V.P. 1994. Diccionario de Veterinaria. 2 Tomos. McGraw Hill - Interamericana. 1296 pp.
5. BRASWELL, Laura. Exotic Animal Dentistry. En: Compendium of Continuing Education. 1991, 13: 8. Pág: 1229 - 1233.
6. BRIEVA, Claudia Y CIFUENTES, Fiorello. 1999. TALLER DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. Aspectos Generales de Manejo de Fauna Silvestre. PNN Amacayacu, Agosto 14 al 16. (Memorias curso). Colombia. 28pp.
7. CAMPBELL, Terry. Rehabilitation of Sea Turtles. En: Veterinary Technician Collection. 1993, 14: 3. Pág: 173 - 177.
8. CHURCH, D.C. y POND, W. G. Fundamentos de Nutrición y Alimentación de los Animales. Uteha y Noriega Editores. Colombia. 199?. 438pp.
9. DEEM, Sharon y BENNET, Avery. El Sistema Gastrointestinal de las Aves. Parte 2. En: Compendio. 1996, 1: 2. Pág: 110 - 117.
10. DIERENFELD, Ellen y GRAFFAM, Wendy (Editores). Manual de Nutrición y Dietas para Animales Silvestres en Cautiverio. Wildlife Conservation Society, Bronx, NY, United States of North America. 1997. 91pp.
11. DIVERS, Stephen. Clinical Evaluation of Reptiles. EN: ORCUTT, Connie J. (Guest Editor). The Veterinary Clinics of North America. Exotic Animal Practice: Physical Examination and Preventive Medicine. 1999, 2:2. 291 - 332.
12. DONOGHUE, Susan. Veterinary Nutritional Management of Amphibians and Reptiles.

- En: Journal of the American Veterinary Medical Association. 1996, 208: 11. Pág: 1816 - 1820.
13. DONOGHUE, S. y J. LANGENBERG. 1996 Nutrition. In: Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader. Ed. Saunders. pp: 148-179
 14. DONOGHUE, S. y S. McKEOWN. Nutrition of Captive Reptiles. En: The Veterinary Clinics of North America - Exotic Animals Practice (Husbandry and Nutrition) January 1999 2(1) pp: 69-91.
 15. DREWS, Carlos. (Editor). 1999. Rescate de Fauna en el Neotrópico. Editorial UNA. Costa Rica. 526 pp.
 16. EISENBERG, John. 1989. Mammals of the Neotropics. The Northern Neotropics. Volume 1. University of Chicago Press. United States of America. 449 pp.
 17. EMMONS, Louise H. 1997. Neotropical Rainforest Mammals. Second Edition. University of Chicago Press. United States of America. 307 pp.
 18. ERNST, Carl y BARBOUR, Roger. 1989. Turtles of the World. Smithsonian Institution Press. United States of North America. 313 pp.
 19. EVANS, R.H. Care and Feeding of Orphan Mammals and Birds. In: Current Veterinary Therapy IX. En: KIRK, Robert. (Editor). W.B. Saunders Co., Philadelphia. 1987. pp: 775-788.
 20. FANG, Tulia. BODMER, Richard. AQUINO, Rolando. VALQUI, Michael. (Editores). 1997. Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía. Editorial Instituto de Ecología. Bolivia. 334 pp.
 21. FOWLER, Murray (Editor). Zoo and Wild Animal Medicine. 2 Ed. W.B. Saunders Co. United States of North America. 1986. 1127pp.
 22. FOWLER, Murray y MILLER, Eric (Editores). Zoo and Wild Animal Medicine. Current Therapy 4. W.B. Saunders Co. United States of North America. 1999. 747pp.
 23. FOX, James. COHEN, Bennett y LOEW, Franklin. (editores). 1984. Laboratory Animal Medicine. Academic Press. Inc. United States of North America. 750pp.
 24. FRASER, Clarence (Editor). El Manual Merck de Veterinaria. 4a edición. Editorial Merck y Co. España. 1993. 2092pp.
 25. GONZALES J, Catalina. Bases de Nutrición para Fauna en Cautiverio. En: Veterinaria al Día. 1995, 1: 1. Pág: 28 - 31.
 26. GOULD, Willard. Common Digestive Tract Disorders in Pet Birds. En: Veterinary Medicine. January 1995. Pág: 40 - 52.
 27. GREG J, Harrison. Twenty Years of Progress in Pet Bird Nutrition. En: Journal of the American Veterinary Medical Association. 1998, 212: 8. 1226 - 1230.

28. HESSE, A., STEFFES, J y GRAF, C. Pathogenic factors of urinary stone formation in animals. En: Journal of animal Physiology and Animal nutrition. 1998, 80. Pág 207 - 212.
29. HILTY, Steven. BROWN, William. 1986. Birds of Colombia. Princeton University Press. United Kindom. 836 pp.
30. JENKINS, Jeffrey F. Feeding Recommendations for the House Rabbit. En: The Veterinary Clinics of North America - Exotic Animals Practice (Husbandry and Nutrition) January 1.999 2(1) pág: 108-119.
31. JENKINS, J. (Guest Editor). The Veterinary Clinics of North America - Exotic Animals Practice (Husbandry and Nutrition) January 1.999 2(1). W.B. Sauders Co. United Stated of North America. 1999.246pp.
32. KAMPHUES, J., GIES, P., HAHN, H. Feed microscopy - its special relevance for veterinary nutrition. En: Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 1998, 80. Pág 207 - 212.
33. KLEIMAN, Devra. ALLEN, Mary. THOMPSON, Katerina. LUMPKIN, Susan. 1996. Wild Mammals in Captivity. Principles and Techniques. University Chicago Press. United States America. 639 pp.
34. KOLLIAS, George. Diets, feeding practices, and nutritional problems in psittacine birds. En: Veterinary Medicine. Jan 1995. Pág: 29 - 39.
35. KIRKWOOD, James. Usos y Limitaciones de la Alometr'a en Medicina y Nutrición de Animales Silvestres. En: PEREIRA, Victoria y NASSAR, Fernando (Editores). Seminario de nutrición en Fauna Silvestre. Centro de Primatolog'a Araguatos. Bogotá - Colombia. Pág: 40 - 51.
36. MADER, Douglas (Editor). Reptile Medicine and Surgery. W.B. Sauders Co. United States of North america. 1996. 512pp.
37. MALLEY, Dermod. Handling and Clinical Examination of Psittacine Birds. En: In Practice. July/August 1996. Pág: 302 - 311.
38. McROBERT, Scott P. y HOPKINS, Daniel T. The Effects of Dietary Vitamin C on Growth Rates of Juvenile Slider Turtles (*Trachemys scripta elegans*). En: Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 1998,29: 4. Pág: 419 - 422.
39. NASSAR, Fernando (Editor). CENTRO DE PRIMATOLOGIA ARAGUATOS. Seminario El EstrŽs en Fauna Si-vestre, su manejo en cautiverio y centros de rehabilitación. Colombia. 1998. 43pp.
40. OSORIO, HŽctor. Investigación y Manejo de Fauna para la Construcción de Sistemas Sostenibles. fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV-. Colombia. 1996.240pp.
41. ORCUTT, Connie J. (Guest Editor). The Veterinary Clinics of North America. Exotic Animal Practice: Physical Examination and Preventive Medicine. 1999, 2:2. 247 - 517.

42. PETRAK, Margaret. (Editor). Diseases of Cage and Aviary Birds. 2a Ed. Lea & Febireg. United Stated of North America. 1982. 680pp.
43. PEREIRA, Victoria y NASSAR, Fernando (Editores). (Seminario) Nutrición en Fauna Silvestre. Centro de Primatolog'a ARAGUATOS. Colombia. 1999. 75pp.
44. QUESENBERRY, Katherine. HILLYER, Elizabeth. The American Veterinary Clinics of North America. Small Animall Practice: Exotic pet medicine I. 1993, 23:6.
45. QUESENBERRY, Katherine. HILLYER, Elizabeth. The American Veterinary Clinics of North America. Small Animall Practice: Exotic pet medicine II. 1994, 24:1.
46. RABEHL, N, WOLF, P y KAMPHUES J. Basic data for feeding hamsters. En: Journal Animal Physiology and animal Nutrition. 1998, 80. Pág: 220 - 225.
47. REHAL, Sheila., TEIXEIRA, Carlos., CASTRO, Gladys y VULCANO, Luiz. Intestinal Obstruction by stones in a turtle. En: The Canadian Veterinay journal. 1998, 39: 6. Pág: 375 - 376.
48. RENGIFO, Juan Manuel. Aspectos Prácticos sobre la Nutrición de Anfibios y Reptiles. En: PEREIRA, Victoria y NASSAR, Fernando (Editores). Seminario de nutrición en Fauna Silvestre. Centro de Primatolog'a Araguatos. Bogotá - Colombia. Pág: 38.
49. ROMAGNANO, April. Examination and Preventive Medicine Protocols in Psittacines. EN: ORCUTT, Connie J. (Guest Editor). The Veterinary Clinics of North America. Exotic Animal Practice: Physical Examination and Preventive Medicine. 1999, 2:2. 333 - 356.
50. ROBBINS, Charles T. Wildlife Feeding and Nutrition. Academic Press Inc. 2a Ed. United Stated of North America. 1993. 352pp.
51. ROUDYBUSH, T. Psittacine Nutrition. In: The Veterinary Clinics of North America - Exotic Animals Practice (Husbandry and Nutrition) January 1.999 2(1) pp: 111-126.
52. RUCKEBUSCH, Yves. PHANEUF, Louis P. DUNLOP, Robert. 1994. Fisiolog'a de Peque-as y Grandes Especies. Wditorial Manual Moderno S.A. MŽxico. 862 pp.
53. RUPLEY, Agnes. (Guest Editor). The Veterinary Clinics of North America. Exotic Animal Practice: Critical Care. 1998, 1: 1. Pág: 1 - 272.
54. SCHEMNITZ, Sanford D (Editor). Wildlife Management Techniques Manual. Fourth Edition. The Wildlife Society. Washington D.C. 1980. Pág: 113 - 128.129 - 142. 329 - 404. 686 pp.
55. TATIS, Linda y MARICIS, Josefa. Efecto del Beta Caroteno en la Coloración de Piel y Plumas del Flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber ruber). En Seminario ALZPA. Colombia 1994.
56. TAYLOR, Bennett. ABEE, Christian. HERICKSON, Roy (Editores). 1995. Nonhuman Primates in Biomedical Reseach. Biology and Management. Academic Press. United States of

America. 428 pp.

57. WALLACH, Joel. BOEVER, William. Diseases of Exotic Animals. Medical and surgical management. W.B. Saunders Co. 1983. 1159 pp.
58. WHITE, Jan. 1.993 Basic Wildlife Rehabilitation. International Wildlife Rehabilitation Council, 4 ed 138pp.
59. WILLS, Josephine y SIMPSON, Kenneth. (Editores). El Libro Waltham de Nutrición Clínica del Perro y el Gato. Editorial ACRIBIA. España. 1995. 528pp.
60. WISSMAN, Margaret A. Nutrition and Husbandry of Callitrichids (Marmosets and Tamarins). En: The Veterinary Clinics of North America - Exotic Animal Practice (Husbandry and Nutrition) January 1.999 2(1) pp: 209-240.
61. WOLF, P., BAYER, G., WENDEER, C., y KAMPHUES, J. Mineral Deficiency in Pet Birds. En: Journal of Animal Physiology and animal Nutrition.. 1998,pág 140 - 146.